

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Wissenschaftliche Arbeit:

Masterthese

Begründungen intuitiven Handelns

Heilpädagogische Früherziehung
in einer Familie in der die Mutter psychisch erkrankt.

Eingereicht von:

Katharina Burri

Begleitung:

Christina Koch Gerber

Datum der Abgabe:

5. Juni 2013

Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit Begründungen intuitiven Handelns Heilpädagogischer Früherzieherinnen, im Arbeitskontext der psychischen Erkrankung der Mutter, betrachtet aus der Aussenperspektive der Forscherin.

Dabei wird die Frage gestellt:

Welche Begründungen zum intuitiven Handeln der Heilpädagogischen Früherzieherin zeigen sich in der Nachschau, wenn sie in einer Familie arbeitet, in der die Mutter psychisch erkrankt?

Zur Beantwortung der Frage wurde mit drei Heilpädagogischen Früherzieherinnen Interviews geführt, aufgeleitet auf einer Fallvignette. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse wurden Begründungen für ihr intuitives Handeln herausgearbeitet.

Ergebnisse, die das intuitive Handeln aufschliessen, zeigen Begründungen, die in der Berufspersönlichkeit der Früherzieherin liegen, im Verständnis für die Mutter, im Strukturieren des Arbeitsauftrages, oder auch im systemischen Denken.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	I
Inhaltsverzeichnis.....	II
Prolog.....	IV
Persönlicher Themenbezug	V
1 Einleitung	1
1.1 Problemaufriss	1
1.2 Praxisrelevanz und Ziel der Masterthese.....	2
1.3 Forschungsleitende Fragestellung.....	4
1.4 Eingrenzung der Arbeit.....	5
1.5 Theoretisches und forschungsmethodisches Vorgehen	5
1.5.1 Ziel der Arbeit.....	5
1.5.2 Planung der Arbeit	6
1.6 Aufbau der Arbeit	6
2 Intuitives Handeln.....	7
2.1 Allgemeine Auseinandersetzung mit Intuition	7
2.1.1 Vorverständnis: Intuition.....	7
2.1.2 Kurzer neurologischer Exkurs	9
2.1.3 Intuition im Kontext von Pädagogik und Pflege.....	10
2.2 Begriffsbildungen intuitives Handeln und Intuition	12
2.2.1 Intuitiv Handeln	12
2.2.2 Intuition	13
2.3 Kompetenzmodell des intuitiven Handelns nach Dreyfus und Dreyfus	14
2.4 Fazit.....	16
3 Handeln im Kontext der psychischen Erkrankung.....	17
3.1 Affektive Störung.....	17
3.1.1 Vorverständnis: Psychische Erkrankung	17
3.1.2 Beschreibung des Krankheitsbildes: Affektive Störung.....	19
3.1.3 Erklärungsversuche für die Krankheit.....	20
3.2 Veränderte Berufsanforderungen	21
3.2.1 Veränderter Arbeitsauftrag	21
3.2.2 Entwicklungsrisiken.....	22
3.3 Fazit.....	25
4 Forschungsmethodische Auseinandersetzung	26
4.1 Qualitative Forschung	26
4.1.1 Forschungsstrategie: Fallstudie.....	27
4.1.2 Geplante Forschungsschritte (Design)	27
4.2 Forschungsmethode: Fallvignette und Interview.....	27
4.2.1 Fallvignette.....	28
4.2.2 Interview.....	29
4.3 Datenerhebung	32
4.3.1 Vorbereitung	32
4.3.2 Durchführung der Datenerhebung.....	34

4.4	Datenaufbereitung.....	36
4.4.1	Nachbereitungsprozess.....	36
4.4.2	Wortwörtliche Transkription.....	36
4.5	Qualitative Inhaltsanalyse.....	37
4.5.1	Vorverständnis: Induktive Kategorienbildung.....	37
4.5.2	Konkretes Vorgehen: Induktive Kategorienbildung.....	38
4.6	Methodenkritik.....	40
4.6.1	Rückblick auf die Forschungsmethoden.....	40
4.6.2	Rückblick auf die Kategorienbildung.....	42
4.7	Fazit.....	43
5	Darstellung der Ergebnisse.....	44
5.1	Ergebnisse.....	44
5.1.1	Handlungsbegründung: Verunsicherung, Verwirrung.....	44
5.1.2	Handlungsbegründung: Erfahrung.....	45
5.1.3	Handlungsbegründung: Verständnis für die Mutter.....	45
5.1.4	Handlungsbegründung: Nähe und Abgrenzung.....	47
5.1.5	Handlungsbegründung: Berufliches Selbstverständnis.....	48
6	Diskussion der Ergebnisse.....	52
6.1	Interpretation.....	52
6.1.1	Verunsicherung, Verwirrung.....	53
6.1.2	Erfahrung.....	53
6.1.3	Verständnis für die Mutter.....	54
6.1.4	Nähe und Abgrenzung.....	54
6.1.5	Berufliches Selbstverständnis.....	55
6.2	Beantwortung der Fragestellung.....	58
7	Reflexion und Ausblick.....	60
7.1	Reflexion des Arbeitsprozesses.....	60
7.2	Ausblick in die Praxis.....	61
7.3	Persönliche Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit.....	62
7.4	Ausblick auf weitere Forschungsfragen.....	63
7.5	Schlussgedanken.....	64
8	Literaturverzeichnis.....	65
9	Abbildungsverzeichnisse.....	69
10	Anhang.....	70
10.1	Ausschnitt aus Mini ICF-App.....	71
10.2	Arbeitsschritte zur Datenerhebung.....	71
10.2.1	Informationsblatt für die Stichproben.....	72
10.2.2	Personalblatt für die Stichproben.....	72
10.2.3	Situationszeichnung: Fallvignette.....	73
10.2.4	Formulierung der Fallvignette.....	73
10.2.5	Datenerhebung: Ablauf mit Fallvignette und Interview.....	74
10.3	Transkripte.....	79
10.4	Arbeitsschritte zur Datenanalyse.....	110

Prolog

Nehmen wir an: Es ist die Heilpädagogische Früherzieherin, welche mit ihrem Alltagswissen, ihren Arbeitserfahrungen, ihrem erlernten und verinnerlichten Berufswissen, ihren intuitiven Fähigkeiten, ihren Enttäuschungen, ihren Augenblicken voller Zweifel und Zeiten voller Zuversicht und Schaffensfreude aus ihrem allwettertauglichen Auto steigt und durch die verschiedenen Haustüren eintritt. Sie schleppt meist eine grosse Tasche voller kleiner Wunderwelten mit sich: Säcklein, Schächtelchen und Dosen, hat Dinge darin verborgen, heute auch Mehl und Alaunpulver, Salz und ein bisschen Öl, um später die Mutter um eine Tasse heisses Wasser, eine Rührschüssel und eine Rührkelle zu bitten. Heute wird sie einen Knetteig zusammen mit dem Kind herstellen.

Sie klingelt an der Haustüre. Gleich will sie die Mutter fragen: „Wie geht es ihnen, wie war die vergangene Woche?“

Heute aber ist alles ganz anders...

Persönlicher Themenbezug

Aus dem Alltagswissen wird behauptet, dass kaum eine Situation die Gefühle dermassen verwirrt, wie das Zusammensein mit Menschen, die psychisch erkrankt sind, beispielsweise von einer affektiven Störung verletzt werden, die beispielsweise in eine manische Episode eintreten. Eine Arbeitssituation in der Familie, in der die Mutter psychisch erkrankt und die bei der Fördereinheit mit dem Kinde anwesend ist, bezeichne ich als herausragend herausfordernd und will innerlich gerüstet sein auf diese Berufsherausforderung, die sich jederzeit ergeben kann, im vielschichtigen Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung. Bis anhin habe ich noch keine persönlichen Erfahrungen im beruflichen Kontext gemacht, in der die Mutter oder andere Angehörige des Kindes¹ psychisch erkrankt sind. Oft stelle ich mir jedoch die Frage: Wie würde ich als Heilpädagogische Früherzieherin reagieren, wenn ich in dieser verwirrenden Situation und im vorausahnenden Wissen um das Entwicklungsrisiko des Kindes, unter diesen Familienumständen, gerade in der Situation handeln müsste, ohne mich zuvor vorbereiten zu können? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen wecken meine Neugierde und gleichzeitig mein persönliches Engagement, mich gedanklich damit auseinander zu setzen.

Diese persönliche, vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema psychische Erkrankung, samt der Verstrickung, die sich als Mitbetroffene in der Rolle der aufsuchenden Heilpädagogischen Früherzieherin ergeben kann, und das augenblickliche Handeln dazu in der Situation hat seinen Grund: Immer wieder weisen Erzählungen aus dem Kolleginnenkreis² auf dieses Arbeiten unter grossem Handlungsdruck und grosser Verunsicherung hin. Ich weiss wovon sie sprechen, allerdings in einem anderen Kontext als des beruflichen.

In meiner Familie, ebenso im Freundeskreis, erlebte ich eine affektive Störung unmittelbar mit. Die dräuenden Themen: Nähe, Distanz und Abgrenzung, Mitleid und Miteinbezogenheit in die Auseinandersetzung mit der psychischen Erkrankung waren und sind nicht zu unterschätzen. Dörner, Plog, Teller, Wendt (2007) finden Worte für diese emotionale Verstrickung, die Menschen befällt, welche zum Umfeld der Betroffenen gehören: „Die Suche nach den kranken Anteilen in einem Menschen wird zur Suche nach den derzeitigen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten eine Beziehung zu sich, zu anderen oder zur Umwelt aufzunehmen“ (S.37). Weiter machen Dörner et al., (ebd.) aufmerksam: Die Krankheit, erreicht mit ihrer Frage nach der Beziehungsgestaltung auch Mitbetroffene im weiteren

¹ Mit „Kind“ ist in dieser Arbeit gemeint, das Kind, welches bereits abgeklärt wurde, dessen Förderbedarf feststeht, dessen Kostengutsprache für die Fördereinheiten bereits zugesagt wurden und dessen Fördereinheiten von der aufsuchenden Früherzieherin bereits am Laufen sind.

² Innerhalb dieser Arbeit werden alle Personen mit der weiblichen Form bezeichnet, wie Lehrerinnen, Anfängerinnen, Psychologinnen, Heilpädagoginnen, Expertinnen usw. Da es sich aus dem Alltagswissen im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung vor allem um weibliche Berufspersonen dreht. Berufsfachleute die Männer sind, sind natürlich mitgemeint.

Umfeld. Es kann ihr kaum aus dem Weg gegangen werden. Die Auseinandersetzung dreht sich immer um eines. Wie viel wird persönlich beigetragen durch das eigene Verhalten, zum Da-Sein und So-Sein der Erkrankung (vgl. S. 37). Dies bleiben endlose Auseinandersetzungen, die sich für Mitbetroffene auch während der Genesungsphase wenig verändern.

Ein weiterer Gedankengang liegt dieser Arbeit auch noch zugrunde. Er dreht sich um das eigene berufliche Handeln generell, nicht nur in kritischen Familiensituationen, sondern im beruflichen Alltag. Auch dieses will kritisch reflektiert und optimiert werden. Es mag mir, wie mancher andern Berufsfrau, die in der Heilpädagogischen Früherziehung mit ihrem Auto unterwegs ist, dabei gehen. Die Zeit im Auto wird genutzt um über das Handeln nachzudenken, es zu begründen, es zu verbessern. Dabei ertappe ich mich, dass viele meiner Interventionen oft völlig unbewusst geschehen sind, erst die Zeit im Nachhinein lässt die Handlungen hin und her drehen, das „warum so“ und „nicht anders“, oder „wie besser“ angehen in Gedanken. Damit bin ich unvermittelt dabei zu bemerken, wie oft ich intuitiv handle und mir die Begründungen dafür erst im Nachhinein überlege. Begründungen, auch wenn sie nicht vor dem Handeln, sondern nach dem Handeln entstehen, sind wertvoll. Durch sie wird das berufliche Handeln reflektiert und seine Qualität verbessert.

Und schon wird das Auto wieder parkiert, denn das nächste Kind wartet ungeduldig aufs Spielen.

1 Einleitung

Die kommenden Kapitel führen in das Thema der vorliegenden Arbeit ein. Mit dem Problemaufriss wird in die themenspezifische Berufssituation der Heilpädagogischen Früherzieherin eingeleitet, dies zeigt auch die Auseinandersetzung mit der Praxisrelevanz. Die Fragestellung führt zum Kern des Forschungsgegenstandes. Er wird durch die Begründung der Fragestellung und die Eingrenzung festgesetzt. Der präzise Überblick über die ganze Arbeit schliesslich informiert über die einzelnen Kapitel der gesamten vorliegenden Arbeit.

1.1 Problemaufriss

Für den Problemaufriss wird ein kleines Feature³ vorgelegt. Es stimmt die Lesenden gefühlsmässig auf das Thema und das Forschungsinteresse ein. Dadurch soll die Auseinandersetzung mit der Praxisrelevanz und die Hinführung zur Forschungsfrage in Kapitel 1.3 nachvollziehbar werden. Die Inhalte für das Feature sind frei erfunden, lehnen sich aber an Erzählungen von Berufskolleginnen an.

Feature: *Die Früherzieherinnen⁴ treffen sich zur regelmässigen Sitzung. Das erste Traktandum beinhaltet wie üblich, sich gegenseitig einen Fall aus der Praxis zu schildern für eine kollegiale Beratung. Diesmal bleiben alle weiteren Traktanden der Sitzung stehen, denn die Geschichte, die Z. erzählt, lässt zuerst nur den Kopf schütteln, dann aber ein kategorisches: "Wie konntest du unter diesen Bedingungen noch arbeiten mit dem Kind, wie weisst du überhaupt was du machen sollst...", ertönen. Z. ist den Tränen nahe und beschreibt ihre Beobachtungen, die sie bei ihrem letzten Hausbesuch machte, ihre Verunsicherung innerhalb ihres Arbeitsauftrages, ihr ungutes Gefühl, das sie begleitet, wenn sie an die kommenden Förderstunden denkt. Z. erzählt von den blitzschnellen Überlegungen die sie sich machte. „Und ich hatte einfach keine Zeit zum Überlegen“ sagt Z. „Vielleicht war es richtig was ich gemacht habe, vielleicht grundfalsch... hätte ich wohl besser...?“*

Denn die Vorzeichen, unter denen Z. ihre Begegnung in der Familie schildert, haben einen Namen: Sie beschreiben eine psychische Erkrankung der Mutter.⁵

³ Nicole Bracker (o.J.). definiert die journalistische Form des features als eine Möglichkeit, komplexe Inhalte subjektiv, konkret und alltagsnah aufzuführen. Die Informationen haben unmittelbaren Nutzungswert, liefern Wissen und Argumente für den Alltagsdialog und die wissenschaftliche Auseinandersetzung (vgl. S. 18).

⁴ In dieser vorliegenden Arbeit wird ab jetzt nur noch der Begriff Früherzieherin verwendet. Es wird vorausgesetzt, dass sie als **Heilpädagogische** Früherzieherin ausgebildet wurde. Diese Voraussetzung betrifft natürlich auch die Interviewpartnerinnen und allfällige Team-Kolleginnen welche in dieser Arbeit erwähnt sind.

⁵ In dieser Arbeit wird Elternteil immer als Mutter bezeichnet, da die Früherzieherin erfahrungsgemäss in ihren aufsuchenden Hausbesuchen hauptsächlich auf die Mütter trifft. Koch Stoeckler (2006) zitiert in Schöne und Wagenbass weiss, dass es die Mütter sind, die verbreitet im Kontext der Hausfrauen- und Mutterrolle, oder als Alleinerziehende die Hauptverantwortung für die

Was soll Z. unter diesen Umständen geraten werden? Die Anteilnahme der Teamkolleginnen ist gefragt, mehr noch: Ein sogenannter Werkzeugkoffer⁶ gefüllt mit Erfahrungswissen und Theoriewissen. Und vielleicht noch ein Hinweis, der Z. bestärken könnte. Nämlich der: Ihre Entscheidungen zum Handeln, die sie ihrer Intuition aus jenem Moment verdankt, können nicht allzu falsch sein, denn sie bedienen sich ihrer Kompetenzen⁷ Dies zeigt sich im Gespräch mit den Teamkolleginnen, die ihr in der Nachschau ihr Handeln und die Gründe dazu, einsichtig machen.

1.2 Praxisrelevanz und Ziel der Masterthese

Das intuitive Handeln der Früherzieherin in der Situation der psychischen Erkrankung in der Familie ist aktuell, brisant, dazu unbedingt auf das betroffene Kind hin „not-wendig.“

Wunder (2012) berichtet, dass erstmals im Jahr 1996 in einem Fachkongress im deutschsprachigen Raum über die Zusammenarbeit zwischen Früherziehung und psychisch erkranktem Elternteil reflektiert wurde. Das Interesse dies wissenschaftlich zu erforschen, stand in seinen Anfängen (vgl. S. 33-34).

Aus dem Symposium⁸ des 12. Novembers 2012 des Sozialpädiatrischen Zentrums des Kantonspitals Winterthur und der integrierten Psychiatrie Winterthur ist zu entnehmen, dass hochgerechnet rund 20´000-30´000 Kinder betroffen sind von der psychischen Krankheit eines Elternteiles und dass 30% dieser, mit dauerhaften Beeinträchtigungen im emotionalen, beziehungsweise Verhaltensbereich aufwachsen. Andere Zahlen vom Jahr 2009⁹ sprechen gar von 50´000 Kindern. Wie viele dieser Kinder letztlich eine Kostengutsprache und somit Anrecht auf Früherziehung haben, konnte an dieser Stelle nicht eruiert werden. Aus

Kinder tragen, auch wenn sie psychisch erkrankt sind. Bei psychisch erkrankten Vätern kommt diese Rolle als Hauptverantwortlicher äusserst selten vor (vgl. S.49).

⁶ Werkzeugkoffer ist ein Begriff aus der Sozialpädagogik und beschreibt das professionelle Handeln (von Spiegel, 2006).

⁷ Das Informationsblatt des Staatsinstitutes für Schulqualität in München (2006) bezeichnet Kompetenz als einen Begriff der seit Pisa im Zentrum der pädagogischen Überlegungen steht. F. E. Weinert (1999) hat in einem Gutachten für die OECD diesen Begriff gebraucht und 2001 die momentan meist zitierte Definition im deutschsprachigen Raum dazu formuliert. Er beschreibt Kompetenz als die verfügbaren und erkennbaren kognitiven Fähigkeiten um bestimmte Probleme oder Anforderungen zu lösen und zu bewältigen. Dazu gehört die Bereitschaft, diese Lösungen durch den Willen und durch Motivation in der sozialen Gemeinschaft in verschiedenen wechselnden Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll anzugehen. Dazu wird der Blick auf die tatsächlich erbrachte Leistung und die Fertigkeiten dazu gelegt vgl. (S. 1).

⁸ Gaumann C. und Albermann K. (2009) informieren am Symposium vom 12.11.2012. über das Winterthurer Modell, auf der Basis der Ergebnisse der Winterthurer Prävalenzstudie aus dem Jahr 2006. Das Symposium richtete seine Fachthemen auf die Erkenntnisse der grossangelegten Winterthurer Studie von 2006 aus (vgl. Seminarunterlagen).

⁹ Kofmel, S. Lanners, R. Meier Rey, C. (2009) berichten an den Ausbildungstagen der Ausbildungsinstitute HFE der deutschsprachigen Schweiz vom 5./6. März 2009 in Olten über Ressourcenarme Familien und die Risikofaktoren für die Kinder bei einer psychischen Erkrankung in der Familie (vgl. S. 26-31).

Gesprächen mit Berufskolleginnen ist anzunehmen, dass die psychische Erkrankung der Mutter für Früherzieherinnen keine unbekannte Herausforderung in ihrer Arbeit ist.

Sollberger (2005) informiert am Symposium der Reha-Klinik Kandertal über eine Studie des Schweizerischen Nationalfonds über die Zeit von 2003-2007 zu Integration und Ausschluss. In einem Teilbereich dieser Studie werden erwachsene Nachkommen von Eltern mit psychischen Erkrankungen befragt und der Unterschied gezeigt über die Auswirkungen der objektiven und subjektiven Belastungen, denen jene Probanden als Kinder ausgesetzt waren. Für das subjektive Wahrnehmen von Belastungen spielt die Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten eine grosse Rolle. Sie bewirken den Glauben, die Widrigkeiten die eine psychische Erkrankung in der Familie auslöst, irgendwie bewältigen zu können. Je kleiner ein Kind hingegen ist, desto mehr Verwirrungen und Desorientierungen ist es ausgesetzt. In der Folge sprechen erwachsene Kinder vom Verlust der eigenen Kindheit (vgl. S. 8-10).

Die obigen Fakten regen dazu an, sich der Auseinandersetzung mit den Themenkreisen "psychische Erkrankung der Mutter" und in der Folge darauf, dem „Handeln“ der Früherzieherin zu stellen. Das Thema, als eine der Schattierungen von Krisensituationen in Familien, verdient auch deshalb Aufmerksamkeit, da es unvergleichlich hoch mit Ängsten, Verwirrungen und Nicht- Einzuordnendem für das betroffene Kind, für die ganze Familie und nicht zuletzt auch für die Früherzieherin als sogenannt Mitbetroffene, gewertet wird (vgl. Kapitel 1.1).

Im Besonderen richtet sich nun diese vorliegende Arbeit auf das **intuitive** Handeln der Früherzieherin im Kontext der psychischen Erkrankung der Mutter. Der Blick auf das intuitive Handeln wird deshalb auch als praxisrelevant betrachtet, da er eine unübliche Sicht im professionellen Diskurs auf das Handeln der Früherzieherin legt (vgl. Kapitel 2.1.1).

Seemann (2003) hat in umfangreichen Studien empirisch nach den Handlungsfeldern der Früherziehung geforscht und auch Aspekte wie beispielsweise Macht und Ohnmacht der Früherzieherin angesprochen. Der Themenbereich „Intuitives Handeln der Früherzieherin bei psychischer Krankheit der Mutter“, kommt in den obigen Auseinandersetzungen nicht explizit vor. Auch wurde bislang keine Studie zu diesem Kontext gefunden.

Die Erforschung des intuitiven Handelns und Begründungen zu diesem Handeln, die in der Nachschau erkennbar werden wollen, sollen ein generelles Sich-Bewusst-Machen des Heilpädagogischen Handelns andeuten. Es soll zeigen, dass Zugänge für dieses Handeln verschiedene Voraussetzungen haben können. Ein Stück weit kann diese Arbeit auch dazu gelten, sich eine innere Vorbereitung auf spezielle Berufssituationen hin zu gewähren. Das sich Vergegenwärtigen des beruflichen Auftrags mit all seinen Herausforderungen, innerhalb der vorliegenden Arbeit, mit der psychischen Erkrankung der Mutter und allfälligen Vorstellungen zum Handeln, ist ein spannendes Gebiet.

Das letzte Anliegen bei der Auseinandersetzung mit dem Thema besteht darin, Verständnis zu schaffen für den schwierigen Berufsauftrag von Früherzieherinnen. Ihre Arbeit will gewürdigt werden, gerade dann, wenn sie in sogenannten Ressourcenarmen Familien stattfindet. Familien, die von einer psychischen Krankheit betroffen sind, werden dazu gezählt.

1.3 Forschungsleitende Fragestellung

Durch die Auseinandersetzung mit den obigen Kapiteln samt des persönlichen Interessens und Hintergrundes, wird die Forschungsfrage gestellt. Sie ist der Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit den theoretischen Inhalten und begründet die Forschungsabsicht und den Forschungszugang.

Fragestellung:

Welche Begründungen zum intuitiven Handeln der Heilpädagogischen Früherzieherin zeigen sich in der Nachschau, wenn sie in einer Familie arbeitet, in der die Mutter psychisch erkrankt?

Begründung und Erläuterung der Fragestellung:

Innerhalb der Fragestellung und der gesamten Auseinandersetzung mit dem Thema ist es unwichtig, ob die Mutter bereits lange erkrankt ist oder gerade jetzt von der Krankheit befallen wird. Die Auswirkungen sind sich ähnlich im Moment der Begegnung mit der Früherzieherin, die ihrem aufsuchenden Arbeitsauftrag nachkommt. Bei der Formulierung wird sich bewusst für den Gebrauch des Begriffes „intuitives Handeln“ entschieden, obgleich es ungewöhnlich oder unüblich scheint, vom „Handeln aus Intuition“ heraus zu reden, in professionellen Zusammenhängen (vgl. Kapitel 2.1.1). Es wird vorausgesetzt: In der Situation, in der sich die Früherzieherin mit ihrem Förderauftrag dem Kinde in der Familie und der Situation der psychischen Erkrankung gegenüber sieht, wird sie kaum die Lage analysieren, sich vorbereiten und Interventionen planen, auf die sie aus ihrem Regel- und Erfahrungswissen bewusst zugreifen kann. Der Moment verlangt eine unmittelbare Entscheidung zum Handeln. Auf den ersten Blick mag diese Entscheidung willkürlich erscheinen, denn sie entspringt ihrer Intuition. In einem zweiten Schritt erst, und dort setzt die Forschung der vorliegenden Arbeit an, wird dieses intuitive Handeln von verschiedenen Seiten betrachtet und sich interessiert gefragt, welche Begründungen zum Handeln erschlossen werden können, durch die Aussenschau, die Nachschau. Die Fragestellung ist offen formuliert. Die Auseinandersetzung der Früherzieherinnen mit ihrem intuitiven Handeln aus verschiedenen Blickrichtungen lässt Sinnzusammenhänge für die Forscherin eröffnen. Diese begründungsuchende Nachschau will Begründungen erkennen, die unter dem intuitiven Handeln liegen.

1.4 Eingrenzung der Arbeit

Das ineinander verwobene und vielgestaltige Arbeitsfeld, in welchem die Früherzieherin handelt, wird eingegrenzt auf das eine Segment hin: Die unerwartete Situation in der Familie, die psychische Erkrankung der Mutter und das intuitive Handeln der Früherzieherin. Dabei wird in dieser vorliegenden Arbeit weder hauptsächlich auf die risikoreichen Faktoren für die Entwicklung des Kindes an der Seite einer psychisch erkrankten Mutter fokussiert, noch auf die Stärkung seiner Schutzfaktoren in der Interaktion mit der Früherzieherin. Dies sind bedeutsame Themen die an anderer Stelle bearbeitet werden. Wohl aber ist die Situation, in der das Kind steht mit ein Grund, dass die Früherzieherin unvermittelt handelt.

1.5 Theoretisches und forschungsmethodisches Vorgehen

Das ständige, über die Zeit der Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand, persönliche „Mit-Sich-Herumtragen“ des ganzen Themenkomplexes fokussiert immer wieder neu die Stossrichtung der Auseinandersetzung und wertet laufend. Das Forschungsinteresse, will Begründungen oder Absichten, die diesem intuitiven Handeln unterliegen, aus der Nachschau ergründen. Dies zeigt sich als ein Prozess, der während der Bearbeitung gefangen nimmt. Es werden immer wieder neue Sichtweisen verlangt, und die Auseinandersetzung mit dieser Thematik erschliesst neue Gedankenzugänge. Eine vertiefte Beschäftigung mit der Literatur ermöglicht, sich das persönliche Rüstzeug für den Forschungsgegenstand anzueignen und Alltagswissen mit Theoriewissen zu erweitern. Damit wird die Grundlage geschaffen, das nachfolgende Forschungsvorgehen, welches von der Fragestellung her geleitet und eingegrenzt wird, samt der Darstellung der Ergebnisse einsichtig zu machen.

Mayring (2002) bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass der Standpunkt der forschenden Person den gesamten Forschungsprozess prägt und darum Offenheit gefordert ist im theoretischen Strukturieren sowie in der Forschungsmethode, wenn der Gegenstand dies erfordert (vgl. S. 30). Dieses, sich intensive, persönliche Einlassen in das Thema, beeinflusst die Vorgehensweise. Deshalb wird der oben genannten Forderung nach Offenheit nachgegangen werden, in dem sich immer wieder bewusst gemacht wird, auf welchem gedanklichen und forschungsmethodischen Hintergrund sich die Auseinandersetzungen bewegen.

1.5.1 Ziel der Arbeit

Die vorliegende Arbeit will das intuitive Handeln der Früherzieherin, das unbewusst und ohne bewusstes Abwägen von Handlungsregeln geschieht, in der Nachschau, einsichtig aufschliessen und so auf bisher nicht überdachte Begründungen stossen, die dem intuitiven Handeln der Früherzieherin ihre einzigartige, persönliche Richtung verleihen.

1.5.2 Planung der Arbeit

Durch die Auseinandersetzung mit den Begriffen, die der Fragestellung ihre Ausrichtung verleihen, zeigen sich folgende Überlegungen, die wie Fixpunkte durch die kommenden Arbeitsschritte lenken. Sie helfen auf der Suche nach theoretischen Bezügen und strukturieren das Forschungsvorgehen schrittweise.

Theoretische Auseinandersetzung:

- Was ist unter intuitivem Handeln zu verstehen?
- Was ist unter psychischer Erkrankung (affektive Störung) zu verstehen?
- Welche Handlungsbezüge sind im Arbeitsauftrag der Früherzieherin vorhanden?

Forschungsmethodische Auseinandersetzung:

- Wie kann das intuitive Handeln der Früherzieherin einsichtig gemacht werden?
- Welcher Abstraktionsvorgang kann Begründungen für dieses intuitive Handeln interpretierend erschliessen?

1.6 Aufbau der Arbeit

Die theoretische Auseinandersetzung ist in zwei Grosskapitel aufgeteilt. Kapitel 2 setzt sich mit dem intuitiven Handeln auseinander. Kapitel 3 befasst sich mit dem Krankheitsbild der affektiven Störung, richtet den Blick auf das betroffene Kind und den sich verändernden Arbeitsauftrag für die Früherzieherin unter diesen Voraussetzungen.

Der Forschungsmethodische Teil mit Kapitel 4 begründet die Forschungsstrategie mit der Fallstudie und die Forschungsmethodik. In Kapitel 4.2 wird erklärt wie mit der Fallvignette, und dem Leitfadeninterview gearbeitet wird. Die Datenerhebung in Kapitel 4.3 gibt Einblick in die Auswahl der Stichproben und die Vorbereitung der Erhebungen und die Erhebung selber. Kapitel 4.5 zeigt die Qualitative Inhaltsanalyse, die Arbeitsschritte der Auswertung der erhobenen Daten, die induktiv erfolgt. Kapitel 5 führt die Ergebnisse auf. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse in der Auseinandersetzung mit Theoriebezügen interpretiert und dargestellt und führen mit Kapitel 6.2 in die Beantwortung der Fragestellung ein.

Kapitel 7 schliesst mit der Reflexion und dem Ausblick die Arbeit ab.

2 Intuitives Handeln

Mit Begriffsbildungen durch verschiedene theoretische Zugänge und anschließende Definitionen von Intuition und intuitivem Handeln, wird ein vertieftes Verständnis für die Fragestellung erarbeitet. Die Auseinandersetzung mit einem Modell, welches intuitives Handeln verschiedenen Kompetenzstufen zuordnet, will diesem intuitiven Handeln auf die Spur gekommen werden.

2.1 Allgemeine Auseinandersetzung mit Intuition

In weitgefasstem Rahmen wird sich an das Verständnis der Begrifflichkeiten von Intuition und ihrer Verortung genähert und mit einem kurzen neurologischen Exkurs abgeschlossen. Eine zweite Rahmung des Begriffes wird für die Bereiche Pädagogik und Pflege herausgearbeitet. Die Definitionen schliesslich zeigen auf, wie die Begriffe „Handeln“ und „Intuition“ in der vorliegenden Arbeit verstanden werden. Bei der vorliegenden Arbeit wird sich nicht auseinandergesetzt mit der Entwicklung des Intuitionsbegriffes vom Hellenismus bis hin zur Neuzeit. Auch wird nicht in die Diskussion eingestiegen, die im Gegensatz zum androzentrischen, diskursiven Weltverstehen und Handeln, die sogenannte weibliche Intuition und das weibliche Handeln daraus, hochhält. Beide genannten Themenkreise böten Potential, um sich darin zu vertiefen. Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit sieht dazu keinen Platz vor.

2.1.1 Vorverständnis: Intuition

Intuition ist laut Weih (2007) kein logisch fortschreitender Prozess. Dies kann missverstanden werden damit, dass intuitive Erkenntnis als fehlbar bezichtigt wird. Anhängerinnen von Intuitionstheorien stellen dem gegenüber, dass Intuition nicht zwangsläufig eine sogenannt richtige oder falsche Information darstellt. Sie kann sich ebenso konstruktiv und gelingend wie destruktiv auf die Handelnden und ihre Wirklichkeit auswirken (vgl. S. 39). Verständlicherweise nimmt die Auseinandersetzung mit Intuition eine ambivalente Position ein. An dieser Stelle will klargestellt werden: Intuitives Handeln soll in der vorliegenden Arbeit nicht gewertet werden. Im Verständnis der Fragestellung geschieht es, aufgrund der Situation.

Diese mehrgleisigen Gedankengänge sehen sich auch bei Häberlin (2005) bestätigt. Er beschreibt die Schwierigkeit, gewisse Begriffe umfassend zu definieren. Als ein solch schwierig zu definierender Begriff wird an dieser Stelle „Intuition“ genannt. Nach Häberlin (ebd.) lehnen Erziehungswissenschaftliche Disziplinen solche Begriffe ab, misstrauen ihnen weil sie nicht rational fassbar sind. Sie weichen aus auf beobachtbare Kriterien und deren Beschreibung. Häberlin (ebd.) kann als pragmatisch und offen bezeichnet werden, wie er sagt: „Allerdings wird man bei einer derart präzisierten Beobachtung ... immer wieder auf die

Frage stossen, was denn hinter dem präzisierten Verhalten liege...“ (S. 36). Auf dieses, in Anlehnung an Häberlin nicht ganz wissenschaftlich präzisierbare Verhalten, wird in der vorliegenden Arbeit Wert gelegt, wenn sich nun über Intuition Gedanken gemacht werden.

Will sich ein Vorverständnis über den aktuellen Diskurs gebildet werden, der dem Heilpädagogischen Handeln zugeordnet ist und sich über intuitives Handeln äussert, so zeigt sich dies als schwieriges Unterfangen, da Literatur dazu nur dürftig gefunden wurde. Wird das Spektrum aber offener angegangen, so kann auf unterschiedlichste Sichtweisen gestossen werden, die Intuition zum Thema haben und sich decken oder ergänzen.

Das Erforschen des intuitiven Verhaltens beim Kauf von Konsum- und Luxusgegenständen, aufgrund von Werbestrategien, ist in Wirtschaftszusammenhängen ein weitverzweigtes Thema (vgl. Gigerenzer 2008; Traufetter 2009). Die Werbestrategien orientieren sich an neurologischem Wissen und an der Disziplin der Psychoanalyse, welche das Unbewusste erforscht. Auch die psychologische Beratung greift in ihrer Transaktionsanalyse in Therapiegesprächen und Verstehensprozessen auf das Unbewusste, auf Ahnung oder Eingebung, auf Intuition, zurück. Dann wird von der menschlichen Fähigkeit ausgegangen, tief Verborgenes über sich selbst zu wissen oder auf der beratenden Seite, dieses Verborgene zu verbalisieren. Mit Hilfe von Intuition sind verwobene Zusammenhänge zu beurteilen und zu kombinieren. Damit wird durch Intuition Handlungsfähigkeit durch Reduktion der Komplexität ermöglicht (Berne 2005).

Nazarkiewicz (2010) wirft einen kritischen Blick auf Aspekte, die der erweiterten Wahrnehmung zugeordnet sind und mit Intuition gleichgesetzt werden. Bei erweiterter Wahrnehmung wird von einer inneren Stimme bei spirituellen Erlebnissen, bei Transzendenz, Erleuchtung oder Weisheit gesprochen. Nazarkiewicz (ebd.) macht auf Fallen und Grenzen bei diesem Verständnis von Intuition aufmerksam und rät unter anderem, sich zu prüfen, rät zur Analyse, zur Introspektion und Selbstreflexion und dazu, auch kulturelle Hintergründe zu berücksichtigen und sich Übertragungen und Gegenübertragungen bewusst zu sein (vgl.S. 20).

In dieser vorliegenden Arbeit wird auf die Auseinandersetzung mit Intuition, die der erweiterten Wahrnehmung zugeschrieben wird, verzichtet, da sie nicht relevant ist im Sinne der Fragestellung. Es wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass manche Früherzieherin ihr Handeln aus einer sogenannt erweiterten Wahrnehmung schöpft. Weihs (2007) konkretisiert diese Annahme und sagt: „Intuition bietet die Möglichkeit, unzureichende und widersprüchliche Informationen zu managen und kann somit als Ergänzung zu rationalen Vorgehensweisen bei komplexen Situationen betrachtet werden“ (S. 39).

2.1.2 Kurzer neurologischer Exkurs

Um das intuitive Verhalten in seinem Ursprung erkennen zu können, wird ein kurzer neurologischer Exkurs eingeschoben.

Das Alltagswissen mit seiner Alltagssprache unterscheidet kaum zwischen den Begriffen Emotionen und Gefühlen. Gysler (2009) stellt diese Begriffsverwirrung klar, indem er präzisiert, dass Emotionen als körperliche Vorgänge wie Pulsschlag, Atemfrequenz oder Schweissabsonderung verstanden werden, die den Gefühlen vorausgehen und im unbewussten Erfahrungsgedächtnis als somatische Marker gespeichert werden. Diese mentalen Repräsentationen von Körperzuständen werden bewusst wahrgenommen, treten beispielsweise als Angst, als Glück oder Scham auf und signalisieren Gefühle (vgl. S. 32).

Gysler (ebd.) bezieht sich auf den Hirnforscher Damasio, der bereits in der Jahrtausendwende die Unterscheidung von Gefühl und Emotion feststellte und diese in den Strukturen des Gehirns auch verortete. Sie sind im limbischen System, im emotionalen Verarbeitungssystem des Gehirns anzutreffen. Dies geschieht in den drei relevanten neuronalen Kernregionen, der Amygdala, der Insula sowie dem orbitalen Cortex (vgl. S. 32).

Die Amygdala (Mandelkern) wird immer zu Beginn einer emotionalen Reaktion aktiviert. Sie spielt eine zentrale Rolle beim *emotionalen Bewerten* von Reizen und der Entwicklung eines emotionalen Gedächtnisses. In der Insula (Inselrinde), ihrer Nachbarstruktur, werden die körperlichen Zustände repräsentiert und im Rahmen höherer, mentaler Prozesse weiterverarbeitet. Ihre zentrale Funktion besteht darin, die körperlichen Reaktionen, die in einer emotional bedeutenden Situation (noch nicht bewusst) ablaufen, in ein *emotionales Empfinden* zu überführen. Der orbitale Cortex schliesslich ist ... an der bewussten, kognitiven Verarbeitung von Emotionen beteiligt“. (Gysler, (ebd.), S. 32-33)

Diese drei Regionen der Hirnstruktur müssen demnach mit im Spiel sein, wenn sich intuitives Handeln zeigt. Dieses sogenannte Zusammenwirken von Gefühl und Verstand oder der „Weisheit der Gefühle“, wie Traufetter (2007) seine Ausführungen über Intuition nennt, stützt er ebenfalls auf das Ehepaar Damasio, die als Neuropsychologen bahnbrechende Experimente mit Probanden durchführten, deren Kontrollgruppe durch Unfälle hirnerkrank wurden, aber unterdessen wieder als genesen galten. Traufetter (ebd.) formuliert den Schluss aus diesen Experimenten damit, dass es diesen Menschen nicht an Intelligenz, sondern an Emotionen mangelt, wenn sie schwierige Entscheide durchführen müssen. Folglich muss dieser Teil des Gehirns, der für die Emotionen und das Entstehen der bereits oben genannten Marker, die für die bewusst wahrgenommenen Gefühle massgeblich sind, beeinträchtigt worden sein. Die Diagnose, die Traufetter (ebd.) stellt, er ist sich darüber bewusst, klingt nicht medizinisch wissenschaftlich, aber sie bezeichnet die Ausprägung dieser Menschen laut seinen Beobachtungen genau. Er nennt sie „intuitionskrank“ (vgl. S. 61-70). Nazarciewicz (2010) orientiert sich ebenfalls an Damasio und benennt positive und negative Marker: „Positive Marker helfen bei der Fülle der Vorstellungsbilder die im Gehirn erzeugt werden, bei Entscheidungen, eine Auswahl zu treffen“ (S. 16). Anders gehen die

negativen Marker vor, sie signalisieren Flucht oder Vermeidung. Und sie benutzen dazu die Gefühle, wie Angst, Beklemmung usw. Diese Marker unterstützen also die Handlungsoptionen. Sie setzen sich zusammen aus Erfahrungen aus Umwelt und Sozialisation. Sich entscheiden können und dadurch handlungsfähig sein in der Umsetzung wertet Traufetter (ebd.) als eigentlichen Zweck des Denkens und verbindet es mit dem Fühlen. Er zitiert Damasio, der den bekannten Ausspruch von Descartes¹⁰ umformulierte Nicht mehr: *ich denke also bin ich*, wie Descartes es sagte, sondern: *ich fühle, also bin ich*, habe Damasio postuliert (vgl. S. 64-67). So sind es also die somatischen Marker, die helfen, günstige oder gefährliche Wahlmöglichkeiten ins rechte Licht zu rücken und dadurch zu entscheiden. Insofern sind es die somatischen Marker, welche den Ausschlag geben, welche Handlungsmöglichkeit die Früherzieherin anwendet in einer Situation, in der sie weder lange im Voraus planen noch die Situation bewusst analysieren kann, sondern intuitiv handelt.

2.1.3 Intuition im Kontext von Pädagogik und Pflege

Die nächsten Kapitel zeigen das Verständnis von Intuition im Bereich der Pädagogik und im Bereich der Pflege. Beim Bereich der Pädagogik wird auch auf die Anthroposophie verwiesen, in der die Intuition ihren festen Raum hat. Pädagogik und Pflege sind Arbeitsfelder die auf den gegenüberstehenden Menschen bezogen und angewiesen und auf Soziales Handeln ausgelegt sind. Dabei wird Intuition verschieden umschrieben, aber nicht ausgeschlossen. Es sind Ansätze, die auch der Heilpädagogik übertragen werden können.

Intuition in der Pädagogik

Wenn in pädagogischen Zusammenhängen von Intuition gesprochen wird, vom Lehren und vom Lernen, wird auf die anschließende, überprüfende Reflexion Wert gelegt, die dem intuitiven Handeln folgt. Damit kann eine kommende Handlung für die nächste Gelegenheit optimiert werden. Aktuelle Pädagogische und Sozialpädagogische Zugänge zu „intuitivem Handeln“ werden kritisch den Begriffen von „Gefühlen“ und „Affektiven Fähigkeiten (vgl. Grampp, Hirsch, Kasper, Scheibner, Schlummer, 2010) zugeordnet.

In Ausbildungssituationen für Lehrkräfte, ebenso wie für Schülerinnen und Schüler, hat das Reflektieren über intuitives Handeln, seiner Verbesserung und dem Anliegen, dieses Handeln im Nachhinein zu ergründen, lange Tradition. Dick (1997) weist auf das Handlungsmodell nach Schön (1983) für pädagogische Berufe hin. Es wird reflexive Praxis genannt und leitet an, das sogenannte „Schule geben,“ das Lehren und Lernen in ihrer Anwendung zu verbessern. Dick (ebd.) setzt sich mit der Berufsbiographie der Lehrkraft auseinander und stellt ihr Tun ins Zentrum der Beobachtungen durch das reflexive Auseinandersetzen und

¹⁰ Der bekannteste Ausspruch des französischen Philosophen R. Descartes (1596-1650) ist: „cogito ergo sum“ (vgl. Historische Texte & Wörterbücher o.O.o.J.).

Verarbeiten der Anforderungen und Erfahrungen (vgl. S. 29). Im Laufe der Zeit werden ihre Entscheidungsprozesse massgeblich beeinflusst durch ihre Erfahrung. Im Sammelband über Konzepte der Lehrerfortbildung von Müller, Eichenberger, Lüders und Mayr (2010) weist Neuweg in einem Artikel auf den Übergang vom regelgeleiteten, rationalen Handeln hin zum Intuitiven. Er fügt kritisch an, dass sich das implizite Wissen, das in der Professionalisierungsdebatte seinen festen Platz hat, und die Schritte von Zielgerichtetheit, Planung und Reflexion beinhaltet, bei näherer Betrachtung gut auch als starre Routine erweisen könnte. Lakonisch meint er: „... weil man bekanntlich auch recht dumme Pläne entwerfen kann“ (S. 40). Damit scheint der Autor dem Konzept des impliziten Wissens und dem analytischen Handeln gegenüber auch Vorbehalte zu haben. Und er wertet das Handeln das auf Intuition beruht, nicht kategorisch ab als blosses Verhalten ohne Bewusstheit. Kritisch fügt er an, dass Intuition nicht als Ende des Lernprozesses verstanden werden darf, dass jedes Handeln immer wieder reflektierend überprüft werden muss, da sich sonst Stillstand statt Weiterkommen einstellt (vgl. S. 40).

Pädagogische Schriften, sowie laufende aktuelle Fortbildungskurse zu den Handlungsfeldern der anthroposophischen Pädagogik beziehen sich auf den Wert des intuitiven Wahrnehmens, Beobachtens, Verstehens und Handelns und wollen damit die vielschichtigen, sich gegenseitig beeinflussenden und bereichernden, sogenannten Seelenkräfte der Schülerinnen und Schüler erfassen. Lehrkräfte werden angehalten ihre intuitiven Fähigkeiten zu verbessern und sich ihnen zu öffnen. Buchka (2000) als einer der Vertreter der Anthroposophischen Heilpädagogik, bedient sich der Intuition und spricht von schöpferischen Situationen, wenn es darum geht, in belastenden oder herausfordernden Momenten zu handeln oder zu diagnostizieren. Er setzt sich mit der sogenannten Didaktik und Methodik der Innerlichkeit auseinander und bedauert, dass diese in Ausbildungskonzepten kaum erwähnt wird. Intuition bezieht er in sein Heilpädagogisches Erkennen und Handeln mit ein, als seelisch-mystische, sinnlich-leibliche, emotionale, visionäre oder musisch kreative Bereiche (vgl. S. 130).

Intuition in der Pflege

Im Bereich der Pflege spielt Intuition vor allem dann eine Rolle, wenn notfallmässig und augenblicklich situationsgemäss gehandelt werden muss, wenn extremer Handlungsdruck besteht. Benner¹¹ hat 1994 aufbauend auf das Modell der Gebrüder Dreyfus (1987) die Stufen der Pflegekompetenz in den Pflegewissenschaften vertreten (vgl. Kapitel 2.3). Es erwies sich, dass Handeln aus Intuitionen die höchste pflegerische Kompetenzstufe

¹¹ Kaiser H. (2001) beschreibt die Pflegekompetenzen nach Benner für die Lehrerweiterbildung am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe im Kanton Solothurn. Die Amerikanerin Patricia Benner geboren 1934 studierte Pflegewissenschaften und erreichte mit ihrer Arbeit „from Novice to Expert“ grosses Aufsehen. Sie lehnte sich an die fünf Kompetenzstufen der Gebrüder Dreyfus (1987) an (vgl. S. 7).

aufzeigte, weil ohne Rekurs auf zeitaufwändige, analytische Abwägungsprozesse situativ adäquat gehandelt werden kann. Allerdings gilt auch in der Pflege, wie in den Auseinandersetzungen mit intuitivem Handeln in der Pädagogik, dass die anschließende Reflexion über die Auswirkungen jeglichen beruflichen Handelns, eine Weiterentwicklung der Kompetenzen beinhaltet. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Denkmodell der Gebrüder Dreyfus nach Benner findet sich in Kapitel 2.3.

2.2 Begriffsbildungen intuitives Handeln und Intuition

Die folgenden Definitionen zeigen, wie die beiden Begriffe „intuitiv handeln“ und „Intuition“ innerhalb dieser Arbeit zukünftig verstanden werden. Bergmaier in Erpenbeck (2012) macht auf die Wichtigkeit aufmerksam, Begriffe klar zu definieren und nennt dies eine Wohltat. Gerade dann, wenn eine eindeutige Beschreibung einer Sache nötig wird, weil die Begrifflichkeit randunscharf und verwaschen werden kann. Gerade dann drängt sich die Suche nach reineren Definitionen auf (vgl. S. 209-210).

2.2.1 Intuitiv Handeln

Bei der Definition des Begriffes „Handeln“ will sich an die Begrifflichkeit von Jahncke-Lattek (2009) angelehnt werden. Sie definiert den Handlungsbegriff indem sie darauf hinweist, dass er Inhalte wie Selbstdeutung und die Einbettung der Handlung in den Kontext der Lebenswelt beinhaltet. Weiter bemerkt sie, dass dem Handeln eine hierarchische sequentielle Gliederung zugesprochen wird und auf Wissen von Gruppen, Gesellschaft und Individuum zurückgreift und eine Mindestintegration von Kognition und Emotion beinhaltet. Dazu erwähnt sie, dass das Handeln als eine Mischform aus Zielgerichtetheit, aus Routinehandeln und aus nicht erklärbarem intuitivem Handeln sich zusammensetzt und auf Interpretationen beruhen kann. Einige Literaturbezüge benutzen den Begriff „intuitives Verhalten“. Dieser Begriff dient nicht exakt der Begrifflichkeit, die die Fragestellung erforschen will und wird deshalb nicht verwendet. Handeln will als kommunikatives, aber auch als manuelles, soziales Handeln gesehen werden, dazu auch als eine Verbindung von verbaler und körperlicher Kommunikation. Es geschieht situationsbedingt und bewirkt eine Veränderung der Situation (vgl. S. 21-22). Diese ausführliche Annäherung an die Begrifflichkeit „Handeln“ erscheint einsichtig, will laut der Fragestellung das intuitive Handeln der Früherzieherin umfasst werden in der Familiensituation, in der ein Förderauftrag am Kinde wahrgenommen wird und in der die Mutter psychisch erkrankt. Ihr Handeln wird als gerichtete Intervention gewertet, die etwas bewirken oder verändern will, welches die Früherzieherin als notwendig deutet. Dieses kognitive und emotionale Handeln baut üblicherweise auf dem kulturellen Hintergrund der betreffenden Gesellschaft ganz allgemein auf. Dabei kann Handeln verbaler und / oder körperlicher Art sein.

2.2.2 Intuition

Eggenberger(1998) meint, dass es nicht nötig sei, sich ausschliesslich mit der Abgrenzung im Diskurs über Intuition, über Verstand oder Vernunft abzugeben. Viel wichtiger seien die genauen Definitionen (vgl. S. 358). Ein Blick in den Duden schafft vorerst einmal den Ausgangspunkt, um die Begrifflichkeit von Intuition festzulegen.

- ❖ Die Eingebung, ahnendes Erfassen, unmittelbare Erkenntnis ohne Reflexion.

Jetzt wird verständlich: Intuition ist ein Begriff, der auf wackeligen Beinen daher zu kommen scheint, will er definiert werden oder wissenschaftlich erforscht und erörtert sein. Aussagen die „ahnendes Erfassen, unmittelbare Erkenntnis ohne Reflexion“ verwenden, wird wenig getraut. Und doch, Menschen erfahren es im Alltag häufig: In Sekundenschnelle entscheiden sie sich für das Eine oder das Andere, ohne zu wissen weshalb. Nicht von ungefähr wird dann von Bauchentscheidungen gesprochen, von Eingebungen oder Intuition. Und aller Vorbehalte zu definieren zum Trotz: Intuitives Handeln glimmt meist dann auf, wenn es schwierig wird, brenzlich, unerklärlich aber dringend. Im dualistischen abendländischen Weltbild von oben und unten, von Verstand und Intuition, wird Intuition eindeutig weniger gewertet und gewürdigt. Das unreflektierte „Bauchgefühl“, sieht sich der Ratio, die reflektiert und daraus zum Handeln auffordert, gegenübergestellt.

Das Verständnis des Begriffes Intuition will innerhalb der vorliegenden Auseinandersetzung nicht als Abgrenzung zu andern ähnlichen Begriffen, die dem Wesen des Phänomens Intuition gleichen, verstanden werden (vgl. Kapitel 2.1.1). Vielmehr will die Qualität des Handelns, welches der Intuition zugeschrieben wird, aufgrund von Theoriebezügen erschlossen und anschliessend in seiner Begründung erforscht werden.

Drei Kerndefinitionen von Intuition:

Anschliessend wird sich auf drei Definitionen aus der Literatur geeinigt, die im Kern ihrer Aussage diese Definition beanspruchen, unter der Intuition in der vorliegenden Arbeit verstanden wird.

Als erste Definition wird eine Erklärung von Traufetter (2007) verwendet:

„Intuition besteht vor allem darin, Muster im Strom der Wahrnehmung auszumachen, die auf uns einwirken und uns zu Entscheidungen zwingen. Diese Muster sind nicht auf telepathischen oder andern spirituellen Wegen in unseren Geist gelangt, sondern durch das Erlernen“ (S.131).

Diese Definition bezieht vor allem das Wissen mit ein, welches bereits angelernt vorhanden ist. Dieses Wissen lässt intuitiv handeln in der Situation. Damit knüpft diese Definition an die Terminologie des impliziten Wissens an. Kritisch betrachtet kann das Handeln aufgrund von

implizitem Wissen aber auch zu Starrheit und Routine verkommen. Als Beispiel: Wenn A. passiert, ist auch meine Handlung immer A.

Als zweite Definition wird Gigerenzer (2008) zitiert, der sehr alltagspraktisch erklärt, dass Intuition, Ahnung oder Bauchgefühl dann auftreten, wenn ein Urteil notwendig ist:

„Das rasch im Bewusstsein auftaucht, dessen tiefe Gründe uns nicht vollständig bewusst sind und das stark genug ist, um danach zu handeln“ (S.25).

Mit dieser Definition lässt es sich in den Moment versetzen, in dem die Früherzieherin auf die Situation in der Familie trifft. Es bleibt ihr keine Zeit zu überlegen, sie bildet ein Urteil, sie weiss in diesem Moment nicht, was sie zu diesem Urteil bewegt, sie entscheidet sich und handelt danach.

Als dritte Definition wird mit Eggenberger (1998) argumentiert, der Intuition als eine alltägliche Erkenntnisweise, eine alltägliche Variante menschlicher Erkenntnisform sieht.

Er sagt: *„Auch wenn sie sich am Subjekt vollzieht,... bedeutet das noch lange nicht, dass sie sich für andere Menschen als irrelevant erweist“ (S.113). Der Autor präzisiert, dass sich die Intuition situationsspezifisch auswirkt und insofern ein spontaner, natürlicher und alltäglicher Umgang von sozial tätigen Personen ist (vgl. S. 113).*

Diese Definition entspricht den Bedingungen die die Fragestellung beschreibt und erweitert die vorgehenden Definitionen um die Dimension der Natürlichkeit. Sie sieht das intuitive Handeln der Früherzieherin als etwas Natürliches und Alltägliches, das zwischen Menschen passiert, wenn es die spezifische Situation erfordert. Nach dieser Definition handelt die Früherzieherin unverkrampft und natürlich, weil sie sich so entschieden hat. An der obigen Definition sticht heraus, dass andere Menschen dieses Handeln durchaus nachvollziehen können.

2.3 Kompetenzmodell des intuitiven Handelns nach Dreyfus und Dreyfus

Die folgende Auseinandersetzung, die im Sinne der Fragestellung das intuitive Handeln der Früherzieherin betrachtet, nimmt vorweg, dass dieses intuitive Handeln auf Kompetenzen beruht. Um dies zu beschreiben wird Rekurs auf das Modell der Gebrüder Dreyfus und Dreyfus (1987) genommen.

Wenn die Gebrüder Dreyfus und Dreyfus (ebd.) die menschliche Intelligenz der künstlichen auf Computern gegenüberstellen, sprechen sie ihr die grundlegenden Fähigkeiten zu, wahrzunehmen, zu verknüpfen und intuitiv zu wissen. Sie nennen es das Expertenwissen. Es sind unter anderem auch die Fähigkeiten, die in sozialen, pädagogischen und pflegerischen Berufsfeldern zum Tragen kommen. Die Gebrüder, Philosoph der eine, Mathematiker und Systemanalytiker der andere, haben in ihrem Modell schrittweise eruiert, wie sich Kompetenzen in Stufen erhöhen, ausgehend vom Neuling hin in fünf Stufen, zur

Expertin. Sie analysierten das Schachspiel, machten unter anderem Experimente mit Studierenden aus Universitäten und kommen zur Überzeugung, dass das Arationale dem Expertentum zu Grunde liegt.

Zur Intelligenz gehört mehr als nur kalkulierbarer Verstand. Aus der Forderung, man solle im allgemeinen nicht irrational – also nicht im Widerspruch zur Logik und Verstand handeln, folgt nicht zugleich, dass man rationales Verhalten als höchstes Ziel ansehen sollte. Zwischen dem Rationalen und dem Irrationalen existiert eine ausgedehnte Zone des, wie man sagen könnte Arationalen. ... Arational nennen wir ... Handlungen, die ohne bewusstes, analytisches Zerlegen und Rekombinieren auskommen. *Kompetentes Handeln ist rational, Gewandtheit kennzeichnet den Übergang, Experten handeln arational.* (Dreyfus und Dreyfus, 1987, S. 61-62)

Kritisch machen Dreyfus und Dreyfus (ebd.) aufmerksam, dass aber bereits die Wortwahl, die ein zu lösendes Problem beschreibt, einen Einfluss darauf ausübt, wie sich intuitiv entschieden und wie danach gehandelt wird. Sie sagen, dass diese kognitive Strategie darum risikofähig ist, mit Blick auf das Handlungsergebnis (vgl. S. 76).

In fünf Kompetenzstufen nach Dreyfus und Dreyfus zur Intuition:

Was zeichnet nun kompetente Expertinnen in ihrem Wissen und davon weitergehend in ihrem Tun aus? Dreyfus und Dreyfus (1987) reden vom Prozess des Wissens das nicht in Worte gefasst werden kann. Es ist das Know-how im Gegensatz zum Know-that, das sich noch an Regeln hält (vgl. S. 37). Allerdings, sagt Bernhard (2010), der sich mit dem Kompetenzmodell für die Pflegewissenschaften auseinandersetzt, dass der Erwerb der Kompetenzstufen ein Modell bleibt. In der Realität, vor allem wenn sich eine neue, gänzlich unbekannte Situation ergibt, so müssen auch Expertinnen wieder auf Grundsätze und Regeln aus konkreten Erfahrungen zurückgreifen (vgl. S. 10).

Neuling (Novice): „In der ersten Phase des Erwerbs einer neuen Fertigkeit, dem Erwerb durch Instruktionen, lernt der Neuling, wie man unterschiedliche und objektive Muster erkennt“ (S. 43). Dadurch sind Situationen, in denen gehandelt werden soll, klar und objektiv definiert (vgl. S. 43).

Die Stufen zwischen **Fortgeschrittenem Anfänger** (Advanced Beginner), **Kompetenz** (Competent) und **Gewandtheit** (Proficient) verändern sich schrittweise. Es werden Erfahrungen gesammelt, wie mit verschiedenen Situationen umzugehen ist und häufiger kontextfreie Fakten in die Handlungsentscheide einbezogen, die kaum in objektiv fassbare Begriffe mehr zu formulieren sind. Noch fehlen aber die wesentlichen Wahrnehmungen einer Situation im Sinne der Hierarchien, die sich dem Prägnanten, Notwendigen zuwenden und handelnd das Ziel vor Augen sehen. Bestimmte Dinge werden als besonders wichtig erkannt, andere können ignoriert werden. Auf der Stufe des gewandten Vorgehens endlich, passieren die Handlungen wie selbstverständlich, weil in der Vergangenheit genug Erfahrungen gesammelt wurden, Situationen in ihrer Ganzheit zu erfassen. Dreyfus und Dreyfus (ebd.)

nennen dieses Erfassen von Ganzheit das nicht in einzelne Komponenten zerlegt wird, holistisches Erkennen von Ähnlichkeiten. Dazu sind die Gewandt-Handelnden emotional zutiefst mit ihrer Aufgabe verbunden (vgl. S. 45-52).

Expertentum (Expertice): Durch ihre Erfahrungen, ihr Wissen und Können aus den vorgehenden Stufen, handeln Expertinnen intuitiv. Das intuitive Können erfolgt internalisiert und unbewusst. Kontextgebundene, emotionale und körperliche Empfindungen steuern die Handlungen samt der Situationswahrnehmung (vgl. S. 55).

Wird sich an dieser Stelle an die Definitionen von Intuition erinnert, deckt sich die Ausführung über die handelnde Expertin mit dem Zugang zum intuitiven Handeln ganz allgemein (vgl. Kapitel 2.2.1). Das Stufenmodell zeigt sich geeignet, um auf das intuitive Handeln der Früherzieherin adaptiert zu werden. Dreyfus und Dreyfus (ebd.) präzisieren ihre Vorstellung über die Stufe der Expertin im Handeln dadurch, dass sie anfügen, dass auch Expertinnen, [Früherzieherinnen mit viel Erfahrungswissen und regelgeleitetem Wissen, Anm. der Verfasserin] wenn sie genügend Zeit haben, abwägen können. Dreyfus und Dreyfus (ebd.) nennen dieses *Abwägen* aber nicht einen Problemlösungsvorgang, „sondern vielmehr das kritische Betrachten der eigenen Intuition“ (S. 56). Genau dieses Abwägen, als Betrachten der intuitiven Handlung entspricht der Fragestellung. Die Begründungen werden aber nicht von der Früherzieherin selber erwartet, sondern in der Nachschau, in der Aussenperspektive aus ihrem Handeln entschlüsselt (vgl. Kapitel 4.5).

2.4 Fazit

Die Auseinandersetzung mit der Literatur zeigt, dass sich durch Intuition für eine Handlung entschieden wird, ohne vorgängiges reflexives Planen und Abwägen. Die Gebrüder Dreyfus (1987) werten Intuition gar als höchste Stufe der menschlichen Intelligenz und verankerten sie im Stufenmodell, welches auf grossem Wissen, Können und Erfahrung aufbaut und die Situation als Ganzes wahrnehmen kann. Wenn die Früherzieherin in einer Familie arbeitet, in der die Mutter psychisch erkrankt, erfordert dieser dramatische und komplexe Moment oft, auf der höchsten Stufe ihrer Kompetenzen, auf der ihrer Intuitionen zu handeln und unbewusst zu unterscheiden, was höchste Priorität hat innerhalb der vielschichtigen Informationen, die wahrgenommen werden und die Fähigkeit, die Situation als Ganzes zu erfassen. Das Modell hat seine Richtigkeit wenn es zu Rate gezogen wird, um das intuitive Handeln der Früherzieherin in den Fokus zu stellen. Im Verständnis der Fragestellung will aber die Begründung für das Handeln, welches der Intuition entspringt, in der Aussenperspektive entschlüsselt werden.

3 Handeln im Kontext der psychischen Erkrankung

Exemplarisch für die Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen wird die eine Phase der bipolaren affektiven Störung erarbeitet, die Manie. Es ist diese Störung, die in der vorliegenden Arbeit exemplarisch unter dem Begriff „psychisch erkrankt“ gemeint ist. Ein kurzer Blick wird dabei auf das Kind geworfen, welches innerhalb dieser Situation aufwächst. Diese Auseinandersetzung spannt den Bogen zur Früherzieherin, die bei ihrem aufsuchenden Arbeitsauftrag auf die psychisch erkrankte Mutter trifft.

3.1 Affektive Störung

Die folgenden Kapitel setzen sich vertieft mit dem Krankheitsbild der affektiven Störungen auseinander und zeigen die besonderen Herausforderungen auf, die diese Ausprägung der Krankheit an ihre Betroffenen und Mitbetroffenen¹² stellt.

3.1.1 Vorverständnis: Psychische Erkrankung

Mit poetischen Bildern beschreibt Dörner et al., (2007) psychische Erkrankungen und spricht dabei von Landschaften, die durchwandert werden müssen: Die Landschaft im Aufruhr oder die Landschaft der Seelenkapitäne. Es werden Bilder aus der Architektur verwendet, um damit die Erkrankung für Betroffene und Mitbetroffene nachvollziehbar zu umschreiben: Das aus den Fugen Gesprungene, die Spannungen die zu gross sind, um die Konstruktion der Brücke zu tragen (vgl. S. 148). Paruch (o.J.) vom Früherkennungs- und Therapiezentrum für psychische Krisen in Köln, spricht bei psychischer Erkrankung von: „Klinisch bedeutsames Erlebens- und Verhaltensmuster, das bedingt ist durch Störungen psychologischer, biologischer oder Verhaltensfaktoren“. Diese Aussage stützt Paruch (ebd.) auf das American Psychiatric Association, ein international angewandtes Diagnosesystem für psychische Erkrankungen, ab. Die Autorin führt weiter aus, dass bei der Erkennung einer psychischen Erkrankung vor allem die Grundstimmung einer Person bezeichnet wird. Diese Veränderung der Grundstimmung muss von aussen beobachtet werden können und zu subjektivem Leiden oder zu Einschränkungen in wichtigen Lebensbereichen wie Arbeitsverhalten oder sozialen Beziehungen führen oder zu einer erhöhten Gefahr für die Unversehrtheit dieser Person.

An dieser Stelle scheint es wichtig, einen Einschub anzubringen, der aus der Antipsychiatrie herkommt und aufmerksam macht, welchen Einfluss diese sogenannten Veränderungen

¹² Innerhalb dieser Arbeit ist mit „Betroffene“ die Mutter gemeint, die zum ersten Mal vor dem Ausbruch der Krankheit steht, oder deren Krankheit bereits diagnostiziert ist. Als „Mitbetroffene“ sind Angehörige aus der Herkunftsfamilie wie Partner und Kinder gemeint, aber auch Grosseltern oder Menschen aus dem Freundeskreis. Dazu Personen, die regelmässig in der Familie ein- und ausgehen wie die Früherzieherin und die mitbetroffen sind von der Krankheit, beispielsweise in der emotionalen Verstrickung der Situation, oder im weitesten Sinne, bei der Ausübung ihrer Arbeit.

haben können auf die Selbstbestimmung betroffener Menschen. Es wird sich gefragt, wer letztlich die Definitionsmacht besitzt zu beurteilen, was veränderte soziale Beziehungen sind, oder welche Umstände zu einem veränderten Arbeitsverhalten führen können. Die uniprotokolle.de (o.J.) nehmen sich diesen kritischen Fragen, die von der Antipsychiatrie gestellt werden an und bringen noch ein weiteres kritisches Votum ein. Sie machen aufmerksam, wie die Definition, die sich an der Normalität orientiert, missbraucht werden kann, beispielsweise in politisch restriktiven Staaten, in welchen politisch anders denkende Menschen in psychiatrischen Kliniken inhaftiert und für wahnsinnig erklärt werden (vgl. uniprotokolle.de). Auch der Artikel von Paruch (ebd.) hält an dieser Stelle seinen Zeigfinger auf und weiss um die Schwierigkeit, oben genannte Veränderungen zu definieren, nicht zuletzt, da sie auch auf kulturell bedingtem Verhalten von Menschen beruhen können. Dörner et al., (2007) sprechen zwar auch von Beobachtbarem und Wahrnehmbarem und sagen, dass Krankheiten immer äussere und innere Ursachen aufzeigen. Dieses Beobachten und Abfragen der Symptome dient zur Diagnose. Die Autoren gehen noch weiter und setzen die Krankheit in ein grösseres Geflecht:

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben wir gelernt, einen anderen Aspekt psychischer Erkrankung zu sehen: Dass ein Mensch, der krank, abweichend, irre, verrückt ist, in Beziehung zu Andern, zu sich selbst und seinen Gefühlen und seinem Körper verfehlt handelt. Beginnt man den Aspekt der Beziehung zu berücksichtigen, ist es nicht mehr möglich, nur von einzelnen Krankheitsträgern auszugehen. (Dörner et al., 2007, S. 36)

Mit dieser Einsicht kann eine psychische Krankheit breiter gefasst werden, als nur in ihrer obigen Beschreibung des abweichenden Verhaltens der Norm, am Beispiel des Arbeitsverhaltens oder der sozialen Beziehungen. Und Dörner et al., (ebd.) fügen an: „Eine solche Sichtweise erübrigt auch die leidige Diskussion darüber, wer krank, irre oder verrückt ist, der einzelne Mensch, die Gesellschaft, die Familie“ (S. 37).

Psychische Krankheit klassifizieren:

Das Mini ICF-App ist ein Klassifizierungsmittel um psychische Krankheiten einzuteilen, indem die Aktivitäten angepasst auf das Beobachtbare einer psychischen Krankheit differenziert aufgeführt werden. Das Instrument dient dazu, sozialmedizinische Befunde auszusprechen in Bezug zur speziellen, beruflichen oder familiären Rollenanforderung und die Einsicht darin, wie weit die Einschränkungen zu Partizipationsstörungen führen (vgl. Kapitel 10.1).

Ausschnitt aus dem ICF Mini-App

7. Selbstbehauptungsfähigkeit	 Kapitel 3: Kommunikation Kapitel 7: Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen Kapitel 9: Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben d 350 Konversation d3500 Unterhaltung beginnen; d3501 aufrechterhalten; d3502 beenden; d3503 sich mit einer Person unterhalten d355 Diskussion d 710 Elementare Interpersonelle Aktivitäten d7101 Anerkennung in Beziehungen; d7102 Toleranz in
8. Kontaktfähigkeit zu Dritten	
9. Gruppenfähigkeit	
10. Fähigkeit zu familiären / intimen Beziehungen	

Abbildung 1: K. Burri. 8. ICF Anwenderkonferenz Leipzig 2010.

Laut der Einsicht in das Klassifizierungssystem wird von Störungen gesprochen, wie formale Denkstörungen oder Wahn, beispielsweise bei den Funktionen des Denkens. Damit wird die Verwobenheit des einzelnen Menschen in Bezug zu seinen Wechselwirkungen wie Personenbezogene - und Umweltfaktoren und seinen Aktivitäten, die mehr oder weniger eingeschränkt sein können und die Teilhabe der verschiedenen Lebensbereiche beeinträchtigen, aufgezeigt. Wird an die psychisch erkrankte Mutter erinnert, so ist ihre Teilhabe am Muttersein beschränkt und die Auswirkungen für das Kind beträchtlich (vgl. Kapitel 1.2 und 3.2.2).

3.1.2 Beschreibung des Krankheitsbildes: Affektive Störung

Laut dem online Magazin für Beratung und Therapie (o.J.) beträgt die Wahrscheinlichkeit im Laufe eines Lebens an einer affektiven Störung zu erkranken, 0,5-1,2 Prozent. Affektive Störungen werden in die Teilbereiche monopolar / bipolar unterteilt. Mit monopolar ist nur eine der affektiven Ausprägungen, manisch oder depressiv gemeint, unter bipolar werden manische und depressive Phasen im Wechsel verstanden. Dazu können diese monophasisch oder polyphasisch, das heisst einmalig oder mehrmalig hintereinander auftreten. Eine Phasendauer liegt im Durchschnitt bei 4-6 Monaten, kann aber bis zu einem Jahr dauern, kann allmählich abklingen oder ganz abrupt. Bei manischen Phasen wird üblicherweise mit einer kürzeren Dauer als bei depressiven Phasen gerechnet. Bipolare Störungen beginnen häufig in einem Alter zwischen 20-30 Jahren, während reine Depressionen meist zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr auftreten. An bipolaren Störungen erkranken Männer ebenso häufig wie Frauen, während reine Depressionen sich häufiger bei Frauen zeigen.

Die Symptome der Manie unterscheiden Störungen der Affektivität, des Antriebes, Vitalstörungen, vegetative Symptome und Denkstörungen. Die Störungen der Affektivität können sich durch ein Hochgefühl, eine grosse Selbstüberschätzung und Aggressivität zeigen und einhergehen mit Distanzlosigkeit im Verhalten anderen Personen gegenüber. Dazu kommt eine häufig gesteigerte Leistungsfähigkeit (vgl. onlinemagazin). Treffend äussern sich Dörner et al., (2007) dass bei Betroffenen ein chaotischer Wirbel von Handlungsfragmenten entsteht. Enthemmt werden Betroffene unfähig zu Distanz oder

Pause. So wie Depressive sich im Innenfeld, so verlieren sich Manische im Aussenfeld (vgl. S.182).

Nach Dörner et al., (ebd.) äussern sich die Vitalstörungen und vegetativen Symptome oft durch Schlafstörungen und gesteigertes Libidoverhalten. Die formalen Denkstörungen zeigen sich durch beschleunigtes Denken, durch Ideenflucht, Sprunghaftigkeit und Ablenkbarkeit der Gedanken und einem gelockerten Zusammenhang zwischen Denken und sprachlichen Äusserungen. Bei den inhaltlichen Denkstörungen kommt oft der Grössenwahn dazu. Dieses, für Betroffene und Mitbetroffene äusserst tragische Element der manischen Phase beschreiben Dörner et al., (ebd.) und weisen darauf hin, dass Erkrankte glauben, Mitmenschen zu durchschauen und sie provozieren, blossstellen und bedrohen. Alles will gelingen, wie Firmeneröffnungen, Grosseinkäufe und Kreditaufnahmen. Scham und Schuldgefühle gelten nicht mehr. Häufig wird damit die eigene soziale Existenz, wie die des sozialen Umfeldes ruiniert, auch die Basis der Beziehungen (vgl. S. 183).

3.1.3 Erklärungsversuche für die Krankheit

Monokausale Erklärungen können laut Bock und Koessler (2005) affektive Störungen nicht erklären. Längst ist auch im Blick auf psychische Erkrankungen unumstritten, dass Hirnstoffwechsel und psychisches Erleben, soziale Bezüge und Umweltfaktoren wechselwirkend das Ihre zum Ausbrechen der Krankheit beitragen. Eine häufige Erklärung ist die, der sogenannten biologischen Narbe. Erfahrungen die belastend, unerklärlich und schwierig im Laufe der Lebenszeit sich einprägen, kumulieren sich aufgrund der Plastizität des menschlichen Hirns (vgl. S.44) und machen anfälliger für psychische Erkrankungen. Ein weiterer Erklärungsversuch ist der, der persönlichen Verletzlichkeit, der Vulnerabilität. Riecher-Rössler (1999) beschreibt im Vulnerabilitätsmodell eine individuelle Disposition für eine psychische Erkrankung, die sich nebst genetischer Determinierung und den hirnorganischen Voraussetzungen der Übermittlung von Neurotransmittern ergibt. Bei vulnerablen Menschen kommt es zu einer Dysregulation der Neurotransmitter. Als auslösende Faktoren unter anderen gelten übermässiger Leistungsdruck oder emotionale Belastungen. Betroffene reagieren dann mit einer sogenannten Dekompensation. Das Vulnerabilitätsmodell macht aufmerksam auf fehlende oder schwache persönliche Fähigkeiten, die diesen Druck zu gewissen Teilen entschärfen könnten (vgl. S.12). Damit erinnert das Vulnerabilitätsmodell an die Dringlichkeit, Stärkungs- und Bewältigungsfaktoren in der Begleitung von Betroffenen, ebenso wie Mitbetroffenen zu unterstützen (vgl. Kapitel 1.2 und 3.2.2).

3.2 Veränderte Berufsanforderungen

Die folgenden Themen werfen einen Blick auf die Dringlichkeit des Heilpädagogischen Auftrages, sich um das Kind zu kümmern, das in der Situation der psychischen Erkrankung seiner Mutter aufwächst. Dies zieht eine veränderte Anforderung des Arbeitsauftrages der Früherziehung mit sich. Er beinhaltet den Rückgriff auf die Theorie der Lebenswelt.

3.2.1 Veränderter Arbeitsauftrag

Die klassische Disziplin der Heilpädagogischen Früherziehung, als Arbeit mit Kindern mit mehrheitlich kognitiven und / oder körperlichen Beeinträchtigungen verschiebt sich laut bereits genannter Studien hin zur Begleitung von Kindern und ihren Familien mit un-spezifischen Entwicklungsauffälligkeiten (vgl. Kapitel 1.2 und 3.1.2). Auch Kofmel et al., (2009) haben anlässlich der gemeinsamen Ausbildungstage der Ausbildungsinstitute HFE der deutschsprachigen Schweiz festgestellt, dass sich für Berufsleute der Früherziehung ihr Arbeitsauftrag verändert und neue Flexibilität verlangt wird. Zudem wurde festgelegt, dass diese Thematik nach Theoriebezügen und darauf aufbauend, nach Interventionskonzepten verlangt. Unterdessen fassen das Resilienzkonzept sowie Bestrebungen zur Transdisziplinären Arbeit, Fuss im Alltag der Früherzieherin (vgl. S. 27-30). Kritisch hebt aber Lenz (2008) bei der Auseinandersetzung mit neueren Einsichten aus der Resilienzforschung die Ambiguität hervor und macht aufmerksam: Ein hohes Selbstvertrauen des Kindes, welches durch Interventionen der Früherzieherin gestärkt wird, kann wiederum ein Entwicklungsrisiko für das Kind bedeuten, durch eine Überhöhung seines Optimismus (vgl. S. 64).

Gerade mit Blick auf psychische Erkrankung in der Familie des Kindes fordern Mattejat und Lisofsky (2011) eine breite Palette von Möglichkeiten, die Fachleute, welche mit der Begleitung der Erkrankten samt ihrer Kinder beauftragt sind, anzuwenden haben. An dieser Stelle wird im Sinne der Fragestellung nicht explizit auf Kinderschutzmassnahmen eingegangen. Sie haben zweifelsohne hohe Priorität im Schatten einer psychischen Erkrankung, sind aber nicht Thema der vorliegenden Arbeit. Für die Früherzieherin ist es hingegen unumstösslich, dass die Kenntnisse der Auswirkungen der Krankheit auf das Kind, Teil ihres Berufswissens sind. Bei der Vorgehensweise welche die beiden Fachleute vorschlagen, wird unterteilt in Hilfen zur Bewältigung der elterlichen Erkrankung und Unterstützung des Kindes. Sie nennen unter anderem Medikamente, Angehörigengruppen, oder die Stärkung der Mutter in ihrer wieder gewonnenen Mutterrolle. Für die Kinder wird Prävention vorgesehen, wie klinische Kooperationsprojekte, Aktivierung von Verwandtenhilfe, Frühdiagnostik und Frühförderung (vgl. S. 89-90). Diese Vorschläge zur Unterstützung der Betroffenen und ihrer Kinder beinhaltet vermehrt die Kompetenz der Früherzieherin zur Fallführung und das Wissen um interdisziplinäres Arbeiten. Damit schliesst sich der Kreis zu

den Forderungen aus der Tagung der Ausbildungsinstitute und den Überlegungen von Kofmel et al., mit dem Hinweis auf die Veränderung des Arbeitsfeldes.

3.2.2 Entwicklungsrisiken

Erst seit gut 10 Jahren wendet sich der Blick der Heilpädagogischen Arbeit auch auf Kinder aus sogenannten Ressourcenarmen Familien. Burgener hat im Zeitraum von 2009-2011, ausgehend von der Mannheimer Risikokinderstudie¹³ von Laucht et al., (2000) Massnahmerempfehlungen¹⁴ für zuweisende Stellen bearbeitet, welche Kinder erfasst in risikohaften Lebensumständen. Die Studie macht aufmerksam, dass nebst den Risiken einer kognitiven Beeinträchtigung, sich widrige soziokulturelle Umstände, wie psychische Erkrankung in der Familie kumulieren. Diese Kinder sind gefährdet, in allen Entwicklungsbereichen ungünstiger abzuschliessen, als Kinder aus unbelasteten Familien (vgl. Kapitel 1.2). Das Kind, das den Alltag mit seiner Mutter miterlebt, die an einer affektiven Störung in einer manischen Phase erkrankt, ist ganz besonderen Risiken für seine Entwicklung ausgesetzt, wird sich an die Ausdrucksweise erkrankter Menschen erinnert vgl. Kapitel 3.1.2). Pretis und Dimova (2004) meinen, dass sich mitbetroffene Erwachsene aus der Familie leichter von den Handlungen der erkrankten Person distanzieren als junge Kinder. Sie sind eher fähig sich abzugrenzen, die Handlungsweisen der Betroffenen als sogenannt „verrückt“ wahrzunehmen. Kleinkinder hingegen, haben weder das Können, noch das Wissen ihr Leiden deutlich auszudrücken. Pretis und Dimova (ebd.) meinen: „Die Macht ... des erkrankten Elternteils über das Kind ist gross, auch der Loyalitätskonflikt zwischen Sinnlosigkeit des Tuns und der meist vorhandenen Bindung zum Elternteil“ (S. 123). Nebst dieser Verunsicherung der das Kind, im Schatten der Erkrankung der Mutter, ausgeliefert ist (vgl. Kapitel 3.1.2), kommt ein weiterer Aspekt dazu, mit dem das Kind noch zusätzlich konfrontiert wird. Provokant kommen Dörner et al., (2007) daher und sagen: „Durch die besondere Bedingung der Abhängigkeit sind Kinder ... umgeben von Leuten, die etwas mit ihnen machen wollen oder

¹³ Die Studie von Laucht et al., wird in der Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie (2000) abgehandelt und betrachtet Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung innerhalb psychosozialer Wechselwirkungen die sich kumulieren. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass diese durch Stärkung der kindlichen Ressourcen, unter anderem aufgrund Heilpädagogischer Früherziehung oder vorhandenen Ressourcen innerhalb der Familie, gemindert werden können [Anm. der Schreibenden]. Die Ergebnisse zeigten, dass organische Risiken sich vor allem auf die Motorik und Kognition der Kinder auswirken, psychosoziale Belastungen auf die kognitiven und emotionalen Funktionen. Am stärksten sind somit Kinder mit multiplen Belastungen betroffen. Die Entwicklungsverzögerungen sind bis ins Schulalter nachweisbar (vgl. S. 246-262).

¹⁴ Die Abhandlung über die Studie von Burgener und Bortis in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik (2009) informiert, dass die EDK Empfehlungen herausgibt, auch Kinder mit Massnahmen zu betreuen die nebst diagnostizierten Behinderungen und Entwicklungsverzögerungen dazu ebenfalls einer risikoreichen Entwicklung ausgesetzt sind. Diese Sachlage wirkt sich wechselwirkend auf eine risikoreiche Entwicklung des Kindes aus. Dies hat zur Folge, dass der Arbeitsauftrag der Früherzieherin, die früher vorwiegend für Kinder mit Behinderungen zuständig war, ausgedehnt wird auf Kinder aus Ressourcenarmen Familien (vgl. S.32-38).

aus ihnen machen wollen, oder für sie machen wollen“ (S. 117). Zu diesen Leuten wird sich auch die Früherzieherin zählen müssen.

Mattejat und Lisofsky; zitiert in Pretis und Dimova (2004) beschreiben verschiedene Faktoren, die sich dahingehend auswirken, dass auch das betroffene Kind selber psychisch erkranken kann, bereits als Kind oder später im Erwachsenenalter. Sie bemerken: Je jünger ein Kind bei Ausbruch der Krankheit ist, desto grösser ist das Risiko, selbst zu erkranken. Oder, Kinder einer psychisch kranken Mutter sind stärker beeinträchtigt als Kinder mit einem erkrankten Vater (vgl. S. 44). Pretis und Dimova (ebd.) weisen aber darauf hin, dass nebst der genetischen Veranlagung, welche eine genaue gesicherte Diagnose, einen vollständigen Familienbefund einschliesslich Grosseltern, Onkel und Tanten und deren Nachkommen miteinschliessen müsste, ebenfalls auch die begleitenden, negativen, sozialen und psychologischen Faktoren zu einem möglichen Ausbruch einer psychischen Erkrankung beitragen (vgl. S. 51). Mattejat und Lisofsky (2011) sagen pragmatisch, dass sich die Psychiatrie erst mal mit den Angehörigen auseinandersetzen musste und es erst allmählich ins Bewusstsein dringe, dass auch Kinder Angehörige sind. (vgl. S. 58).

3.2.2.1 Einblick in die Lebenswelt

Die Gegenüberstellung der allgemeinen Frühen Förderung und der HFE als besondere Frühe Förderung auf dem Positionspapier des Berufsverbandes der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (2011) vergegenwärtigt, dass der Berufsauftrag der Früherzieherin mehrheitlich aufsuchend ist. Als elternzentrierte Ziele verwendet das Positionspapier die Begriffe: Beraten und unterstützen der Eltern, sowie das systematische Einbeziehen des Lebensumfeldes des Kindes (vgl. S. 2). Nachtmann und Weiss (2011) unterstreichen im aufsuchenden Arbeitsauftrag der Früherzieherin den Einbezug der Lebenswelt des Kindes und seiner Familie. Es besteht dann beispielsweise für sie die Möglichkeit, belastete Eltern-Kind Interaktion zu unterstützen (vgl. S. 16-17). Auch Koch Gerber (ebd.) zeigt diese Bezogenheit zum Alltag der Familien eindrücklich auf und hat erfahren, dass durch die Regelmässigkeit der Besuche Gewohnheit und Klarheit für die Eltern entstehen und dass Erziehungssituationen in der natürlichen Umgebung des Kindes „sanft und Mut machend begleitet werden“ (vgl. S. 30-31). Eisner-Binkert (ebd.) macht auf eine weitere Möglichkeit aufmerksam, die sich so, nahe an der Lebenswelt des Kindes, ergibt. Es ist die, sich über längere Zeit hinweg ein Bild der Familiensituation zu machen und dazu die dringende Intention, auch vordergründig versteckte Ressourcen innerhalb dieser Familie auszugraben und zu benennen (vgl. S. 24). Die Kehrseite der Medaille, die sich für die Früherzieherin in der von Krankheit und Entwicklungsrisiken betroffene Situation zeigt, beschreiben Dörner et. al., (2002) treffend. Sie bemerken, dass ein Teil des Selbstwertes der professionell mit dem Kinde Arbeitenden, von der Akzeptanz der Eltern abhängt (vgl. S.117). Einmal mehr wird klargestellt: Bei

psychischen Krankheiten geht es immer auch um sich selbst, um die Verstrickung und Mit-
Einbezogenheit in die Krankheit und die eigene Wahrnehmung (vgl. Kapitel 3.1.2).

3.2.2.2 Alltag als Handlungsmaxime

Um das professionelle Handeln der Früherzieherin theoretisch zu betrachten, auch innerhalb der Vorgaben des Positionspapiers (vgl. Kapitel 3.2.2.1), bietet sich eine kurze Auseinandersetzung mit der lebensweltlichen Theorie ab. Thiersch (1992) erklärt es so: „Alltäglichkeit orientiert sich am Kleinen, Unscheinbaren, an jenen immer wiederkehrenden Vollzügen, die den Bestand gegebener Alltagswelten sichern“ (S. 49). Wo, wenn nicht zuerst in der Familie in der Beziehung und den alltäglichen Interaktionen zwischen der Erwachsenen und dem Kind kann dies verortet werden. Ist aber dieser sogenannte Alltag brüchig, in seinen routinierten und verlässlichen Abläufen, wenn sogenannte symbolische Ordnungsprinzipien verblasen und wie Thiersch (ebd.) sagt: „Der nackte Rohstoff Wirklichkeit zum Gegenstand der Alltagsbewältigung wird“, gilt es, in Anlehnung an die Theorie der Lebenswelt, Betroffene und Mit-Betroffene zu unterstützen, dass sie wieder Regie in ihrem Leben führen (vgl. S. 44-49). Vor diesem Hintergrund gesehen, bezieht sich die Arbeit der Früherzieherin auf die gegebenen Verhältnisse in der Familie. Mit ihrem aufsuchenden Arbeitsauftrag tritt sie nahe an die psychische Erkrankung heran und erlebt hautnah, die von Thiersch et al., zitiert in von Spiegel (2006), postulierten Arbeitsgrundsätze der lebensweltlichen Orientierung (vgl. Kapitel 3.2.2.1).

- Erfahrungen von Zeit und Raum.
- Respekt vor der Bemühung der Betroffenen, ihren Alltag zu bewältigen.
- Anleitung zu Selbsthilfe.
- Verständnis, dass alle Lebensverhältnisse gesellschaftlich bedingt sind, was die Analyse der gesellschaftlichen Probleme deshalb nicht ausschliesst (vgl. S. 30).

Der Ansatz der Lebensweltlichen Orientierung hat das Ziel, gelingenden Alltag (wieder) erfahren zu lassen. Auch Mütter, die psychisch erkranken bleiben in ihrer Mutterrolle. Kofmel et al., (2009) sagen dazu, dass psychische Erkrankung, Elterlichkeit und Erziehungsfähigkeit sich nicht ausschliessen müssen. Sie fügen an, dass durch die Arbeit mit dem Kinde auch die von der psychischen Krankheit verletzte Erwachsene erreicht wird. Dies wird als eine wichtige Grundfrage für die Arbeit der Früherzieherin in einer solchen Familie gewertet mit dem Hinweis, dass es jedoch keinesfalls ihre Aufgabe ist, die Mutter zu therapieren (vgl. S 29-30). Im Kontext der Fragestellung soll nur die professionelle Beziehungsgestaltung zwischen Familie und Früherzieherin mitgedacht werden. Schäfter (2010) beschreibt die Bedingungen in der „pädagogischen Beziehung“ und die „helfende Beziehung“. Eigen ist ihnen die Bezahlung für die Arbeit, die Begrenzung durch den Rahmen, die Entgrenzung durch die verschiedenen Fachkräfte und deren Fachlichkeit. Findet diese helfende

Beziehung im Kontext von Erwachsenen statt ist sie mit den Begriffen: Mündigkeit, Verantwortung und Demokratie erweitert (vgl. S. 23-72). Der Blick auf die Maximen der Lebenswelt macht Sinn im Verständnis der Fragestellung. Die Nähe der Früherzieherin zum brüchigen Alltag, macht die Bestärkung der Mutter und das Wahrnehmen des Kindes mit seiner Verletzlichkeit dringend. Dazu gehört die Weitsicht der Früherzieherin, die Situation im Verhältnis von Zeit und Raum einzuschätzen und an Gefahren für das Kind und sich selbst zu denken.

3.3 Fazit

Geht die Früherzieherin aufsuchend ihrer Arbeit nach und trifft auf die Mutter, die an einer affektiven Störung, welche sich gegenwärtig manisch zeigt, wird die Verstrickung mit der Krankheit, Einbezogenheit und Abgrenzung, Konfrontation mit Nähe und Distanz eine persönliche Herausforderung. Dazu kommt das Berufswissen der Früherzieherin, welche um die Risikokonstellation für die kindliche Entwicklung in dieser Situation weiss. Psychische Erkrankung schliesst jedoch Mutter-Sein nicht aus. Daraus kann für die Früherziehung geschlossen werden, dass es zu ihren Aufgaben zählt, die kindlichen Ressourcen zu stärken, samt der Stärkung der Ressourcen in der Familie, dazu der interdisziplinäre Austausch mit involvierten Fachleuten. Die lebensweltliche Theorie mit ihrer Handlungsmaxime des Alltags schaut mit Respekt auf die Bewältigungen dieses momentan verwirrten Alltags in Zeit und Raum hin und darauf, dass in diesen momentanen Lebensverhältnissen der Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht übersehen werden darf. Trotzdem muss sich die Früherzieherin keinesfalls als Therapeutin der Mutter sehen. Ihr Auftrag ist das Kind. Durch ihre regelmässige Anwesenheit und ihr Spiel mit dem Kind kann sie auch die Mutter erreichen.

4 Forschungsmethodische Auseinandersetzung

Die folgenden Kapitel geben Einblick in den Forschungsvorgang. Es wird argumentiert, welches Forschungsdesign gewählt wird, um die Daten zu erheben, aufzubereiten und qualitativ zu analysieren.

4.1 Qualitative Forschung

Welcher Forschungszugang bietet sich an, um die Forschungsfrage zu beantworten? Sie will in einem ersten Schritt intuitives Handeln der Früherzieherin ersichtlich werden lassen und in einem zweiten Schritt die darunterliegende Begründung dafür aufdecken. Diese Auseinandersetzung wird qualitativ erforscht. Pragmatisch sagt Cropley (2008) dazu: „Der qualitative Forschungsansatz hat das Ziel, die Welt – wie sie von Menschen im Verlauf des alltäglichen Lebens erlebt, interpretiert und konzipiert wird – zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren“ (S. 7). Diese Wirklichkeit, in der die Menschen ihre Erfahrungen machen, ist nach Cropley (ebd.) subjektiv, weil sich jeder Mensch seine Wirklichkeit formt, nicht zuletzt auch unter Einfluss der Wechselwirkungen der Umgebung, welche auf die Konstruktionsbildung des Subjektes Einfluss nehmen. Die qualitative Forschung mit ihrem Ziel, diese subjektive Wirklichkeit von Menschen zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren, greift darum auf Erhebungen zurück, die eher deskriptiv sind und sich möglichst an der Alltagssituation der untersuchten Menschen anlehnen (vgl. S. 7-8). Auch Aussagen von Mayring (2002) weisen den Weg zur qualitativen Forschungsmethode mit denselben Attributen von Subjektbezogenheit und Interpretation. Dazu kommt, dass die qualitative Forschung vertieft ergründen will. Cropley (2008) argumentiert damit, dass im Idealfall Forschende und Befragte zusammenarbeiten, um das sogenannte „Licht ins Dunkle“ zu bringen. Qualitative Forschung ist offen, bezieht sich zwar auf einen umrissenen und definierten Forschungsgegenstand und ist geleitet von Neugierde und Wissensdurst, zu erkennen und zu ergründen (vgl. S. 10 und S. 51-71). In dieser vorliegenden Arbeit besteht die Wirklichkeit in der beruflichen Alltagssituation der Früherzieherin. Dieser Erkenntnisgewinn auf die intuitive Handlung der Früherzieherin, ist für die Forschende bedeutsam im Wissen, dass, angelehnt an Mayring (ebd.) qualitativ erforschte Ergebnisse nicht einfach generalisiert und somit angewendet werden können. Sie bleiben Interpretationen, die weiterführend diskutiert und auf den spezifischen Fall angewendet werden sollen. Erst dadurch zeigen sich ihre Aussagen in Situationen, Zusammenhängen und Zeiten (vgl. S. 24). Die Subjektbezogenheit, die die Beantwortung der Fragestellung anstrebt, zeigt sich in der qualitativen Forschung. Deshalb wird sie für diese Arbeit gewählt.

4.1.1 Forschungsstrategie: Fallstudie

Als Forschungsstrategie wird die Fallstudie gewählt. Innerhalb des qualitativen Ansatzes betont Mayring (2002), dass die Fallstudie einen starken Bezug zum einzelnen Menschen aufnimmt. Sie lässt die komplexe, individuelle Wirklichkeit und die Einzigartigkeit innerhalb der betreffenden lebensgeschichtlichen Hintergründe erforschen, interpretieren und so einsichtig machen. Während des ganzen Analyseprozesses lässt sich in der Fallstudie der Rückgriff auf den Fall mit seiner Komplexität zu, um damit tiefgreifende Ergebnisse zu erhalten (vgl. S. 41-42).

Diese Argumente machen deutlich: Für die vorliegende Ausgangslage der Forschung eignet sich eine Fallstudie. Denn jeder der einzelnen Fälle lässt die Komplexität und Einzigartigkeit erkennen, unter der die Früherzieherin die psychische Erkrankung der Mutter wahrnimmt und im Moment sich intuitiv für ein bestimmtes Handeln entscheidet. Die Begründungen, die in der Nachschau herausgearbeitet und entschlüsselt werden wollen, sind nur möglich auf die einzelne Früherzieherin hin bezogen. Intuition, zwar eine menschliche Fähigkeit, hängt von den Erfahrungen, dem Wissen und Können dieser einzelnen Person ab (vgl. Kapitel 2.3).

4.1.2 Geplante Forschungsschritte (Design)

Die folgenden Forschungsschritte geben einen Überblick über das geplante Vorgehen:

- | | |
|-------------------------|---|
| • Erhebungsmethode: | Leitfadeninterview |
| • Nachbereitungsprozess | Überarbeitung nach jedem Interview |
| • Aufbereitungsmethode | Wortwörtliche Transkription mit dem Programm F4 ¹⁵ |
| • Analysemethode | Induktive Kategorienbildung am gesamten Material |
| • Methodenkritik | Reflexion der Arbeitsschritte |

4.2 Forschungsmethode: Fallvignette und Interview

Mayring (2002) bringt es auf den Punkt wenn er sagt, dass es dringend nötig ist, alle Schritte zu beschreiben, die zum Forschungsprozess gehören (vgl. S. 29). Dieser Aufforderung will nachgekommen werden. Mit den anschliessenden Kapiteln will aufschlussreich in die **Forschungsmethode in zwei Schritten**, Einblick gewährt werden, damit sich Aussenstehende orientieren können im gesamten Forschungsablauf. Wie kann intuitives Handeln erforscht werden, zumal es unbewusst abläuft? Dies ist zu Beginn der Datenerhebung die

¹⁵ F4 ist ein Transkriptionsprogramm welches den Arbeitsschritt der Transkription sehr vereinfacht durch Verlangsamung des Abspieltempos. Die beiden Autoren Dresing und Pehl (2012), die diese Software erarbeiteten, stellen das Vorgehen mit dem Programm und hilfreiche Tipps zur qualitativen Forschung in ihrem Praxisbuch Interview & Transkription vor. Es ist im Internet einsichtig (vgl. Startseite audiotranskription.de).

wegweisende Frage, die die kommenden Handlungsschritte der Forschungsmethode einleiten. Kuckartz (2012) nennt dies denn auch den Dreh- und Angelpunkt, die Suche nach dem, was in Erfahrung gebracht werden will, geleitet von der Forschungsfrage (vgl. S. 21). Mayring (2002) sagt dazu, dass direkt an praktischen Problemstellungen des Forschungsgegenstandes angeknüpft werden soll (vgl. Kapitel 1.1 und 3.2.1) und sich so, die Ergebnisse wieder auf die Praxis beziehen werden (vgl. S. 35). Innerhalb der gewählten Fragestellung und dem vorgenommenen Forschungsdesign wird dies am besten gelingen, wenn die mit dem Forschungsgegenstand vertrauten Früherzieherinnen durch ihr persönliches Erzählen, Einblick geben.

- Der erste Schritt, **die Fallvignette**, will eine Wirklichkeit für die Früherzieherin schaffen, die sie inspiriert über intuitive Handlungsvorschläge zu erzählen (fiktiv).
- Der zweite Schritt, das **nachfolgende Interview**, will mit vielseitigem Blick auf diese zuvor erwähnten Handlungsmöglichkeiten schauen, damit sich in der Nachschau Begründungen erkennen lassen.

4.2.1 Fallvignette

Die Auseinandersetzung mit dem Methodenkoffer der online Ausgabe 1 (2012) von Stiehler, Fritsche und Reutlinger motiviert, sich mit dem Einsatz einer Fallvignette zu beschäftigen, um sie als Methode für den ersten Teil der Datengewinnung zu erproben. Durch sie soll das Ziel erreicht werden, intuitives Handeln der Früherzieherin zu erzeugen. Mit Cropley (2008) wird argumentiert, dass in der Regel menschliches Verhalten beobachtet und beschrieben werden will, entweder in der direkten Umgebung in der das Verhalten sich zeigt, oder als Alternative, in dem die Befragten über ihr Handeln erzählen (vgl. S. 51). Genau dies will für den ersten Forschungsschritt mit der Fallvignette erreicht und die Interviewpartnerin ungeschönt mit dem Forschungsgegenstand konfrontiert werden.

- Fallvignetten sind verbalisierte Formen, wie Geschichtenanfänge oder Bildergeschichten als visualisierte Form.
- Eine Fallvignette erzeugt hypothetische Wirklichkeit welche die Befragten einlädt, die Situation zu beurteilen oder sich situationsgerechte Handlungen vorzustellen oder zu begründen.
- Der subjektive Handlungssinn kann durch die imaginäre Situationen der Fallvignette hervorgebracht und festgehalten werden.
- Die Fallvignette schafft eine stimulierende Ausgangsposition und regt zu weiterführenden Handlungsmöglichkeiten an (vgl. Startseite der online Ausgabe).

Der Einsatz von Fallvignetten als Erhebungsmethode basiert als sozialwissenschaftliche Methode auf tiefenpsychologischen Konzepten. Dabei haben Stiehler et. al., (ebd.) die Erfahrung gemacht, sich in der Ausformulierung einer Fallvignette mit einer möglichst prägnanten Geschichte dem Sprachniveau, dem Alter, dem Erfahrungswert und der Wahrnehmung der Befragten anzupassen. So kann die Fallvignette wie in dieser vor-

liegenden Arbeit als Projektionsfläche genutzt werden. Die befragten Früherzieherinnen reagieren als Akteurinnen in einem, durch den Aufforderungscharakter der Geschichte hergestellten, Interaktionskontext, mit ihren eigenen Handlungsmotiven und eigenen Gefühlen. Nach Stiehler, et al., (ebd.) bekommen die Befragten eine Bühne, die sie mit ihren eigenen Wahrnehmungen, Handlungen und Gedanken füllen und sich dadurch ihre soziale Wirklichkeit selber konstruieren (vgl. Startseite online Ausgabe). Wenn die Fallvignette es als Geschichte schafft, so eindrücklich zu sein, steht sie stellvertretend als reale Situation für die Befragten da. Es lässt sich in ihrer ergebnisoffenen Situation fühlen, handeln und denken. Cropley (2008) setzt eine Forschungsintention voraus, die angeleitet ist vom Willen, hinter das noch Unbekannte zu sehen und die menschliche Seite dabei nicht ausser Acht zu lassen (vgl. S. 51). So gesehen kann eine Fallvignette den Ausschlag geben, dass Interviewte, aufgrund der geschilderten Situation, der Forscherin ihren eigenen Blickwinkel offenbaren und sich zum fortführenden Erzählen motivieren lassen (in diesem Fall ihre intuitiven Handlungsvorschläge äussern). Und auch die Forscherin kann sich einen anderen oder neuen Bezug zum Untersuchungsgegenstand machen, weil sie die Situation aus der Warte der Teilnehmerinnen nacherlebt und ihre Perspektive einnehmen kann.

Die Geschichte der Fallvignette ist frei erfunden, basiert aber auf Erzählungen einer Früherzieherin, welche über ihre Erfahrungen mit ihrer belasteten Arbeitssituation in der Familie mit einer psychisch erkrankten Mutter berichtet. Erkenntnisse aus der Literatur, über affektive Störungen und das Verhalten der betroffenen Menschen sind ebenfalls in die Geschichte eingeflossen. All diese Eindrücke werden zu einer verdichteten Geschichte verarbeitet (vgl. Kapitel 1.1 und 3.1.2).

Ausschnitt aus der Fallvignette:

Die Mutter sagt: „So jetzt nehmen sie das Papier wieder auf und setzen sich mal anständig hin, und berechnen sie mal den Bremsweg, wenn ich mit 80 km/h Geschwindigkeit fahre, und fragen sie nicht ständig so blöd wie vorhin“. Sie halten zuerst erschrocken inne, aber die Mutter fordert sie ein zweites Mal auf, das Papier aufzulesen (vgl. Kapitel 10.2.4).

4.2.2 Interview

Im Folgenden wird Einblick gegeben, wie das Interview, angelehnt an Altrichter und Posch (2007), Cropley (2008) und Mayring (2002) konzipiert wird. Es soll diese Bedeutungsstrukturen aus dem Gesagten der Interviewten zu erkennen geben, die sich als Begründungen für das intuitive Handeln im Nachhinein, in der Aussenschau, herausschälen lassen, wie es die Fragestellung fordert. Auch die persönliche Arbeitstechnik der Forscherin, die mehrheitlich handwerklich ist, wird in die formale Gestaltung des Interviews einbezogen werden.

Altrichter und Posch (2007) bezeichnen Interviews als eine Weiterführung des alltäglichen Gesprächs und legen fest, dass dadurch Zugänge zu Informationen erhalten werden, dass Einstellungen, Haltungen und Gedanken, welche hinter dem aktuellen offensichtlichen Verhalten stehen, einsichtig werden. Mit Mayring (2002) will festgehalten werden: „... sie selbst [die Früherzieherinnen, Anm. der Verf.] sind ... die Experten für ihre eigenen Bedeutungsinhalte“ (S. 66). Demzufolge kann das Interview als eine optimale Forschungsstrategie bezeichnet werden, um in der Nachschau Begründungen unter dem intuitiven Handeln zu erkennen. Allerdings, so Altrichter und Posch (ebd.) sind diese Erzählungen [unter denen Begründungen entdeckt werden können, Anm. d. Verf.], ein Nachdenken, das auf Zeit und Raum der Befragung ausgerichtet ist. In einigen Wochen könnte wieder anders darüber geredet werden (vgl. S.150).

4.2.2.1 Fragenkonstruktion des Interviews

In der vorliegenden Arbeit wird das Interview in Anlehnung an Altrichter und Posch (ebd.) zukünftig „Leitfadeninterview“ genannt. Laut den Autoren gilt sich bei einem Leitfadeninterview im Voraus zu überlegen, was gefragt werden möchte und wozu. Das heisst, dass die Themen notiert und die wichtigsten Fragen ausformuliert sind. Auch der äussere Ablauf des Interviews wird im Voraus festgelegt (vgl. S. 152). Einige der Gesichtspunkte, die Altrichter und Posch (ebd.) aufführen, wenn sie ein Leitfadeninterview beschreiben, werden für das vorliegende Vorgehen als Grundgerüst verwendet. Dieses Grundgerüst hilft, den Überblick zu behalten, beim Prozess des Generierens von Fragen, ihrer Gewichtung und Auswahl und ihrer Reihenfolge im Ablauf des Vorgehens. Mit dem Hinweis der Autoren, sich auch die Vorbereitung des Materials zu überlegen, wird sich bereits schon auf die praktische Durchführung eingestimmt und den Pretest ins Auge gefasst (vgl. S. 151-153).

- **Fragen suchen und formulieren:** Literatur durcharbeiten, eventuell Brainstorming und Ideensammlung.
- **Fragen gruppieren, reduzieren, gewichten:** Was ist notwendig, was verzichtbar.
- **Fragen sequenzieren, Reihenfolge, Abschluss:** Einstieg und Ausstieg planen, Wichtigkeiten überlegen.
- **Materialien vorbereiten:** Interviewleitfaden übersichtlich aufsetzen, Anschauungsmaterial bereitstellen.
- **Testphase:** Durchführung mit einer Person, die mit den ausgewählten Partnerinnen vergleichbar ist. Besprechen des Testinterviews und überarbeiten.

Mit dieser Vorarbeit wird jetzt die Fragenkonstruktion angegangen. Im Folgenden werden diese Überlegungen einsichtig gemacht, mit denen die Formulierung der Fragen erarbeitet wird.

Mit dem, der Fallvignette folgenden Interview, wollen multiperspektive Sichtweisen auf die zuvor initiierten Handlungsvorschläge, die, wie angenommen werden muss, nahe an die

intuitiven Handlungen gereichen mögen, gesucht. Deshalb werden Fragen gestellt zu folgenden Themenkreisen:

- Gespräch mit der Supervisorin
- Reflexion beim Tagebuchs Schreiben
- Vorbereitung auf die kommende Woche
- Wunsch für die Mutter

4.2.2.2 Konstruktion des Interviewleitfadens

Als Vorüberlegung zur Gestaltung des Leitfadens für den praktischen Einsatz wird sich auf den Hinweis von Copley (2008) gestützt, der meint, dass Forschende sich während des ganzen Arbeitsprozesses Kenntnisse über den Untersuchungsgegenstand aneignen und deshalb meist ahnen, welche Befunde sich aus den Untersuchungen ergeben könnten (vgl. S. 137). Deshalb wird der Leitfaden zweiseitig ausgelegt, damit während des Befragens von Hand Notizen in die zweite Spalte geschrieben werden können. Diese Ahnungen nach Copley (ebd.) über die Befunde, werden nachstehend in der vorliegenden Arbeit *Erkenntnisgewinn* genannt.

Zum besseren Verständnis ein Ausschnitt aus dem Leitfadeninterview (vgl. Kapitel 10.2.5):

<i>Frage</i>	<i>möglicher Erkenntnisgewinn</i>
1. Was fällt Ihnen jetzt da sie Zeit haben auch noch ein?	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschied vom überlegten Handeln zum intuitiven Handeln erkennen? - Eigene Notizen:

Ganz entschieden wird aber bemerkt, dass diese Aussicht auf einen möglichen Erkenntnisgewinn keinesfalls als deduktives Vorgehen bezeichnet werden will. Es werden nicht bereits im Voraus Kategorien aufgrund theoretischer Einsichten gebildet. Mit dem sogenannten Erkenntnisgewinn will sich die Interviewerin absichern, dass das gefragt wird was auch in Erfahrung gebracht werden will und dies notieren. Mit dem Stichwort „Erkenntnisgewinn“ lässt sich der Bogen spannen zum obigen Vorgehen, angelehnt an Altrichter und Posch (2007) mit dem durch die Gewichtung der Fragen oder deren Sequenzierung überlegt wird, warum was und wie gefragt wird (vgl. S.152). Grundsätzlich und zusammenfassend zum ganzen Vorgehen bei der Ausarbeitung des Leitfadeninterviews will die Aufforderung von Mayring (2002) hochgehalten werden, welche vorausschickt, dass der Interviewleitfaden zwar auf bestimmte Fragestellungen hinleitet, aber den Befragten die Möglichkeit lässt, ihre subjektiven Perspektiven und Deutungen zu erzählen, das heißt, offen und ohne Vorgaben reagieren zu können (vgl. S.69).

4.3 Datenerhebung

Die folgenden Kapitel zeigen die Vorüberlegungen für die Datenerhebung. Das Auswählen der Stichproben gehört dazu und die Einblicke in die einzelnen Ablaufschritte bei der praktischen Durchführung der Interviews. Anschliessend wird der Nachbereitungsprozess einsichtig gemacht, um die kommenden Interviews zu optimieren.

4.3.1 Vorbereitung

Bevor an die praktische Durchführung des Interviews herangegangen wird, lohnt es sich, einen Blick in die Ausführungen von Altrichter und Posch (ebd.) zu werfen: „Um etwas über eine komplexe Situation mitzuteilen, ist ... eine bestimmte Haltung beim Zuhören erforderlich“, raten die Autoren und fügen an, dass die interviewte Person bei ihrem Gegenüber unter anderem Einfühlungsvermögen, Distanz und ein Gefühl für Wahrheit erkennen will. Sie betonen, dass interviewen mehr eine Einstellung als eine Technik ist und deshalb keinesfalls einfach zu erlernen sei. Sie raten, sich eine „neutrale Aufmerksamkeit“ zuzulegen (vgl. S. 155). Diskursiv zu dieser Festlegung kann die Aussage von Cropley (2008) verstanden werden, der davon abrät, sich wie eine Maschine zu benehmen, sondern dazu auffordert, einen Teil der eigenen Meinung erkennbar zu zeigen. Nach ihm gilt es, im Auge zu behalten, welchen Zweck die Interviewkünste erreichen wollen. Hauptsächlich ist es der, Einsicht in den Forschungsgegenstand zu erhalten (vgl. S. 130). Für den Ablauf des Interviews raten Altrichter und Posch (ebd.), am Anfang eine offene Frage zu stellen. Allgemein gilt, nur ein Thema in eine Frage zu packen und wenn nötig nachzufragen, ohne das Gesagte zu kritisieren. Zu den einzelnen Fragethemen sind beschreibende und interpretierende Fragen möglich (vgl. S. 156-157).

4.3.1.1 Auswahl der Stichproben und Kontaktaufnahme

Das Verfahren, um Interviewpartnerinnen zu finden, wird schrittweise angegangen. Die leitenden Kriterien für die Auswahl sind: Die Interviewpartnerinnen sind über einen grossen Teil der Schweiz verteilt, stammen nicht aus dem regionalen, persönlichen Arbeitsfeld, haben persönliche Berufserfahrung mit einer psychisch erkrankten Mutter und stehen momentan in einem aktuellen¹⁶ Fall oder blicken auf einen zurück, der nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegt. Die Diagnose ist unwichtig. Auf die Anzahl der Berufsjahre der gesuchten Interviewpartnerinnen wird kein Wert gelegt.

In einem ersten Schritt wird im Kreis der Mitstudentinnen über die Absicht informiert, Interviewpartnerinnen zu suchen zum Thema des Forschungsgegenstandes: „Persönliche

¹⁶ Diese Einschränkung ergibt sich aus der Fragestellung, die die Intuition in ihrem Fokus hat und in dem psychische Erkrankungen konkret im Arbeitsverhältnis erfahren worden sind. Es wird angenommen, dass sich im Reden über das Handeln, je länger es zurückliegt, je abstrakter erzählt wird. Die Erhebung will aber möglichst nahe am intuitiven, (erzählten) Handeln anknüpfen.

Erfahrungen im aufsuchenden Berufsauftrag der Heilpädagogischen Früherziehung mit psychisch erkrankten Müttern“. Somit ist durch die mündliche Nachfrage eine Anzahl von interessierten Früherzieherinnen, die zu diesem Themenkreis ihre Gedanken mitteilen könnten, entstanden. Mit ihnen wurde per E-Mail Kontakt aufgenommen, um weitere Schritte der Auswahl einzuleiten, zum Beispiel über den Zweck des beabsichtigten Interviews zu informieren. Es wird einschränkend zum Forschungsgegenstand hingewiesen, dass es nicht im Forschungsinteresse steht, Interventionen abzufragen, welche das Kind, das in dieser Situation von Entwicklungsrisiken bedrängt ist, betreffen. Altrichter und Posch (2007) raten, die Ziele der Forschung offenzulegen, um den ethischen Grundsätzen der Transparenz zu entsprechen und motivationale Bedingungen zu schaffen (vgl. S. 154). Dazu gehört auch, gleich zu Beginn einer allfälligen Zusammenarbeit der Hinweis zum Datenschutz (vgl. Kapitel 10.2.1).

Die Interviewpartnerinnen, die sich zur Verfügung stellen und den oben genannten Kriterien entsprechen, stammen aus der deutschsprachigen Südostschweiz, der Nordschweiz und der Westschweiz. Vorerst sind es zwei Berufsfrauen. Um diese Auswahl zu vergrößern wird ein weiterer Früherziehungsdienst in der Ostschweiz per Mail mit allen obigen Auswahlkriterien angeschrieben. Aus dem Mailkontakt mit der Leitung dieser Früherziehungsdienststelle kam noch die Adresse einer Früherzieherin hinzu, die sich nach einem persönlichen Mailkontakt für die Rolle der Interviewten interessierte. Somit sind drei Berufsfrauen für die Interviews bereit. Die Daten werden Ende Januar bis Mitte Februar 2013 erhoben. Der Pretest hat bereits anfangs Januar stattgefunden.

Die Stichproben sind bereit, sich über ihr Handeln in der speziellen Arbeitsbedingung der psychischen Erkrankung zu äussern. An die räumlichen und terminlichen Möglichkeiten der Interviewten wird sich angepasst. Mayring (2002) betont den Wert der Vertrauensbasis zwischen den beiden Partnerinnen, die Teil der Gelingensbedingungen für die Interviews sind (vgl. S. 68). Mit einem Telefonanruf kurz vor dem Termin wird sich über die räumlichen und zeitlichen Abmachungen vergewissert.

4.3.1.2 Pretest durchführen

Das ausgearbeitete Interview wird in einem Probedurchlauf mit einer Person, die die Kriterien der Stichproben annähernd erfüllt, durchgeführt. Dadurch, dass diese Person aus dem Bekanntenkreis stammt, kann mit ihr unbedarft über die Interviewtechnik und die Formulierung der Fragen reflektiert werden. Ebenso kann über den Einstieg mit der Fallvignette, das heisst, über Verbesserungsvorschläge in der Formulierung, welche das Verhalten der Mutter, die von einer manischen Episode betroffen ist, ausgetauscht werden. Für das erste Interview wird natürlich die Wahrnehmung der Testperson umgesetzt. Sie äusserte sich über die Atmosphäre der Befragungssituation bis hin zur Sitzordnung und zu mehr oder weniger aufforderndem Augenkontakt. Auch erwähnte sie die Modulation der

Stimme der Befragerin, mit der gewünschte Antworten provoziert werden könnten. Mayring (2002) fasst diese Erfahrungen unter dem Begriff „Pilotphase“ zusammen, indem er sagt: „Zum einen wird hier der Leitfaden getestet und gegebenenfalls modifiziert, zum anderen dient die Pilotphase der Interviewschulung“ (S. 69).

4.3.2 Durchführung der Datenerhebung

Die kommenden Abschnitte zeigen die praktischen Schritte der Durchführung der zwei Teile Fallvignette und Leitfadeninterview sowie die Einführungen der Interviewten in den formalen Ablauf.

4.3.2.1 Einführung: Datenschutz und Personalien

Vor der eigentlichen Durchführung wird Zeit eingeplant, nochmals den Ablauf der Datenerhebung zu besprechen, auf den bereits beim Kontakttelefon hingewiesen wurde (vgl. Kapitel 4.3.1.1). Das Interview findet in den Dienststellen, in denen die Interviewpartnerinnen arbeiten, statt. Ein gegenseitig unterzeichnetes Einverständnisblatt belegt den Datenschutz und unterstreicht die Abmachungen aus dem Mailkontakt, mit der Zusage der Interviewpartnerin, dass sie einverstanden ist, ihre Aussagen auf Tonträger aufzunehmen für die Transkription und dass alle Namens- und Ortsangaben anonymisiert werden (vgl. Kapitel 10.2.1). Zwei der Teilnehmerinnen kopierten diese Vereinbarung zuhause ihres Dienstes. Gleichzeitig wird der Interviewten ein Personalblatt zum Ausfüllen vorgelegt, um die Daten nicht während des Interviews aufnehmen zu müssen (vgl. Kapitel 10.2.2). Dies erleichtert im Nachhinein die Zuordnung der jeweiligen Partnerin zu den jeweiligen Transkripten, die zur Bearbeitung in Papierform vorliegen werden.

Daten der Interviewpartnerinnen aus dem Personalblatt:

<u>Alter</u>	<u>Berufserfahrung</u>	<u>Aktuelles Fallereignis</u>
A: 50 Jahre	19 Jahre	soeben abgeschlossen
B: 51 Jahre	8 Jahre	2 Fälle am Laufen
C: 58 Jahre	20 Jahre	1 Fall am Laufen

4.3.2.2 Durchführung: Fallvignette

Die Interviewpartnerin wird gebeten, sich in die Situation der Fallvignettengeschichte zu versenken, gleichsam in die Rolle der Früherzieherin zu schlüpfen, die mit der psychischen Krankheit der Mutter beim Hausbesuch konfrontiert wird. Zum besseren Verständnis wird ihr die Situationszeichnung vorgelegt. Sie bleibt während der ganzen Erhebung auf dem Tisch liegen (vgl. Kapitel 10.2.3). Die Geschichte wird in Mundart möglichst lebendig vorgetragen. Es wird interpretiert, dass damit die Rollenübernahme einfacher gelingt (vgl. Kapitel 4.2.1). In rascher Abfolge wird darauf die Teilnehmerin gebeten, alle Handlungsvorschläge [ihre intuitiven Gedanken, Anm. der Verf.], die ihr gerade jetzt, in dieser Situation einfallen, preiszugeben. Diese Vorschläge werden kurz stichwortartig notiert (vgl. Kapitel 10.2.5).

Ein Ausschnitt aus diesen handschriftlichen Notizen zum besseren Verständnis:

Abbildung 2: K. Burri. Ausschnitt aus den erhobenen Notizen nach der Erzählung der Fallvignette.

Eine kurze Pause, das Verändern der Sitzordnung und dadurch das Zurückkommen aus der Rolle als intuitiv Handelnde aus der Situation der Fallvignette, in die Rolle der Interviewpartnerin, beendet den ersten Teil, der auf der Fallvignette aufgebaut ist.

4.3.2.3 Durchführung: Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview umkreist aus verschiedenen Perspektiven die aus der Fallvignette genannten intuitiven, fiktiven Handlungsvorschläge aus der obigen Rolle (vgl. Kapitel 4.2.1). Die Interviewpartnerin wird gebeten, nun mit Abstand, nochmals darüber nachzudenken, anhand der vorformulierten Fragen des Leitfadeninterviews. Deshalb werden der Interviewpartnerin zur Erinnerung jetzt ihre obengenannten, intuitiv gefassten, fiktiven Handlungsentscheide vorgelesen.

Vorgehen:

- Genügend Zeit für die Antworten lassen
- Nachfragen je nach Antwort
- Aussagen paraphrasieren vor der nächsten Frage
- Eigene Notizen in die zweite Spalte eintragen

Altrichter und Posch (2007) raten, für die Beantwortung der Fragen genügend Zeit zu geben und Pausen als Nachdenkenszeit zu interpretieren, die Gedankengänge nicht zu unterbrechen und alle Äusserungen anzunehmen (vgl. S. 155). Im Bewusstsein, dass das Forschungsvorhaben als Prozess gesehen wird, lässt sich an Kuckartz (2012) angelehnt betonen, dass in der qualitativen Forschung kaum strikte zwischen Datenerhebung und Datenauswertung unterschieden werden kann (vgl. S. 54). Da der Leitfaden zweispaltig und grosszügig ausgelegt wird, wie bereits im Kapitel 4.2.2.2 erwähnt, bietet sich die Möglichkeit, Antworten der Partnerin, die für die kommende Inhaltsanalyse als bedeutsam eingestuft werden, bereits mit eigenen Begriffen zu notieren oder zu kommentieren. Entstehen dadurch, während der Datenerhebung, erste interpretierende Vorüberlegungen für die Auswertung dieser Daten? Cropley (2008) meint, dass teil-strukturierte Interviews die Möglichkeit bieten, im Laufe des Gesprächs Daten schriftlich zu fixieren. Es sind eventuell sinntragende Schlüsselwörter, die der Sparte des sogenannten Erkenntnisgewinns zugeordnet werden und die anschliessende Auswertung bereits andeuten (vgl. S.138-139). Cropley (2008) sagt zu diesem Verfahren zwischen Erhebung und bereits innerlich voraussetzendem Auswerten, dass Datenerhebung und -auswertung nicht immer in zwei

trennscharfe Phasen geteilt werden können (vgl. S. 175). Auch besondere Vorkommnisse, wie Ringen um eine Antwort, oder hörbares Atmen, sensibilisieren den kommenden Auswertungsvorgang.

Abbildung 3: K. Burri. Ausschnitt: Leitfadeninterview in Papierform als Arbeitsblatt.

4.4 Datenaufbereitung

Die folgenden Kapitel geben Einblick in die Aufbereitung der Daten. Gründe für einen Nachbereitungsprozess, welcher das nächste Interview optimiert, werden einsichtig gemacht.

4.4.1 Nachbereitungsprozess

Nach der ersten Erhebung wurde die Interviewleitfadengestaltung für die nächste Erhebung verbessert, aufgrund der erhaltenen Antworten. Es kamen zwei weitere Fragen hinzu, welche multiperspektive Sichtweisen auf das, aus der Fallvignette genannte intuitive Handeln erreichen und darunter liegend eine Begründung für dieses Handeln erkennen wollen. Es sind die beiden Fragen:

- Was würde die Supervisorin raten?
- Was steht im Tagebuch?

Im dritten Interview wurde eine Frage weggelassen, da sich der Erkenntnisgewinn bei der Überprüfung der ersten beiden Interviews mehrheitlich als eine Wiederholung von bereits Geäußertem zeigte. Es ist die Frage:

- Was und wem erzählen sie vom heutigen Tag bei dieser Familie?

Das angepasste und vollständige Leitfadeninterview ist im Anhang unter Kapitel 10.2.5 nachzulesen.

4.4.2 Wortwörtliche Transkription

Das erhobene Interview wird unter Verwendung der Software F4 transkribiert. Kuckartz (2012) schlägt vor, sich Transkriptionsregeln bei der Nachbereitung der Transkripte aufzuerlegen, wie zum Beispiel sich bewusst zu sein, wie mit Dialekten oder einer Glättung der Sprache zum besseren Verständnis umgegangen werden will, auch sich mögliche Verluste für die Interpretation des Gesagten zu vergegenwärtigen, da solche Informationen für die kommende Auswertung relevant sein können (vgl. S. 135).

Folgende Regeln leiten die Transkription:

(Die Transkripte sind im Kapitel 10.3 einzusehen)

- Alle Transkripte werden in der gesprochenen Mundart belassen, um redaktorische Glättungen, die die gesprochene Emotionalität aus der Geschichte der Fallvignette verfälschen könnten, zu unterlassen. (Keine der Interviewpartnerinnen verwendete Ausdrücke, die nur regional verständlich wären).
- Die Transkripte werden der mundartlichen Intonationsschreibweise der Verfasserin angeglichen.
- Paraverbale Äusserungen, wie hörbar atmen oder lachen (die bereits während der Erhebung in die zweite Spalte notiert wurden) werden auch in der Transkription benannt.
- Pausen die 3 Sekunden dauern, werden als „Pause“ benannt. Pausen die fünf und mehr Sekunden dauern, werden als „lange Pause“ benannt.

4.5 Qualitative Inhaltsanalyse

Die folgenden Kapitel zeigen die Arbeitsschritte der Inhaltsanalyse und die Erfassung des erhobenen und transkribierten Textmaterials in seiner Sinnaussage.

4.5.1 Vorverständnis: Induktive Kategorienbildung

Mit der Kategorienbildung wird die Grundlage geschaffen, Textmaterial systematisch zu interpretieren und Inhalten zuzuordnen. Altrichter und Posch (2007) nennen Kategorien Schlüsselbegriffe: Sie durchsuchen den Text im Sinne der Fragestellung nach seinen Inhalten. Diese werden den jeweiligen zutreffenden Kategorien zugewiesen. Werden die Kategorien bereits vor der Datenanalyse aufgrund der Fragestellung und der Einsicht in die theoretischen Kenntnisse über den Forschungsgegenstand festgelegt und das Datenmaterial auf diese einschlägigen Schlüsselstellen hin untersucht, wird von deduktivem Vorgehen gesprochen (vgl. S. 195).

Für die kommende Analyse wird beschlossen, sich auf das induktive, Analyseverfahren einzulassen. Die induktive Kategorienbildung mit dem erarbeiteten Theoriewissen im Hinterkopf, ist darum wegleitend bei der Suche, Sinneinheiten zu verstehen. Durch das induktive Vorgehen wird nahe an die gemachten Erlebnisse und Erfahrungen der Interviewpartnerinnen herangetreten. Genau dies ist nötig, um die Beantwortung der Fragestellung, die diese Arbeit formuliert, zu erreichen. Es geht in deren Beantwortung darum, die von der Früherzieherin genannten, fiktiven Handlungen aus Intuition zu entschlüsseln, mit der Suche nach Begründungen in der Nachschau. Dies bedingt Abstraktionsschritte der Forscherin. Diese spannenden Einsichten, die sich bei der Darstellung der Ergebnisse zeigen werden, liegen bei der induktiven Kategorienbildung offen. Cropley (2008) weist beim Vorgang der Kategorienbildung auf die Auseinandersetzung der Forschenden mit dem Forschungsgegenstand, auf die theoretischen Sachkenntnisse und auf die praktische Erfahrung hin. Er bezeichnet den Sinn theoretischer Kenntnisse über den Forschungsgegenstand damit, dass

sie aufmerksam machen auf Phänomene, die beachtenswert sind und die zur Kategorienbildung hilfreich werden können (vgl. S. 181-185).

Mayring und Brunner beschreiben im Handbuch für qualitative Forschung von Friebertshäuser, Langer und Prengel (2010) das induktive Vorgehen als eine der wichtigsten qualitativen inhaltsanalytischen Techniken. Die einzelnen Kategorien werden laufend aus dem Material entwickelt als eine Art selektiver Zusammenfassung des Textes. Damit wird die Thematik festgestellt, die erkannt werden will oder auf die sich bezogen wird (vgl. S. 327).

4.5.2 Konkretes Vorgehen: Induktive Kategorienbildung

Kuckartz (2012) meint, dass vor der Inhaltsanalyse sich unbedingt nochmals einige Fragen gestellt werden müssen. Etwa diese: „Was genau will ich herausfinden? Welche Konzepte und Konstrukte spielen dabei eine Rolle?“ (S. 52). Diese Auseinandersetzung unterstützt auch Prengel, et al., (2010). Sie sprechen von Perspektiven, denen sich Forschende bewusst sein sollen. Diese können in der eigenen Mitverwobenheit der Forschenden mit dem Gegenstand gesehen werden. Prengel et al., (ebd.) sagen: „Dieses Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz und damit das Spannungsverhältnis zwischen unterschiedlichen Perspektiven fördert den Erkenntnisgewinn“ (S. 33). Es wird gefolgert, dass die Kategorienbildung mit der Sicht der Forscherin und deren Selektionierungskriterien zusammenspielt.

Mayring (2002) verwendet den Begriff „Strukturierung“ als eines der Ziele einer Analyse, womit vorher festgelegte Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einschätzen. Dies sind beispielsweise inhaltliche Aspekte oder eine Einschätzung bestimmter Dimensionen (vgl. S. 115-116). Diese müssen von der Forscherin eingeschätzt werden, da sie nicht auf den ersten Blick offenliegen. Diese bestimmte Dimension ist in der vorliegenden Forschung **als Kategorie** mit dem Inhalt **„Handlungsbegründung“** herauszuarbeiten. Mit einem hohen Abstraktionsgedanken werden diese **Begründungen zum intuitiven Handeln** aus den Textpassagen herausgefiltert. Denn dazu fordert die Fragestellung auf, welche in der Nachschau von der Forscherin nach Begründungen für das Handeln sucht. Dieser hohe Abstraktionsvorgang spielt in der vorliegenden Analyse auf verschiedenen Ebenen. Es ist die Ebene der Erzählung der Interviewten und die forschende Ebene, die noch Verdecktes wiederum unter den erzählten Handlungsvorschlägen aufschliessen will. Um das von Mayring (2002) geforderte Abstraktionsniveau festzulegen, wird sich darauf geeinigt, das gesamte Textmaterial auf einzelne Begriffe oder ganze Textpassagen, die unter die vorgelegten Ordnungskriterien „Begründungen“ fallen, zu durchforsten (vgl. S. 115).

Für das eigentliche Handwerk der Analyse wird sich angelehnt an Altrichter und Posch (2007), die vorschlagen, mit Stiften direkt am Textmaterial zu arbeiten (vgl. S. 195). Dies wird als pragmatische Vorgehensweise erachtet. Nach einem ersten Durchgang wird

anschliessend eine Zweierarbeit eingeplant, um eine bessere Qualität zu erreichen und eine alternative Sichtweise zu gewährleisten. Eine interessierte Person wird gebeten, die bereits entdeckten Kategorien aus dieser triangulären Sichtweise mit der Forscherin zu diskutieren. Diese Diskussion mündet natürlich auch in die Interpretation der Ergebnisse ein. Die Autoren (2007) sprechen dabei von der alternativen Wahrnehmung, wenn die Interpretationen gegen Aussen verglichen werden (vgl. S. 21).

Für die ersten konkreten Arbeitsschritte wird sich bei Altrichter und Posch (ebd.) inspiriert (vgl. S. 195).

- Beim ersten Durchlesen des Textes werden alle Stellen mit Bleistift unterstrichen, in denen eine Aussage im Sinn der Fragestellung entdeckt wird (Begründungen für das Handeln). In der Randspalte werden zusammenfassende Notizen aufgeschrieben. Dazu werden sich auch nochmals Gedanken aus dem „Arbeitsblatt für Interviews“ vor Augen geführt. Es ist das Leitfadeninterview, zweiseitig ausgedruckt in Papierform (vgl. Kapitel 4.2.2.2).

Untenstehend ein Beispiel mit Interview B.

Abbildung 4: K. Burri. Ausschnitt: Erster Arbeitsschritt zum Kategorisieren in Papierform

- Beim zweiten Durchgehen werden diese markierten Textstellen nochmals überprüft auf die Fragestellung hin (auf Begründungen zum Handeln, die unter den intuitiven Handlungsvorschlägen verdeckt liegen) und verglichen mit den Randnotizen. Ein dreispaltiges Zusatzblatt als sogenanntes „Arbeitsblatt für Kategorien“ wird neben sich gelegt. In der ersten Spalte werden die Randnotizen überarbeitet oder übernommen samt den Zeilenziffern mit der Intention, diese zu paraphrasieren. In der zweiten Spalte wird dafür ein prägnanter Begriff, der als Schlüsselbegriff nach Altrichter und Posch (ebd.) fungiert, festgemacht. Dieser Schlüsselbegriff wird fortan *Kategorie* genannt. In die dritte Spalte kommen Notizen, die Sinnzusammenhänge, Wichtigkeiten oder erste Interpretationsgedanken erkennen lassen.

Zum besseren Verständnis: Ausschnitt aus dem Arbeitspapier für die Kategorienbildung. Die vielen Gebrauchtsuren sind ihm anzusehen (vgl. Anhang Kapitel 10.4).

Abbildung 5: K. Burri. Ausschnitt: Arbeitspapier für Kategorienbildung.

Ab jetzt wird angelehnt an Mayring (2002) im Arbeitsprozess fortgeschritten:

- Weitere Kategorien, die sich im Verlaufe des Textes finden lassen, werden diesen Kategorien untergelegt (Subsumption). Nötigenfalls werden noch neue Kategorien, die sich den bereits gebildeten nicht anfügen lassen, im gleichen induktiven Arbeiten am laufenden Text erstellt.
- Bei 10-50% des überarbeiteten Textmaterials, wenn keine neuen Kategorien mehr gefunden werden, wird das gesamte Kategoriensystem nochmals überarbeitet, auf seine Logik und auf die Abstraktion zur Fragestellung hin geprüft und mit der triangulären Aussensicht diskutiert.
- Als letzter Schritt werden die gefundenen Kategorien auf die Fragestellung und die Theoriebezüge hin interpretiert und fließen in die Darstellung der Ergebnisse ein (vgl. S. 117).

4.6 Methodenkritik

Mit der Methodenkritik werden gelungene Schritte im Forschungsprozess reflektiert und solche, die sich im Nachhinein schwieriger als angenommen für den kommenden Schritt, die Beantwortung der Fragestellung erwiesen, benannt. Dies unterstreicht die geforderte Offenheit, die der qualitativen Forschung zu Grunde liegt, um mit Mayring (2002) zu sprechen, sich über Gütekriterien der qualitativen Forschung Rechenschaft zu geben (vgl. S. 142).

4.6.1 Rückblick auf die Forschungsmethoden

Fallvignette:

Sie wurde als geeignet befunden, um intuitives Handeln einsichtig zu machen. Intuitives Handeln kann aber nicht auf Geheiß produziert werden. Dies macht die Auseinandersetzung mit der Literatur klar (vgl. Kapitel 2.3). An dieser Stelle zeigt sich ein erstes Fragezeichen. Um als Forscherin im Moment, in dem sich die Entscheidung zur Handlung zeigt, dabei zu sein, wäre teilnehmende Beobachtung, gerade in der Situation mit der Mutter,

und die Aufzeichnung der Handlung mit Film, eher eine passende Methode und auch diese nicht garantiert, denn intuitives Handeln ist bei der Beobachtung von bewusst gesteuerten Handlungen nicht ersichtlich zu unterscheiden. Dies wäre eine Methode, die sich bei der Auseinandersetzung mit dem vorliegenden brisanten Forschungsgegenstand kaum ermöglicht hätte. Dazu müssten die Handelnden laufend Rechenschaft über ihre Handlungsmotive geben. Insofern ist die Fallvignette ein Vorgehen, um die Situation, die die Fragestellung formuliert, für die befragte Früherzieherin zu rekonstruieren und ihr intuitives Handeln aus ihrer Bereitschaft, sich auf die Geschichte einzulassen, zu erkennen. Ihre Erzählung aber ist bereits der erste Schritt der Abstraktion, ist bereits reflektiert und nicht vergleichbar mit der Realität. Nicht alle Interviewpartnerinnen konnten sich gleich gut in die Geschichte versetzen. Für B. schien es schwierig, durch die Rollenübernahme intuitive Handlungsmöglichkeiten zu nennen, sie reflektierte diese oft schon in der Interviewsituation.

Leitfadeninterview und Fragenkonstruktion:

Seine Strukturierung wollte Handlungsmöglichkeiten aus verschiedenen Perspektiven beleuchten (vgl. Kapitel 4.2.2.1) und damit eine Selbstdeutung dieser Handlungen initiieren. An dieser Stelle kann sich gefragt werden, ob ein geeigneterer Weg, solche Daten zu erfassen, das narrative Interview gewesen wäre, in dem die Früherzieherin von eigenen Erlebnissen erzählt hätte und von Handlungen, die sie selber als intuitiv wertete. Mag sein, dass in der freien Erzählung, die in ihrem Ausdruck näher am Thema „Intuition“ steht, offensichtlichere, eigene Deutungen des Handelns bereits aus der Sicht der Befragten erkennbar gewesen wären. Es ist möglich, dass diese Deutungen darauf die Begründungen in der Nachschau klarer zum Entdecken gebracht hätten.

Es kann bei der Fragenkonstruktion bemängelt werden, dass durch diese Hinführung zu den verschiedenen Perspektiven auf das genannte Handeln unterlassen wurde, ausdrücklich nach dem „warum so handeln“ nachzufragen. Die Reflexion über den hohen Abstraktionsvorgang der Kategorienbildung lässt vermuten, dass sich durch die klare „Warum“-Frage auch gradlinigere Begründungen ergeben hätten. Altrichter und Posch (2007) weisen auf dieses vertieftere Nachfragen hin, wenn sie sagen, dass dadurch die Interviewte zu motivieren ist, tiefere Sinnzusammenhänge, Überzeugungen und Erfahrungen einfließen zu lassen. Dadurch, dass statt nach dem „warum so handeln“ mehrheitlich nach dem „was auch noch“ gefragt wurde, blieb das Interview meist auf der Handlungsebene stehen. Dadurch war die gewünschte Wissenserkennntnis, die darunterliegende Begründung, nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Trotzdem konnten beim mehrmaligen und aufwändigen Durchgehen zur Kategorienbildung verdeckte Begründungen allmählich herausgeschält werden, die sich erst auf den zweiten Blick zeigten.

Stichprobenauswahl:

Durch das schrittweise und eingrenzende Auswahlverfahren kamen Interviewpartnerinnen zusammen, die dem Forschungsinteresse entsprachen. Dass alle Frauen im Alter von rund 50 Jahren waren und alle schon viele Jahre als Früherzieherinnen arbeiten, war nicht beabsichtigt. Wie die Begründungen zum Handeln aus den Voten junger Früherzieherinnen ersichtlich würden, deren intuitives Handeln auf anderen Alltagserfahrungen und anderen Wissens- Könnens- und Erfahrungsaspekten beruhen, ist nicht in Erfahrung zu bringen. Die Annahme bewahrheitet sich, dass hauptsächlich Frauen in der Früherziehung arbeiten. Wie würden Männer intuitiv handeln, und welche Begründungen könnten ihrem Handeln unterliegend in Erfahrung gebracht werden?

4.6.2 Rückblick auf die Kategorienbildung

Für die induktive Kategorienbildung wurde sich bei Mayring (2002) und Altrichter und Posch (2007) inspiriert. Kuckartz (2012) benennt eine Schwierigkeit bei der Kategorienfindung damit, dass je mehr gewusst wird über den Forschungsgegenstand, je verschiedenere Sinnschichten aus einem Text sich erschliessen lassen (vgl. S. 29). Dadurch ergibt sich einerseits das Dilemma, dass Sinnstrukturen sich eröffnen können, die mit der Theorie nicht erarbeitet wurden, und der gegebenen Fragestellung nicht zweifellos zugeordnet werden können. Oder auf der anderen Seite, dass die Forscherin durch die Auseinandersetzung mit der Theorie bereits so geprägt ist, dass die erwünschte Ergebnisoffenheit, nicht ganz garantiert werden kann. Es bleibt generell die Frage, inwieweit sich in einem dermassen komplexen Forschungsgegenstand, der sich auf verschiedenen Ebenen bewegt, Kategorien noch trennscharf und klar genug bestimmt werden konnten. Die zeitaufwändige und in mehreren Durchgängen am Material zu erarbeitende Kategorienbildung, vorab mit Randnotizen und der Überprüfung des Abstraktionsniveaus zur Fragestellung, liessen schlussendlich aber Kategorien finden. Liessen aus den Denkstrukturen des Gegenübers abstrahierte Begründungszugänge zum intuitiven Handeln erschliessen. Nicht zu verschweigen ist dabei die beträchtliche Interpretation die kaum auszuschliessen war.

Als bereichernd zur Sinnfindung der Textstellen und anschliessenden Kategorienbildung und als gute Möglichkeit, wieder vermehrt Distanz zum Forschungsvorgehen zu gewinnen, erwies sich das Vorgehen mit der Zweitperson, die Auseinandersetzung und Abgleichung mit ihrer Aussensicht. Altrichter und Posch (2007) unterstreichen diese Erkenntnis, wenn sie sagen, dass verschiedene Perspektiven auf den Forschungsgegenstand ein ausgewogeneres Bild ergeben und Widersprüchlichkeiten erkennbar werden (vgl. S.180).

4.7 Fazit

Die Herausarbeitung der Kategorien will die Sinneinheiten erkennen, zu denen die Fragestellung aufruft. Es ist die Entschlüsselung von Begründungen für das intuitive Handeln der Früherzieherin. Dieses intuitive Handeln liegt mit seinen Begründungen nicht offensichtlich vor Augen. Intuitives Handeln geschieht ohne bewusste Begründung und regelgeleitetes Vorgehen (vgl. Kapitel 2). Und doch will es an dieser Stelle erforscht werden, auch weil es die Auseinandersetzung mit den Berufskompetenzen der Früherziehung anregt und vertieft, oder wie Dreyfus und Dreyfus (1987) es nennen, durch das sogenannte Abwägen die Intuition kritisch betrachtet wird. Cropley (2008) weiss, dass das anfängliche Interesse am Forschungsgegenstand mehr erfahren will als eine detaillierte Beschreibung von Verhaltensweisen. Er lenkt die Aufmerksamkeit unter anderem auf das Verständnis für fundamentale Prozesse hin, gar auf eine, mindestens in kleinen Ansätzen veränderte Theorie (vgl. S 94-95).

Für den Forschungsvorgang kann sich eine Konstruktion aus zwei Ebenen, aus zwei Plattformen vorgestellt werden. Auf diesen spielt sich die Entschlüsselung von Begründungen für das intuitive Handeln ab. Auf der ersten Ebene spricht die Früherzieherin über ihre fiktiven Handlungen aus Intuition, angestiftet durch die Fallvignette. Auf der zweiten Ebene dieser Konstruktion will die Forschungsfrage beantwortet werden. Es ist die Plattform, auf der sich die Forschende bewegt, die bei diesem intuitiven Handeln die Begründungen qualitativ erforschen will. Diesem intuitiven Handeln, wird auf der zweiten Ebene, beschreibend, subjektiv und sinnsuchend gegenüber gestanden und so Begründungen dazu herausgeschält. In der Aussensicht, in der Nachschau, Begründungen zu entdecken, die nicht bewusst gefasst wurden, ist ein spannender und gleichzeitig sehr abstrakter Vorgang. Interpretation ist dabei eingeschlossen. So erinnert Kuckartz (2012) daran, dass jegliches forschende Tun immer auf der Basis von Vorwissen und Vorurteilen beruht (vgl. S. 53).

5 Darstellung der Ergebnisse

Die kommenden Kapitel zeigen die Darstellung der Ergebnisse. Es sind die aus dem gesamten Textmaterial gefundenen Schlüsselstellen oder Kategorien, die auf Begründungen hinweisen.

5.1 Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen sich entlang der hier vorliegenden fünf Kategorien. Sie wurden als essentiell befunden, um sich auf die Fragestellung zu beziehen. Mit ihnen wird dem Forschungsvorhaben nachgekommen, welches Begründungen sucht, die sich in der Nachschau, dem intuitiven Handeln der Früherzieherin unterliegend, erkennen lassen.

- Verunsicherung, Verwirrung
- Erfahrung
- Verständnis für die Mutter (3 Subkategorien)
- Nähe und Abgrenzung (1 Subkategorie)
- Berufliches Selbstverständnis (3 Subkategorien)

Aussagekräftige Textpassagen, manchmal nur als einzelne Gedanken oder als ganze Aussageeinheit aus den drei Transkripten, unterlegen diese Darstellungen. Sie sind *kursiv* aufgeführt. Als Leseorientierung wird jeweils die Anfangszeilenziffer des Auszuges und die Initiale hinzugefügt. Vorangehend werden die jeweiligen Handlungsbegründungen zum besseren Verständnis kurz erörtert.

5.1.1 Handlungsbegründung: Verunsicherung, Verwirrung

Verunsicherung oder Verwirrung ist eine der Begründungen, welche dem intuitiven Handeln zu Grunde liegt. Dies bedingt sich durch die Nähe zu dieser psychischen Erkrankung, in die die Früherzieherin gerät. Bock und Koesler (2005) beschreiben diese Verunsicherung damit, dass das Verhalten des Gegenübers nicht mehr eingeschätzt werden kann. Was braucht es, bis die Situation eskaliert? Wie viel ist überhaupt noch möglich bis dahin (vgl. S. 26)?

Früherzieherin A. und B. handeln intuitiv aus dem Grund der Verunsicherung heraus.

183, A.: ...*dass ich überrumplet gsie bi, nid gwüsst hetti wie reagiere...*

267, B.: ...*Hetti anderscht reagiere möse, oder isch`s mer glunge so us em Moment, ohni z`Wüsse was döt los isch?*

221, B.: ... *Aber ebe, ich weiss au nid was sie för es Problem het, ich chan sie nöd ieschätze. Ich chönt ez nid säge, das isch das. Aber i gang devo us, dass s`Chind mol gliche verwirrt isch wien ich (lange Pause).*

Die Handlungsbegründung unterliegend des intuitiven Handelns bei C. wird Ratlosigkeit genannt.

224, C.: *Es isch irgendwie eifach au d`Frog, ja, eh, wie ihre d`Wahl loh. Mag sie mit mir wies ihre etz goht rede. Oder wömmmer öppis anders abmache. Aber so ich bi jo ratlos. Chum eifach nid drus.*

273, C.: *Und wie`s mögli isch, dass ich vorher nüüt gmerkt ha, wie die Muetter zwäg isch, vo de psychische Verfassig vo dere Muetter. Das ich das nöd ha chöne erfasse (lange Pause). Ja. Und au es Fragezeiche: Wie weiter?*

5.1.2 Handlungsbegründung: Erfahrung

Für alle drei Früherzieherinnen ist eine Begründung zum Handeln aufgrund ihrer Erfahrung zu erkennen.

229, A.: *... uh, wie sölli etz und was machi etz. Wenn me das scho weiss, denn chan me das wie impliziere, aso so gohts mir, so ieberechne, jo etz lueget mir, jo denn verlohn ich mich uf mini Intuition, so uf mis Buchgfühl, uf mini Erfahrig,...*

237, B.: *Aso us minere Erfahrig... Wenn i jetz amel andere ane goh, so bini mer dem scho im Vorus bewusst und nimme drum no e Rundi sorgfältiger Rapport uf.*

199, C.: *...So wie: Etz chömet mer an Tisch ane, etz müend mer zäme rede. Jo was heisst die beshti, ich ha eifach mit dem scho gueti Erfahrige gmacht.*

5.1.3 Handlungsbegründung: Verständnis für die Mutter

Vielseitiges Verständnis für die Mutter liegt bei allen drei Berufsfrauen hinter ihrem intuitiven Handeln als gewichtige Begründung dazu, wie und warum sie nun gerade jetzt, gerade so handeln würden. Der Begriff „Verständnis“ will in diesem Kontext aufgefasst werden, in Anlehnung an die Ausführungen der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit von von Spiegel (2006), die voraussetzen, dass die Früherzieherin erkennt, dass die Möglichkeiten der Mutter aufgrund ihres manischen Verhaltens momentan eingeschränkt sind. Sie ist sich bewusst, dass der Alltag von Menschen mit hohen Erwartungen besetzt ist, an denen sie scheitern können. Deshalb bezieht sie sich in ihren Handlungen auf die gegebenen Lebensverhältnisse der jeweiligen Familie. Dazu kommt, dass sie sich fernhält im Umgang mit der Mutter von der sogenannten und zu Recht kritisierten „Neigung zu Experten-herrschaft“ (vgl. S. 29).

Die Begründung unter dem intuitiven Handeln liegt bei A. darin, dass sie die Mutter ernst nimmt.

109, A.: *So wie e Botschaft, es isch mir wichtig, was sie seit und was sie fühlt, (lange Pause). Dass ich, jo eifach so s`Agebot mache (Pause), mir chönd das au (Pause) umsetze.*

Begründungen bei B. und C. unter ihrem intuitiven Handeln liegen darin, dass sie das Verhalten der Mutter verständnisvoll erfassen wollen.

82, B.: *Aso was tuet sie ehnder beruhige, ...*

172, C.: *Was stoht hinder dem Verhalte vo dere Muetter. Isch es e psychischi Erkrankig. Isch es susch e Überforderig. Jo, was stoht dehinder. Was isch, was cha, was cha mer ihre helfe?*

Als Subkategorien dazu zeigen sich:

- Verständnis durch **Bestärkung** und **Einbezug**:

Die Begründung unter dem intuitiven Handeln zeigt sich bei A. in der Bestärkung und im Einbeziehen der Mutter.

20, A.: *Und dass ich`s schön find, dass d`Muetter so mit üs debie isch. Das mir das wichtig isch (bestimmter Tonfall) (Pause). Dass ich find mer chönet au z`dritte öppis mache (Pause) und dass ich vielleicht au würd säge, dass ich`s mir chan vorstelle dass sie vielleicht, äh dass sie sicher au verunsicheret isch mit dere Sach do, vom Auto, das würd mich glaub au beunruhe (lange Pause) und dass etz vielleicht au, aso dass es schön isch, dass sie chan umstelle, dass sie flexibel isch,...*

34, A.: *Dass mir mitenand, ich cha sie au no froge, öb sie gnau öppis vom Auto verstoht, aso das sig etz för mich öppis Fremds (lacht ein bisschen), dass ich mich wundere, dass ich stuune, dass sie so Bscheid weiss. Öb sie das gnauer chan erkläre, mit em Chind vielleicht no es Auto zeichne. Und d` Muetter chan mitzeichne, wo was isch.*

- Verständnis durch **Akzeptanz** und **Transparenz**:

Die Begründungen unter dem intuitiven Handeln von B. und C. zeigen sich darin, dass sie nachfragen, um sich ihrer Wahrnehmung aus der Situation zu versichern und durchsichtig handeln.

123, B.: *... eiglich d`Idee, etz bini mol do und nimm in Empfang ebe. Vielleicht tueni mol reflektiere und säge, hani sie richtig verstande. Hend sie das und das welle?*

175, C.: *(Lange Pause) und möglichscht i de Kommunikation bliebe. Aso au die Sache woni, aso au ja, aso au nid hinder ihrem Rugge, oder so, aso sehr transparent bliebe, das findi wichtig, ihre au säge, lueged sie, das isch wichtig wies ihne goht als Muetter*

- Verständnis durch **Respekt**:

Das auffällige Verhalten der Mutter, aufgrund ihrer manischen Episode wird weder negativ bewertet noch als unsinnig abgetan.

65, A.: *Das wo sie beschäftigt, sie sich Ernst gnoh fühlt. Aso ihre au s`Gfühl geh, dass sie (Pause) ihre au s`Gfühl geh, dass sie Bscheid weiss mit...*

326, C.: *... dass sie sich wäg dem Verhalte mir gegenüber nöd müest schäme. Das me cha säge dass es so Sache git, wo me nüme cha stüüre. Eifach, dass das cha passiere. Das das nöd schlimm isch.*

5.1.4 Handlungsbegründung: Nähe und Abgrenzung

Eine Begründung zum intuitiven Handeln wird als Abgrenzung und Nähe erkannt. Damit soll verstanden werden, dass das manische Verhalten diese Dimensionen bei Mitbetroffenen auslösen. Bock und Koesler (2005) beschreiben es zum Beispiel damit, als Risiko selber erschlagen zu werden von der manischen Ausprägung oder von der Verführung mitgerissen zu werden. Dies zeigt sich als Chance, die eigenen Grenzen zu wahren oder die eigenen Werte anzugleichen (vgl. S. 27). Es äussert sich im Abwägen zwischen Nähe und /oder Distanz.

Das intuitive Handeln von A. kann begründet werden damit, sich kurz abzugrenzen.

16, A.: *Mh, ich würd glaub zerscht mol dreimol guet dure schnufe (lacht ein wenig), (Pause).*

124, A.: *...mues mer demit jo so churz Ziet geh und zru gg lehne, ähm. Tenk au so ihre Ziet geh.*

Begründungen unter dem intuitiven Handeln aller drei Früherzieherinnen zeigen sich durch Nähe aufbauen, auf die Mutter zugehen oder ihr Vertrauen gewinnen.

74, A.: *... öb das denn stimmt oder nid (lacht ein wenig), eifach ihres Gfühl. Dass sie sich Sorge macht. Um das, um das Gfühl, dass sie jetzt au. Dass sie jetzt au es bitz us em Konzept us isch (lange Pause).*

108, B.: *Aso, dass i mol probiert het, sie abzhole.*

188, C.: *Aso för mi isch eifach ganz wichtig das Vertraue vo de Muetter, dass das ufbaut wert. Dass das eifach e wichtigi Basis isch.*

Als Subkategorie zur Abgrenzung gehört:

- das **Fachwissen** über die Auswirkungen und das Verhalten einer Person die von einer manischen Episode betroffen ist.

Bei A. sind keine Begründungen zu intuitiven Handlungen ersichtlich, die sich als das Bemühen um Abgrenzung zeigen, aufgrund des Verhaltens einer von einer manischen Episode betroffenen Person. Die Begründung unter dem intuitiven Handeln zeigen sich bei B. und C. im Abgrenzen durch das Fachwissen, indem sie das Verhalten der psychisch erkrankten Mutter einschätzen können. Das Fachwissen von B. lässt sie die Vorzeichen im Voraus bereits erkennen.

87, B.: *Also ich gang devo us, es isch scho e bitz, aso dass ich scho vorus öppis usegfunde han. Und dass mich doch wohrschienlich die Gschicht scho ziemlich belaschtet hetti i mine Gedanke, aso so, dass ich mir nid wie bi andere Fördereinheite ebe gar kei Gedanke um e sonigi Situation gmacht het. Dass ich scho ziemlich viel Gedanke.*

174, B.: *Denn mol die Sach bim Name nenne, säge was isch denn ihres Bedürfnis. Viellecht stömmer, vielleicht stömmer do wüerkli a zwei verschiedene Orte.*

70, C.: *Aber, mh. Und wenni würd merke, jo es isch möglich dass Muetter uf das iegoht. Und wenn sie und weni aber merke, dass das nöd möglich isch denn wöri aber sege, i hegi etz s`Gfühl sie segi etz so ufgregt und verwirrt, dass es etz im Moment kenn Sinn het dass mer etz zäme redet. I wör ehre vorschloh dass mer en andere Termin abmachet. Und wör, eh, fröge, oder wünsche, eh, dass wenni denn chömt, ehren Ma au grad debie segi.*

106, C.: *...aso wennis nochher e Wendig nimmt, wo viel Aggressionen au gäg mi, aso denn würdi säge, dass es etz grad nöd so en günschtige Moment wär, im Moment nöd en günschtige Zietpunkt wär zum mit ihre rede.*

5.1.5 Handlungsbegründung: Berufliches Selbstverständnis

Ein Beruf ermöglicht Sinnfindung und Ausrichtung, Herausforderung und positive Gefühle wie Selbstwert und Wohlbefinden. Idealerweise dann, wie Bühler (2005) es versteht, der Beruf eine freie, vorwiegend auf Eignung und Neigung begründete und erlernte, spezialisierte und entlohnte Dienstleistung darstellt (vgl. S. 23-29). Innerhalb der vorliegenden Kategorie: „Handlungsbegründung berufliches Selbstverständnis“ ist das, für jede der Früherzieherinnen persönliche Berufsengagement und die persönliche Sicht auf das Problem beim Zusammentreffen mit der psychisch erkrankten Mutter und der Anwesenheit des Kindes, für dessen Förderauftrag sie zuständig ist, gemeint. Von Früherzieherinnen die sich, wie diese vorliegende Arbeit es definiert, in einem momentan äusserst herausfordernden Arbeitsauftrag befinden, wird hohe Professionalität verlangt. Dass eine Arbeit professionell ausgeführt werden kann, wird sich auf Arbeitsprinzipien, die jedem Beruf eigen sind, abgestützt. Nach Petko (2004) sind es normative Entscheidungshilfen, mit denen der Arbeitsalltag definiert wird (vgl. S. 34). Damit schliesst sich der Kreis zur Handlungsmaxime des Alltags, indem die Früherzieherin durch ihre Berufskompetenzen die Lebensverhältnisse von Mutter und Kind unterstützt, hin zum gelingenden Alltag (vgl. Kapitel 3.2.2.2). Zum besseren Verständnis gilt: Die Definition: „Handlungsbegründung, Berufliches Selbstverständnis“, ist den eigenen „Berufszielen“ gleichgesetzt. Dies verlangt nachfolgend von der Früherzieherin, dass sie ihre persönlichen Arbeitsbedingungen dementsprechend gestalten kann, um ihre Ziele umzusetzen.

Berufliches Selbstverständnis deckt sich bei A. mit der Kategorie Handlungsbegründung: „Verständnis für die Mutter“. Dazu gründet bei ihr das berufliche Selbstverständnis auf Offenheit und Flexibilität aus dem Moment heraus.

238, A.: ... s`Ernschtneh so, vielleicht uf sie iegoh uf die Spezialitäre, mh und au, so das Drabliebe, jo hani s`Gfühl isch eifach wichtig, au d`Verbindlichkeit, dass sie merkt, die chunt wieder, ...

149, A.: ... aber es isch e Gratwanderig, ähm, glaub ich einersiets, so uf d`Muetter iegoh und andersits au wieder zeige (Pause, etz machet mir. Und ich tenk au eso (Pause), ähm, ich tenk das Ernschtneh, das isch för mich eso, dass sie merkt, dass me sie i ihrem spezielle Verhalte, ich glaub das isch das, was mir wichtig wär, dass sie ebe merkt, sie wird akzeptiert.

224, A.: ... es chönt eim öppis Schwierigs erwarte, öpps wo so unberechebar isch, jo denn weiss ich scho, es chan mich alles erwarte, mh, äh, aso, denn bin ich scho wie anderscht vorbereitet, aso denn bin ich anderscht offe.

- Subkategorie. **Strukturierung des Arbeitsauftrages**

Für A. und B. ist unter dem intuitiven Handeln als Begründung die Strukturierung ihres Arbeitsauftrages zu sehen, in welchem die Arbeitsabläufe geordnet und auch Informationen über das weitere Arbeitsvorgehen gesammelt werden. B. klärt insbesondere die Situation zuerst ab um ihren Auftrag zu sehen. Auch C. klärt die Bedingungen ab, informiert sich und strukturiert die momentane Situation.

136, A.: ... und denn aber gliche au säge: So, jetz isch guet, s`Auto isch i de Garage. Etz mh, das chan me jo es anders mol aluege, etz simmer do.

214, A.: Vielleicht denn nomol Literatur füre neh, Umgang mit Eltere mit psychische Erkrankige, öppis wo mich würd unterstütze, wo mir chönti Sicherheit geh. Und vielleicht und wenn ich würd merke, dass die Termine so en Überraschig wäret, wör ich vielleicht mitenand denn das ufschriebe oder e Charte mache, dass mir zäme lueget.

112, B.: ...glaub das wär für mich wüerkli s`Wichtigste, damit i selber mol irgendwo i dere doch ziemlich heftige Situation (Pause). I dere Situation, jo do hetti glaub müese so wie e Situationsanalyse mache.

228, B.: I gang devo us, dass ich an das Ort ane gar nie unbelaschtet gange, dass i wohrschienlich mitere Palette vo Möglichkeite a de Türe gstande wär.

51, B.: ...jo hend sie denn en Termin abgmacht, dass sie grad etz fort wönd oder was isch de Alass?

275, B.: Ich würd wüerkli s Telefon id Hand neh und mich mit em Ma abspreche. Au zu Informatione, was mit dem Chind isch. E Wuche isch fascht z`lang dezwüschet. Au mol

luege, was gits vielleicht für Entlaschtige für die Mamme. Was chönt me abüte. Wie isch sie betreut. Vielleicht bruuchet d`Chinder Betreueig wöll sies nöd packt. Aso en Teil vo de Vorbereitige wöri grad am gliche Tag scho mache. Relativ schnell würdi versueche zu meh Informatione z`cho.

160, C.: *Aso wer isch no do, wo hilft und stützt, oder, äh, oder. Das würdi no luege.*

219, C.: *Dör s`Anesitze tuet sich denn Position wie verändere. Es git so wie en brake (lange Pause). Me chönt au in Balkon use. Aber das wär vielleicht wäg de Nachbere nöd so gschied. Eifach a de üssere Situation öppis verändere.*

254, C.: *Denn hetti sicher wölle wösse, wie das amel vor sich goht, au mit de Chind, oder isch das s`erscht mol so? Wär het amel de Chind glueget?*

Bei C. gehört zur Strukturierung des Arbeitsauftrages auch, ihren Aufgabenbereich einzukreisen.

301, C.: *...Wo isch dini Ufgob und wo nüme. Wie, nid z`viel wölle überneh, wo nid zu mim Uftrag ghört, woni au nid chan mache...*

- Subkategorie: **Kindswohl im Mittelpunkt**

Für jede der drei Früherzieherinnen ist ihren intuitiven Handlungen unterliegend das Kindswohl als Begründung zu entdecken. Die Gefährdung des Kindes ist darum auch eines der Probleme, dem sich die Früherzieherin gegenübergestellt sieht. Ihre Anstrengungen für sein Wohlergehen beinhalten ihre intuitiven Handlungen (vgl. Kapitel 3.2.2). Seine Gefährdung wird als Problem erkannt. Nach von Schlippe und Schweitzer (2009) wird „Problem“ definiert als ein Zustand der von jemandem als unerwünscht erkannt wird und als veränderungsbedürftig auf der einen Seite, auf der andern aber auch als prinzipiell veränderbar wahrgenommen wird (vgl. S.31). Dazu sieht sich die Früherzieherin aufgerufen.

191, A.: *Ähm, dass die Muetter au merkt was s`Chind für Bedürfnis het, dass das ebe d`Chind verunsicheret, wie das s`Chind verunsicheret, ihres Verhalte, das sie ebe nid so zueverlässig isch, ...*

206, A.: *...und froge was sie inere sonere Situation miech (lange Pause), ... ebe wäg de Verunsicherig vom Chind.*

269, B.: *Ich würd au verzelle, wie mich das verunsicheret, wie das mit de Sicherheit für s`Chind isch. Eigentlich chan me nume warte und hoffe.*

252, B.: *Das Chindswohl chani nid abschätze. Das isch es Indiz woni mues teile mit öppertem wo so s`gliche Bruefswüsse het.*

204, C.: *Und scho eifach au no a das Chind tenke. Wie: Wie erläbt etz das Chind. Eh, was chani luege, das es für das Chind weniger schwierig oder traumatisch isch.*

- Subkategorie: **Systemisches Handeln**

Als eine Handlungsbegründung, die dem intuitiven Handeln jeder der Früherzieherinnen zu Grunde liegt, ist ihre Intention zu nennen, das System einzubeziehen. Dazu wird sich auf eines der Prinzipien der professionellen Arbeit berufen, welches vor allem in der Sozialen Arbeit angesiedelt ist. Dieses Prinzip eignet sich auch für die Definition der obigen Kategorie „Handlungsbegründung: Systemisches Handeln“. Angelehnt an Woog (2006) kann es darin gesehen werden, dass die Mutter unterstützt wird, institutionelle und professionelle Ressourcen zum gelingenden Alltag zu finden (vgl. S. 47-48). Diese Ressourcen, wie die Früherzieherinnen es sehen, können auch in der Familie liegen und natürlich in der Vernetzung mit interdisziplinären Fachleuten. Dazu kommt, dass die Erfahrung der Mutter in das gemeinsame Tun der Fördereinheit eingebunden wird (vgl. 5.1.3) und die Möglichkeiten, die das System anbietet, einbezogen werden, in die Hoffnung auf einen gelingenden Alltag hin (vgl. Kapitel 3.2.2.2).

Bei A. wird als Handlungsbegründung das Handeln entdeckt, welches dem systemischen Handeln zugeteilt wird, indem die Mutter unterstützt wird in ihren Ressourcen und darin, eigene Entscheidungen zu fällen, auch darin, dass die ganze Familie einbezogen wird.

135, A.: ... *oder au säge, ich finds guet dass sie so entschiede het, nid mit em Auto goht, ...*

249, A.: ... *au die positive Sache z`gseh und Stärche vo de Einzelne und em System, Ressource versueche z`gseh und au versueche z`säge, före z`hole (Pause), jo, das isch glaub so.*

186, A.: ... *dass ich mir Sorge mach um die Familie, die Mutter oder das Chind, do isch jo no es Chind, ja, sicher au för de Vatter und s`Umfeld isch das nöd eifach.*

Bei B. wird die Handlungsbegründung systemisches Handeln darin gesehen, als Bereitschaft, der Mutter diejenigen Kompetenzen zuzutrauen, die sie selbstwirksam den Alltag gestalten lassen.

285, B.: *Dass die Muetter vorallem en Wäg findt. Di richtige Medis vielleicht, oder Hilf, dass sie de Alltag chan bestriete. Eventuell Entlastig.*

Als Handlungsbegründung systemisches Handeln, wird bei C. die Auseinandersetzung mit weitem Systemen, die unterstützen können, genannt.

159, C.: ...*wie isch die Familie vernetzt, wie isch die Grossmuetter eifach au no,...*

164, C.: ...*aso irgendwie, äh irgendwie e Ärztin het, oder en Therapeut wo sie goht. Aso es isch för mie wie luege dass sich die Muetter wieder chan uffange,...*

297, C.: ...*Ja. Und vernetze mit andere, mit Fachlüüt wo`s allefalls brucht. Und de Vatter. Dass me dä müesst is Schiff neh.*

6 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert, die auf die Beantwortung der Fragestellung hin fokussieren. Es sind die Begründungen für das intuitive Handeln. Dafür werden die Ebene des intuitiven Handelns der Früherzieherin und die Ebene der Forscherin in der Nachschau zusammengeführt in der Sinnsuche und dazu auch mit theoretischer Auseinandersetzung aus der Literatur unterlegt. Zum Schluss wird ergänzend dazu eine neue, theoretische Einsicht gewonnen, die die Interpretationen noch von einer andern Warte aus beleuchten.

6.1 Interpretation

Die Mutter befindet sich in einer manischen Phase, das Kind steht daneben und die Früherzieherin in der Türe. Es gibt nur einen Auftrag für sie: Handeln, gerade jetzt und das notwendig. Wenn die Textpassagen aus dem Kapitel 5 untersucht werden nach Verben, die Tätigkeiten beschreiben, die zeigen, was die Früherzieherin in dieser Situation tut, genauer, wie sie handeln würde aus Intuition, so findet sich eine Anzahl von sogenannten Tunwörtern, die keinesfalls spektakulär sind. Eher klingen sie alltäglich, aber umso mehr nachvollziehbar für diese Situation, die die Fragestellung erkennen will.

Die Früherzieherinnen tun, aufgrund ihrer Rolle, die sie durch die Fallvignette einnahmen:

- schauen ob, schauen nach. Das heisst: Sie nehmen sich einer Sache an. Sie schauen für das Kind, für die Mutter, für die Familie, für die Förderung, für interdisziplinären Austausch, für ihre persönlichen Bedürfnisse nach Abgrenzung. Sie ordnen die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsabläufe, sie ordnen an, sie strukturieren, sie beziehen mit ein. Sie nehmen ernst, sie verstehen und sie wissen, sie sorgen sich, sie erschrecken und sie lassen sich nicht abhalten.
- fragen, ermuntern, bitten, sagen, telefonieren, erzählen, informieren. Sie vernetzen. Sie hoffen und bestärken. Das heisst: Die Sprache ist wichtig bei ihrem Tun. Sie benutzen sie sorgfältig und achtsam der Mutter, dem Kind und auch ihren eigenen Bedürfnissen gegenüber.

Wird sich im Hinblick der oben genannten Handlungen, auf das Kompetenzmodell von Dreyfus und Dreyfus (1987) bezogen, so können den drei Früherzieherinnen Handlungskompetenzen von Expertinnen zugesagt werden (vgl. Kapitel 2.3). Dabei kommt eine weitere Überlegung von Dreyfus und Dreyfus (1987) zum Tragen, die dieses Expertinnenhandeln wiederum herauslösen aus einer sogenannten Unfehlbarkeit. Wissen und Können, das erworben wurde, gute und schlechte Erfahrungen, die ein Teil sind, aus dem Intuition spriesst, sollen immer wieder neu angepasst werden. Die Autoren reden dann von der besonnenen Rationalität und sagen: „Wenn es die Zeit ... zulässt und viel auf dem Spiel steht, kann besonnene Rationalität ... selbst die Leistungen eines intuitiven Experten steigern“ (S. 66). Dreyfus und Dreyfus (ebd.) beziehen sich in ihren Experimenten auf das

Schachspiel und erkannten, dass in diesen Situationen in denen die Zeit zulässt und besonders viel auf dem Spiele steht, Berechnung der Intuition gegenübergestellt wird, vor allem, wenn Situationen zu verschieden von vorherigen waren, und sich nicht auf Erfahrung abgestützt werden kann. Entschieden wird aber danach intuitiv (vgl. S. 65-66). Damit wird noch ein neuer Blick auf das Handeln aus Intuition gelegt, der sich bedingt durch die Schwere der Entscheidungen und dem Zeitfaktor, es ist der der Besonnenheit, wenn es die Voraussetzung erlaubt.

6.1.1 Verunsicherung, Verwirrung

Bei allen drei Früherzieherinnen wird Verunsicherung als Handlungsbegründung dem intuitiven Handeln unterliegend entdeckt. Darüber haben Dörner et al., in ihren Ausführungen nachvollziehbar berichtet (vgl. Kapitel 3). Eine psychische Erkrankung löst in den Mitbetroffenen, wozu auch die Früherzieherin gezählt wird, verwirrliche Gefühle aus. Bock und Koesler(2005) beschreiben, dass Menschen in einer Manie ein besonders feines Gespür haben für die Schwächen ihres Gegenübers. Lassen sich diese davon betroffen machen und reagieren gekränkt, ist dies wiederum „Wasser auf die Mühlen der Manie“ (S. 32). Mit dieser Verunsicherung geht jede der Früherzieherinnen anders um. Die Feststellung, sich unsicher zu fühlen, überfordert, verwirrt und nicht genau zu wissen was im Moment zu tun ist, das Verhalten der Mutter nicht einschätzen zu können mit Blick auf das Kindeswohl hin, alle diese Verunsicherungen halten sie nicht ab, zu handeln. Und wenn das Handeln im Moment nur aus dem Abwarten und Hoffen besteht, oder der ganzen Palette an Handlungsmöglichkeiten, die angewendet werden könnten, wie B. es nennt. Die Ratlosigkeit von C. lässt sie abwägen, der Mutter die Wahl zum Mitmachen zu überlassen oder den Termin abzuberechnen. A. lässt sich trotz Verwirrung nicht davon abhalten, die Mutter in die Förderung einzubeziehen. Keine der Früherzieherinnen ist handlungsunfähig und würde deshalb keine Begründungen zum Handeln erkennen lassen, trotz der Verunsicherung aus dem ersten Moment des Zusammentreffens mit der Mutter, die ein manisches Verhalten zeigt.

6.1.2 Erfahrung

Die theoretische Auseinandersetzung mit der Literatur macht klar, dass einer der Gründe für intuitives Handeln die Erfahrung ist. Sie ist, wie Dreyfus und Dreyfus (1978) in ihrem Modell zeigten, dafür verantwortlich, dass sogenannt holistisches Erkennen und gleichzeitig das Erfassen von Prioritäten, zielgerichtet zum Handeln leiten (vgl. Kapitel 2.3). Wird sich auf das implizite Wissen, auf welches sich in der Pädagogik berufen wird, gestützt, so spricht es ähnliche Ausgangslagen wie die der Gebrüder Dreyfus an. Auch Lehrkräfte werden in ihren Entscheidungen durch ihre Erfahrung geleitet. Im pädagogischen Auftrag wird nach dem Handeln auf die Reflexion verwiesen, die kommende Entscheidungen optimieren lässt (vgl. Kapitel 2.1.3).

Das Erfahrungswissen aller drei Früherzieherinnen aus ähnlichen Situationen ihrer Berufsarbeit lässt sie handeln. A. scheint sich von allem Anfang an, auf ihr „Bauchgefühl, ihre Intuition“ zu verlassen. Möglich, dass ihre langen Berufsjahre ihr Vertrauen in ihre Handlungsentscheide gestärkt haben und keine Hektik aufkommen lassen. B. wird erfahren haben, dass es wichtig ist, achtsam auf die Mutter einzugehen. Bei B. scheint aber, dass sie sich in diesem Moment noch an Gesprächsregeln hält, dass sie, wie sie es nennt, sorgfältiger als für gewöhnlich Rapport aufnimmt, sich noch stärker bemüht damit, als im unbelasteten Berufsalltag. Auch C. hat eine sehr lange Berufszeit hinter sich. Sie kann aus Erfahrungen schöpfen, die sie pragmatisch handeln lassen. Beispielsweise, dass sie die räumliche Aufstellung im Zimmer verändert, sich mit der Mutter an den Tisch setzt, weil diese Veränderung neue Anstöße und neues Verhalten ergeben können.

6.1.3 Verständnis für die Mutter

Allen drei Früherzieherinnen ist ein grundlegendes Verständnis für die Mutter unter ihrem intuitiven Handeln, als Begründung dafür, erkennbar. Es kann einzelfallbezogen interpretiert werden. Bei A. ist das Verständnis quantifizierbar die wichtigste Handlungs begründung. Dies mag davon kommen, dass es zu ihrem Berufsbild als Früherzieherin gehört, einen Teil ihrer Arbeitszeit mit der Begleitung von Eltern zu verbringen. Eine andere Interpretation ist, dass es auf ihren Arbeitsprinzipien beruht, die den Müttern Akzeptanz und Verständnis entgegenbringen. Oder wie Culley (2011) Akzeptanz beschreibt, als starke Qualität, die befähigt, eine Veränderung von Lebenssituationen anzugehen und den einzigartigen Wert von Menschen anzuerkennen (vgl. S. 29). Dazu fordert auch der Handlungsansatz der Lebenswelt auf (vgl. Kapitel 3.2.2.2). Diese verständnisvolle Haltung der Mutter gegenüber scheinen alle drei Früherzieherinnen tief verinnerlicht zu haben. Es ist bemerkenswert aus der Aussenperspektive betrachtet, mit wie viel Einfühlungsvermögen und Unerschütterlichkeit alle drei Früherzieherinnen die Mutter in die Förderstunde einbeziehen wollen, ihr Ressourcen zutrauen, selbstwirksam die Situation wieder ändern zu können. Keine der Früherzieherinnen wirkt direktiv und verordnend in ihrem intuitiven Handeln. Sie bleiben transparent und respektvoll in dem, was sie tun und wollen. Sie lassen sich nicht beirren vom Verhalten der Mutter, welches offensichtlich auf eine manische Phase hindeutet und sie kaum mehr ansprechbar macht auf allgemein logische Zusammenhänge (vgl. Kapitel 3.1.2).

6.1.4 Nähe und Abgrenzung

Unter dem intuitiven Handeln ist als eine der Begründungen, die Balance von Nähe und Distanz zu der erkrankten Mutter zu erkennen. Alle Früherzieherinnen bemühen sich, das Vertrauen der Mutter zu gewinnen und Nähe herzustellen, gerade auch aufgrund des oben genannten Verständnisses. Oder um mit Thole (2002) zu argumentieren, dass damit Gestaltungsräume verändert werden können (vgl. S. 163). Bei A., deren wichtigste

Begründung das Verständnis ist, ist Abgrenzung als Begründung nur zu sehen, indem sie sich persönlich einen kurzen Moment des Innehaltens gönnt, sonst aber gleichbleibend Nähe zu der Mutter herstellt und ihr Vertrauen gewinnen will. Dadurch gelingt es ihr, die Mutter anzuleiten und zu beruhigen. Es scheint bei ihr darum zu gehen, dass sie einen (Rückzugs)-Raum für sich schafft. Es genügt ihr, ein paarmal tief durchzuatmen, ohne die Mutter wegzuweisen, um für Distanz zu sorgen. Für B. und C. können Begründungen für das intuitive Handeln nebst dem Schaffen von Nähe und Vertrauen auch als Abgrenzung genannt werden. Als Begründung für dieses intuitive Abgrenzen wird vermutet, sind vor allem bei C. Erfahrungen im Umgang mit affektiv Erkrankten in einer manischen Phase. Sie scheint über mögliches Aggressionspotential zu wissen und fasst es auch ins Auge, den Besuch abubrechen. Bock und Koesler (2005) unterstreichen dieses Ringen Mitbetroffener nach Nähe und Abgrenzung und sagen, dass es keine Standardverhaltensweisen gibt, dass der Umgang mit Menschen in einer manischen Akutphase eine Gratwanderung bleibt (vgl. S. 120).

6.1.5 Berufliches Selbstverständnis

Das intuitive Handeln der drei Früherzieherinnen unter der Begründung „Berufliches Selbstverständnis“ kristallisiert sich als die umfassendste Begründung heraus. Die kommende Interpretation sieht sie deshalb als eigentliche **Hauptbegründung**, gleich einem Überbau, die weitere Begründungen entstehen lassen. Zu dieser Behauptung wird sich am Schluss dieses Kapitels auf einen bisher noch nicht erarbeiteten Theoriebezug gestützt. Damit wird der Begriff „Berufliches Selbstverständnis“ so umschrieben, wie er jetzt, in der Interpretation verstanden werden will, die auf die Beantwortung der Fragestellung hinzielt.

Im Informationsheft (2012) wird auf den Masterstudiengang für Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung hingewiesen und für dieses Berufsfeld die Kompetenzen aufgelistet, welche das Studium vermittelt. Die Modulhalte greifen die Bereiche der fachlichen, sozialen, persönlichen und methodischen Kompetenzen auf (vgl. S. 4-5). Diese Kompetenzen kommen bei jeder der Früherzieherinnen anders zum Tragen. Der persönliche Ausdruck ihrer Kompetenzen zeigt sich als eine der Begründungen für ihr berufliches intuitives Handeln. Einmal mehr wird bei A. das berufliche Selbstverständnis, oder die eigenen Berufsziele durch ihr Verständnis und ihre Grundhaltung, die Mutter ins System einzubeziehen, geprägt. Bei jeder der drei Früherzieherinnen ist der Blick auf das Kind und das Wissen um seine Gefährdung ein zentraler Punkt, der ihrem intuitiven Handeln zu Grunde liegt. Dies mag daher rühren, dass das Handeln aller drei Früherzieherinnen begründet wird im Lichte der Wechselwirkungen aus personenbezogenen Faktoren von Mutter und Kind sowie deren Umweltfaktoren. Von Schlippe und Schweitzer (2009) schlagen vor, nach dem kontextuellen Verständnis der Situation zu suchen. Fragen nach dem Problem letztlich, nach dem Warum und Wieso, sind nicht relevant, sondern die Suche, wer Teil des

Systems ist, welche Ressourcen der einzelnen Systeme zum Tragen kommen können und welche der Unterstützung bedürfen, damit Veränderungen möglich werden. Weil Systeme weder als stabil noch als unveränderlich gelten, entwickeln sie sich weiter und verändern sich. Für Interventionen bedeutet es, dass sie nicht linear zu steuern sind. Es gilt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem System ermöglichen, zu funktionieren (vgl. S. 7-8). Diese Erkenntnis wird den Früherzieherinnen attestiert, weil es ihr intuitives Handeln begründet. Sie schaffen sich Arbeitsbedingungen, damit sie die Förderstunde und das Zusammentreffen mit der Mutter strukturieren können, sie nehmen personenzentriert die Bedürfnisse des Kindes wahr, sorgen für seine Unversehrtheit und bemühen sich, Ressourcen zur Stabilisierung der Situation, die die Familie oder interdisziplinäre Fachleute beitragen können, zu aktivieren. Oder, um mit lebensweltlichem Denkansatz nach Thiersch (1992) auf das Berufsselbstverständnis als Begründung zum intuitiven Handeln der Früherzieherinnen zu weisen, zeigt es sich, dass der Alltag, in den die Früherzieherinnen geraten sind, zum Raum wird, in dem Leben pragmatisch bewältigt werden muss. Dazu unterstützt die Früherzieherin. Durch ihr Berufsverständnis, das sich mit unterschiedlichen Ausprägungen als Begründung zum intuitiven Handeln zeigt, kann gesehen werden: „Dass hier Leben in seinem Eigensinn ernstgenommen und respektiert wird gegenüber verkürzenden, abstrahierenden Problemlösungs- und Verständnismustern ...“ (S. 52).

Berufspersönlichkeit der Früherzieherin:

Will mit dem beruflichen Selbstverständnis der Früherzieherinnen als Hauptbegründung, die dem intuitiven Handeln unterliegend entdeckt wird, argumentiert werden, so lässt sich ein weiterer Bezug zu dieser Begründungssuche schlagen. Es wird davon ausgegangen, dass die Begründung zum Handeln dem Regelgeleiteten wie dem Intuitiven letztlich von der Persönlichkeit der Früherzieherin abhängt. Herrmann, in Erpenbeck (2012) sagt dass: „Persönlichkeit stellt ein, bei jedem Menschen einzigartiges, relativ stabiles und den Zeitlauf überdauerndes Verhaltenskorrelat dar“ (S. 208). Wenn die Begründung, die dem intuitiven Handeln unterliegt, mit: „Berufliches Selbstverständnis“ beschrieben werden will, aufgrund der Aussagen der Interviewten, dann kann es mehr als das Gemenge von Persönlichkeit und beruflicher Gewordenheit bezeichnen. Durch ihr einzelfallartiges Erzählen über intuitive Handlungsvorschläge ergeben sich bei jeder der Früherzieherinnen andere Schwerpunkte der Begründungen. Die Verwobenheit jeder einzelnen Früherzieherinnenpersönlichkeit mit ihrem beruflichen Handeln kann nebst der Tatsache von Erfahrung, Wissen und Können, der Fähigkeit, die ganze Situation wahrzunehmen und sich für das Prioritäre zu entscheiden, einen weiteren Bezug beleuchten. Kritisch merkt Seemann (2003) an, dass der Begriff „professionelles Selbstverständnis“ zur Verortung der identitätsstiftenden Funktion einer Früherzieherin als äusserst ungenau zu definieren sei. Sie meint, dass sich Berufsanforderungen laufend verändern und die Bewältigung der beruflichen Anforderungen grundsätzlich mit der sie ausübenden Person verknüpft sind (vgl. S. 32-33). Der Begriff

„berufliches Selbstverständnis“ schliesst das Normative und wissenschaftlich Abgestützte des Begriffes „Profession“ aus. Viel treffender scheint es an dieser Stelle darum, sich mit dem beruflichen Habitus auseinanderzusetzen, der an jede Berufspersönlichkeit gebunden ist. Fuchs–Rechlin (2010) redet in ihrer Dissertation von der inneren Haltung, die durch die Ausbildung oder das Studium erworben wird (vgl. S. 26). Dieses Verständnis zeigt aber nur eine Sicht auf. Wird mit der Habitusgenese¹⁷ argumentiert, so geschieht ihre Werdung aus der beruflichen Sozialisation. Der Habitus zwar muss nicht statisch sein. Kapitalien können erworben und verloren werden, nicht nur aufgrund der sozialen Klasse, sondern auch durch gesellschaftliche Veränderungen. Die Grundhaltung eines Menschen aber, beispielsweise wie mit Anforderungen oder Schwierigem umgegangen wird, liegt in der sozialisierten Persönlichkeit fest und verändert sich auch durch Bildung kaum. Pfadenhauer (2009) meint, dass sich Professionelle so ausdrücken müssen, wie es ihr Habitus verlangt, was „tradiertermassen als professionelle Haltung gilt“. Sie bezieht sich auf Bourdieu, der vom professionellen Stil redete. Pfadenhauer (ebd.) erklärt diesen Stil folgendermassen: „...bezieht sich im weitesten Sinne auf die Art und Weise, in der eine Profession, beziehungsweise Professionelle generell sich durch Verwendung und Kombination von Symbolen bzw. symbolischen Handlungen signifikant zum einen gegen andere Professionen, zum anderen und vor allem, gegen Nicht-Professionelle absetzen“ (S. 9). Auch Becker-Lenz und Müller (2009) beziehen sich in ihren Ausführungen auf diesen Habitus. Allerdings kommen sie von der Sozialen Arbeit her. Wie bereits mehrmals erläutert, kann die Situation, in der die Mutter psychisch erkrankt und die Früherzieherin ihrem aufsuchenden Arbeitsauftrag nachgeht, gut einem Segment der Sozialen Arbeit zugeordnet werden. So sprechen Becker–Lenz und Müller (ebd.) vom beruflichen Habitus als einem Verinnerlichen der objektiven Strukturen und ihrer sozialen Umgebung, die zur Praxis anleiten. Es sind die Automatismen, die ausserhalb der bewussten Kontrollmechanismen ablaufen. Wie eine Charakterformation beeinflussen sie das Handeln und das Verhalten von Individuen. Weil der berufliche Habitus als Bestandteil des Gesamthabitus einer Persönlichkeit verstanden wird, muss kritisch dabei betrachtet sein, dass dadurch der Habitus nicht standardisiert ist. Er geht von jeder Berufspersönlichkeit aus (vgl. S. 200). Will unter diesen Überlegungen das intuitive Handeln der Früherzieherinnen unter ihrem beruflichen Selbstverständnis begründet werden, so trifft die Auseinandersetzung mit dem

¹⁷ Bohn und Hahn setzen sich in Käsler (2007) mit der Habitusgenese von P. Bourdieu (geb.1930), auseinander, einem Vertreter der bereits tradierten Habitusgenese. Bourdieu beschäftigte sich mit den Unterscheidungsmerkmalen sozialer Klassen und den dazu gehörenden Kapitalien, wie ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital, die ineinander transformierbar sind. Aus dem Habitus entstehen die persönlichen Wahrnehmungen, Handlungen, Beurteilungen usw. Bourdieu spricht dann von dem, in den Körper eingeschriebenem Verhalten, die ein Ergebnis sind von Lern- und Konditionierungsprozessen und von sozialen Zurichtungen. Somit wird dem Habitus die Matrix unterlegt, die bewertet und daraus handeln lässt (vgl. S.289-296). Diese Erkenntnisse werden auch auf den Begriff des Berufshabitus übertragen.

beruflichen Habitus den Nagel auf den Kopf. Denn die Begründung „Berufliches Selbstverständnis“, welches als Hauptargument dem intuitiven Handeln überstellt wird, kann mit dem Berufshabitus der Früherzieherinnen gleichgesetzt werden und bezieht jede der Persönlichkeiten mit ein. Dies hinwiederum unterstreicht das einzelfallartige Erarbeiten dieser Begründung (vgl. Kapitel 5.1.5).

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Das kommende Kapitel widmet sich der Beantwortung der Fragestellung. Sie lautet:

Welche Begründungen zum intuitiven Handeln der Heilpädagogischen Früherzieherin zeigen sich in der Nachschau, wenn sie in einer Familie arbeitet, in der die Mutter psychisch erkrankt?

Mit der induktiven Analyse wurden fünf zentrale Begründungen aus den intuitiven Handlungsvorschlägen der Früherzieherinnen, die in einer Familie arbeiten, in der die Mutter psychisch erkrankt, herausgeschält.

Die Beantwortung der Fragestellung lautet:

In der Nachschau können Begründungen zum intuitiven Handeln der Früherzieherin erkannt werden. Es sind:

- Das berufliche Selbstverständnis der Früherzieherin, mit den differenzierten Nebenbegründungen: Strukturierung des Arbeitsauftrages, Kindwohl im Mittelpunkt, Systemisches Handeln.
- Verunsicherung und Verwirrung.
- Nähe und Abgrenzung, mit der differenzierten Begründung: Fachwissen über die psychische Erkrankung und die Auswirkungen einer manischen Episode.
- Verständnis für die Mutter, mit den differenzierten Begründungen: Bestärkung und Einbezug, Akzeptanz und Transparenz, Respekt.
- Erfahrung

Zusammenfassend werden nun alle Begründungen als wichtigste Erkenntnisse aus der Analyse und der Interpretation zum besseren Verständnis ausformuliert.

Es zeigt sich, dass die Begründung **des beruflichen Selbstverständnisses** die Hauptbegründung für das intuitive Handeln ist. Sie wird, wie es sich aus der Interpretation erkennen lässt, sozusagen zum Überbau für die weiteren Begründungen. Das berufliche Selbstverständnis als Begründung wird aber aufgrund der intuitiven Handlungen der Früherzieherinnen verschieden gewertet. Die individuellen Begründungen sind:

- Strukturierung des Arbeitsauftrages, Kindwohl im Mittelpunkt, Anwendung von systemischem Handeln.

Die Begründung: **Verunsicherung und Verwirrung** ist bei allen drei Früherzieherinnen unter ihren intuitiven Handlungen ersichtlich.

Nähe und Abgrenzung wird als Begründung bei allen Früherzieherinnen unter dem intuitiven Handeln erkannt. Die Auseinandersetzung damit leitet alle drei Früherzieherinnen in ihrem intuitiven Handeln an. Dazu wird noch ein weiterer Gesichtspunkt bei dieser Begründung zum intuitiven Handeln aufgeführt.

- Das Fachwissen über die Auswirkung einer manischen Episode auf die Betroffene.

Als Begründung ist das **Verständnis für die Mutter** unter dem intuitiven Handeln bei allen drei Früherzieherinnen zu sehen. Dieses Verständnis beleuchtet aber bei den Berufsfrauen verschiedene, wiederum persönliche Begründungen, wie:

- Bestärkung und Einbezug der Mutter, Akzeptanz und Transparenz, Respekt.

Das intuitive Handeln bei allen drei Früherzieherinnen gründet auf **Erfahrung**.

Zur Anschauung dient eine Visualisierung der Ergebnisse:

Abbildung 6: K. Burri. Visualisierung der Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellung.

7 Reflexion und Ausblick

In diesem Kapitel wird die Arbeit reflektiert und kritisch gewürdigt. Dazu gehören auch persönliche Erkenntnisse aus dem ganzen Arbeitsprozess und der Ausblick in die Praxis, der daraus erwuchs.

7.1 Reflexion des Arbeitsprozesses

Mayring (2002) fordert auf, dass die forschende Tätigkeit genau dokumentiert sein soll, damit der Forschungsvorgang für Aussenstehende nachvollziehbar ist. Er stellt allgemeine Gütekriterien auf, die der qualitativen Forschung zugehören.

Verfahrensdokumentation: Laut Mayring (ebd.) gilt es, die Forschungsmethode differenziert auf den Gegenstand hin zu entwickeln und bis ins Detail zu dokumentieren (vgl. S. 144). Es wurde über die Entscheidung zur gewählten Forschungsmethode und über den Einsatz von Fallvignette und Leitfadeninterview einsichtig Auskunft gegeben, sowie das ganze Analyseinstrument bis zur Auswertung der Datenerhebung schrittweise dargestellt. Die persönliche Methodenkritik gibt ausserdem Einblicke in Gelungenes und Schwieriges innerhalb des Forschungsvorganges (vgl. Kapitel 4.6).

Argumentative Interpretationsabsicherung: Auch Mayring (2002) kennt diesen Blick auf das nicht ganz Präzisierungsfähige, wenn er vorausschickt, dass die Beziehung Forschender zu ihrem Gegenstand nicht statisch ist (vgl. S. 31). Es wurde sich aber bemüht, wie Mayring (2002) es meint, die Interpretationen argumentativ zu formulieren und theoriegeleitet zu unterlegen (vgl. S. 145). Die Begründungen, die interpretierend dem intuitiven Handeln der Früherzieherinnen unterliegend entdeckt wurden, konnten mit Theoriebezügen verknüpft werden (vgl. Kapitel 6).

Regelgeleitetheit: Die einzelnen Analyseschritte wurden, angelehnt an Mayring (ebd.) festgelegt (vgl. S. 145). Entlang dieser, sich für seine eigene Arbeitsweise aufgestellte Arbeitsanleitung für die Inhaltsanalyse, wurden die Arbeitsschritte vorgenommen (vgl. Kapitel 4.5). Einblicke in die Arbeitsschritte hinwiederum wurden im Anhang abgelegt (vgl. Kapitel 10.4).

Nähe zum Gegenstand: Mayring (ebd.) betont, dass eines der Kriterien der Qualitativen Forschung die Nähe zum Gegenstand ausmacht, die Nähe zur Alltagswelt der Beforschten (vgl. S. 146). Dieser Aufforderung konnte gelingend nachgekommen werden, indem Früherzieherinnen aus ihrer persönlichen Arbeit erzählten, insbesondere, da sie durch die Fallvignette quasi „ins Feld“ versetzt wurden.

Kommunikative Validierung: Den Interviewpartnerinnen wurde versichert, dass sie die Darstellung der Ergebnisse erhalten werden nach Abschluss der vorliegenden Arbeit. Zwei der Partnerinnen möchten diese lesen. Sie werden aber keinen Einfluss auf die Ergebnisse nehmen können und sich dazu äussern, ob sie richtig interpretiert worden sind. Mayring (ebd.) fordert zwar zur Überprüfung der Ergebnisse auf, um die Interpretation abzusichern (vgl. S. 147). Dieses Gütekriterium geht leider zu Lasten des Zeitbudgets verloren. Interview B. erwies sich als schwierig, um die Kategorien als Schlüsselbegriffe der Inhaltsstrukturen zu erkennen, auch mit der vorgenommenen Aussenperspektive einer interessierten Person (vgl. Kapitel 4.5.2). Deshalb wurde B. in einem Mail gefragt, ob sie sich in der zwar erst oberflächlich vorgenommenen Interpretation ihrer Begründungen einverstanden fühle. Sie bejahte.

Triangulation: Mayring (ebd.) meint, dass es die Gültigkeit der qualitativen Forschung erhöht, wenn mit verschiedenen Lösungswegen an die Fragestellung gegangen wird und dann die Ergebnisse verglichen werden (vgl. S. 147). Dieses Kriterium konnte weder aus zeitlichen noch aus forschungstechnischen Gründen und Möglichkeiten erarbeitet werden. Immerhin wurde der kleine Versuch mit der Aussenperspektive der interessierten Person angewendet, was eine erweiterte und vertieftere Sicht auf die Ergebnisse ermöglichte.

Schönheit: Als letztes Prinzip wird ein Merkmal des wissenschaftlichen Arbeitens von Copley (2008) angefügt. Es wird als „Schönheit“ aufgeführt und meint die Schönheit der Sprache als Ausdruck von wissenschaftlichen und schreibtechnischen Merkmalen (vgl. S. 204). Dies ist ein Kriterium, dem sich die Schreibende verpflichtet fühlt und sich innerhalb ihrer Möglichkeiten danach zu richten versuchte.

7.2 Ausblick in die Praxis

Die Auseinandersetzung mit dem Thema gibt Grund genug, sich Gedanken über den Alltag als Früherzieherin zu machen und sich ein Stück weit gerüsteter zu fühlen, wenn auf spezielle Vorkommnisse, wie dem einer psychisch erkrankten Mutter in der Familie, in der das Kind besucht wird, gestossen werden könnte. Der Respekt vor psychischen Erkrankungen ist und bleibt gross. Aber die Auseinandersetzung mit der Literatur über affektive Störungen macht auch gelassener, da ihre Verläufe und Ausprägungen nun besser eingeschätzt werden können. Die Analyse der Interviews bewirkte, dass diese Früherzieherinnen als eine Art Modell dastehen, wenn ihr intuitives Handeln auf seine Begründungen hin betrachtet wird. Es sind beispielsweise die Begründungen Nähe und Distanz, Kindwohl, Systemisches Denken mit dem Hinweis zur Vernetzung mit interdisziplinären Fachkräften und das berufliche Selbstverständnis, das sich auch beim eigenen, beruflichen Handeln in verschiedenen Schattierungen entdecken lässt. Es sind Begründungen zum Handeln, die vertieft und erweitert werden können im Laufe der eigenen Berufsbiografie. Mit dem Anwachsen von Wissen, Können und Erfahrung wird sich der

persönliche Handlungsspielraum vertiefen. Er befähigt zu der Kompetenz, intuitiv zu handeln.

Will sich auf Literatur und Adressen bezogen werden, die die Auseinandersetzung mit dem Thema dieser Arbeit für die praktische Umsetzung bereichernd anregen, können folgende Adressen und Bücher genannt werden:

Beispielsweise bieten Psychiatrische Dienste und Kliniken Mutter-Kind Angebote oder Kindergesprächs- und Angehörigen-Gruppen an. Auf der Startseite: mutter-kind-behandlung, sind Kliniken aufgelistet aus Deutschland, Österreich und der Schweiz:

<http://www.mutter-kind-behandlung.de/?c=6>

Ein Buch, das mit betroffenen Kindern thematisiert werden kann ist:

Vera Eggermann, Lina Janggen (2005). Fufu und der grüne Mantel. 2. Auflage. INTHERA, Basel.

Der Ausbruch der psychischen Erkrankung des Vaters wird sehr einfühlsam thematisiert und für das Kind Fufu auch Strategien aufgezeigt, wie es damit umgehen könnte. Die letzte Seite des Buches richtet sich an Erwachsene, erläutert die Verunsicherung der betroffenen Kinder und gibt Anregungen für den Umgang mit ihnen. Dabei wird auf den Verein Angehöriger von psychisch Kranken (VASK) aufmerksam gemacht. Auch dort wird Hilfe und Beratung für diese Situation erhalten.

Ein einsichtiges Buch, welches auf die Bedürfnisse der betroffenen Kinder aufmerksam macht ist:

Fritz Matzejat, Beate Lisofsky (2008). Nicht von schlechten Eltern. Kinder psychisch Kranker. 3. korrigierte Auflage. buch und medienverlag, Bonn (ISBN 3-86739-025-5).

Ein Buch, das Angehörigen und/oder Mitbetroffenen bessere Einsicht in die Auswirkungen einer psychischen Krankheit ermöglicht, ist:

Thomas Bock (2005). Achterbahn der Gefühle. Mit Manie und Depression leben lernen. 2. Auflage. Psychiatrie-Verlag Bonn (ISBN 3-88414-373-5).

7.3 Persönliche Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit

Es mag zwar euphorisch anmuten, wie Cropley (2008) das Ziel jeder Forschung umschreibt: Es soll Menschen helfen, ihre Lebensaufgaben besser zu bewältigen (vgl. S. 17). Will dieser Hinweis jedoch persönlich genommen werden, so hat er durchaus seine Richtigkeit und umschreibt mindestens eine, der vielleicht kommenden, beruflichen Lebensaufgaben. Die Auseinandersetzung mit der vorliegenden Arbeit hat das Verständnis für psychisch erkrankte Menschen erweitert und sensibilisiert, auch das für Betroffene. Dies kann mit Dörner et al., (2007) unterstrichen werden, die meinen: „Weil so etwas jedem von uns, jeden Tag

widerfahren kann und zumindest in Ansätzen schon passiert ist, ...“ (S. 17). Insbesondere das Verständnis für die mitbetroffenen Kinder und ihre Bedürfnisse wurde durch die vielfältige Auseinandersetzung mit Literatur und Ergebnissen aus Studien vertieft. Dies ermöglicht direkte Auswirkungen für die eigene Berufspraxis.

Ein weiterer überaus interessanter und bisher noch nie vertiefter, durchgedachter Gedanke war die Auseinandersetzung mit dem intuitiven Handeln. In der Darstellung der Ergebnisse wurden Begründungen gesucht und diese in der Interpretation mit theoretischen Bezügen unterlegt und verbunden. Die Begründungen für das intuitive Handeln wollen nicht im Hinblick auf die „Güte, als Zeichen ihrer Kompetenz“ gewertet werden. Dies ist nicht im Sinne der Fragestellung. Aber es bleibt das untrügliche Gefühl: Das intuitive Handeln, wie es aus den Begründungen, bezogen auf die interviewten Früherzieherinnen sich herauskristallisierte, kann nicht allzu falsch sein. Dies eröffnet einen neuen Zugang zu intuitivem Handeln, welcher bisher persönlich kaum überdacht wurde. In Erinnerung aber an das Kompetenzmodell von Dreyfus und Dreyfus (1987) aus Kapitel 2.3 möchte es jetzt vermehrt gewürdigt werden im beruflichen Alltag und sich dafür sensibilisiert werden. Dazu will die anschließende, kritische Reflexion nicht ausgelassen werden, um das Handeln begründen zu können, es stetig zu erweitern mit Wissens- und Erfahrungszuwachs. Pielorz und Seidel in Erpenbeck (2012) reden davon, dass die Vielfalt der möglichen Aneignungsweisen von Wissen, von Fähigkeiten und Fertigkeiten keinem festen Lernziel folgen, beiläufig situationsgebunden und individuell sind (vgl. S. 304). Umsomehr ruft dies auf, die Ausbildung der Früherzieherinnen, ihren Praxis- und Theorietransfer und die Reflexion darüber stetig im Auge zu behalten. Gerade auch im Hinblick auf die sich stetig verändernden Berufsanforderungen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse bedingen.

7.4 Ausblick auf weitere Forschungsfragen

Die Forschungsfrage ging zu Beginn vom persönlichen Interesse aus, geprägt durch die persönliche Mitbetroffenheit einer psychischen Erkrankung und die Vorstellung, welche anspruchsvolle, berufliche Herausforderung dieser Kontext von einer Früherzieherin verlangen würde. Diese Vorstellung von kommenden beruflichen Herausforderungen kommt nicht zuletzt daher, weil meine eigene Berufserfahrung als Früherzieherin noch kurz ist, und ich mich deshalb stark für Berufsidentität und berufliche Sattelfestigkeit interessiere.

Dieses Interesse schränkte sich auf das Erleben und die Sicht der Früherzieherin und ihre Möglichkeiten, diese Berufsanforderungen im speziellen Kontext der psychischen Erkrankung der Mutter zu bewältigen, ein. Im Laufe der Arbeit weitete sich der gedankliche Radius. Fragen zur Betroffenheit des Kindes und der Möglichkeit, wie es in dieser Familiensituation zu begleiten ist, und auch die spezifische Frage, inwiefern sich die Mutter ihrer Mutterrolle bewusst ist während einer manischen Episode tauchten auf. Welche Unterstützung, Anleitung oder interdisziplinäre Vernetzung kann dabei die Früherzieherin

leisten? Sehr interessant wäre auch der Blick auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten und Veränderungen im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen, Müttern und mit betroffenen Kindern. Welche allfällige Übersetzungsarbeit, bezogen auf die kindlichen Bedürfnisse kann die Früherzieherin dabei leisten, als die, die auch den kognitiven Entwicklungsstand des betroffenen Kindes beschreibt und erkennt. Alle diese Überlegungen münden in weitere Fragestellungen ein. Sie ermuntern: Die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist nicht zu Ende, und die persönliche Gefangenheit scheint weiterhin anzuhalten.

7.5 Schlussgedanken

Was gibt es noch zu sagen am Ende einer sehr intensiven gedanklichen Arbeitszeit? Mindestens so viel: Nebst der Herausforderung, Berufs- und Gedankenarbeit unter einen Nenner zu bringen, ist auch diese Erkenntnis wichtig. Eine Masterthese zu schreiben war für mich ein Ausnahmezustand. Denn selten ergibt sich, innerhalb einer Biografie, die Möglichkeit, sich über Monate gedanklich auf ein und dasselbe Thema intensiv zu fokussieren, Freude an der Arbeit zu erleben und im Wechsel sich mit Unsicherheiten und Unzulänglichkeiten herumzuschlagen, das Interesse zu bündeln, anderes, was auch durchdacht und angegangen werden könnte, mehrheitlich auszuklammern. Sich einsam fühlen und konzentriert verbunden sein zu wollen mit dem gewählten Thema, das in Seiten gebündelt sein soll. Es ist im Nachhinein nicht mehr speziell, sondern eins von Vielen. Was darum bleibt, ist die gedankliche Angeregtheit und das Wissen, sich noch nicht satt gedacht zu haben am Thema.

Aktuell, um im Diskurs über Intuition zu bleiben, ist im Magazin des Tagesanzeigers vom Samstag, 25. Mai 2013, ein Artikel zu finden mit dem vielsagenden Titel: Hört auf diesen Bauch. Redaktor Plüss (2013) berichtet über die Auseinandersetzung von Intuition und Rationalismus und bezieht sich auf namhafte Psychologen und Forscher, wie Gigerenzer und Kahneman. Dabei sagt er: „Überfordert uns das logische Denken, hat uns die Natur mit einer fehlerhaften Software ausgerüstet? ... ist der Mensch kein Homo sapiens, sondern ein Homo irrationalis“ (S. 23). „Wohl beides“, möchte erwidert werden. Dabei wird mit einem grossen Dank an die interviewten Früherzieherinnen gedacht, an ihre Offenheit und Bereitschaft, sich über Intuition zu äussern und ein „nur“ angefügt: Nur Früherzieherinnen, wenn sich an die Interpretationen der Ergebnisse erinnert wird, können auch aus Verunsicherung heraus so verständnisvoll sein, aus Erfahrung so kompetent die Arbeitssituation strukturieren, für Mutter und Kind sich einsetzen, so systemisch denken und mit so viel beruflichem Selbstverständnis, wollen einige ihrer Begründungen genannt werden, daraufhin intuitiv handeln.

Und mit einem Augenzwinkern wird angefügt. Jetzt könnten die theoretischen Erkenntnisse eingeordnet werden. Jetzt könnten die Fallstricke der Forschung umgangen werden, jetzt sollte eigentlich die Fragestellung formuliert werden, um mit der Arbeit zu beginnen.

8 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Aufl.). Regensburg: Julius Klinkhardt.
- Baron, S. (2010). 8. ICF-Anwenderkonferenz 10.03.2010) *Das „Mini-ICF-Rating für Aktivitäts- und Partizipationsstörungen bei psychischen Erkrankungen“ (Mini-ICF-APP)*. Leipzig. Internet: www.dgrw-online.de/files/baron.pdf [gef. 07.10.2012]
- Becker-Lenz, T. & Busse, S., Ehlert, G. & Müller, S. (Hrsg.). (2009). *Professionalität in der sozialen Arbeit. Standpunkte, Kontroversen, Perspektiven*. (2. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bernhard, G. (2006). *Intuition in der Pflege und der Pflegeprozess – Trennender Gegensatz, oder verbindende Ergänzung?* Fachbereichsarbeit, Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am Sozialmedizinischen Zentrum Ost der Stadt Wien. Internet: www.fagesundheitsberufe.at/images/stories/FBA_Guenther_BERNHARD_Nov-2006.pdf [gef. 27.02.2013]
- Bock, T. & Koesler, A. (2005). *Bipolare Störungen. Manie und Depression verstehen*. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
- Bracker, N. (o.J.). Journalistisches Schreiben III: Mischformen. *online magazin fachjournalist*, 1-6. Internet: www.fachjournalist.de/PDF-Dateien/2012/05/FJ_4_2002-Journalistisches-Schreiben-3_Mischformen.pdf [gef. 20.01.2013]
- Buchka, M. (Hrsg.). (2000). *Intuition als individuelle Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit in der Heilpädagogik*. Luzern: Dornacher Reihe 4.
- Bühler, C. (2005). *Vom Verblässen beruflicher Identität*. Bern: Seismo.
- Burgener Woeffray, A. & Bortis, R. Erfassung des Förderbedarfs von Kindern mit Entwicklungsgefährdung in früher Kindheit. Auszüge aus einem Entwicklungsprojekt. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 5/2009, 32-38 Internet: www.gaimh.org/files/downloads/a82e63a96468fc527bedd8ef4e6cb103/Burgener_Bortis%20SZH%205_09.pdf [gef. 04.04.2013]
- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (4. überarbeitete Aufl.). Frankfurt am Main: Dietmar Klotz.
- Culley, S. (2011). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten*. (4. Aufl.). Weinheim und Basel: Belz Taschenbuch.
- Dick, A. (1997). „Lehrer Werdung“ als biografisch wissenschaftliche Berufsentwicklung. *Schweizer Schule*, 1997/9, 28-36.
- Dörner, K., Plog, U., Teller, C. & Wendt, F. (2007). *Irren ist menschlich. Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie*. (3.korrigierte Aufl.). Bonn: Psychiatrie-Verlag.
- Dresing, Th. & Peke, Th. (2012). *Praxisbuch Interview und Transkription. Regelsysteme und Anleitungen für qualitative ForscherInnen*.(4. Aufl.).Marburg: Eigenverlag. Internet: www.audiotranskription.de/praxisbuch [gef.07.04.2013]
- Dudenredaktion. (2006). *Duden. Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache*. Zürich: Dudenverlag AG.

- Eggenberger, D. (1998). *Grundlagen und Aspekte einer pädagogischen Intuitionstheorie. Die Bedeutung der Intuition für das Ausüben pädagogischer Tätigkeiten*. Bern: Haupt.
- Erpenbeck, J. (Hrsg.). (2012). *Der Königsweg zur Kompetenz. Grundlagen qualitativ-quantitativer Kompetenzerfassung*. Berlin: Waxmann.
- Fiebertshäuser, B., Langer, A. & Prengel, A. (2010) *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim und München: Juventa.
- Fuchs-Rechlin, K. (2010). „Und es bewegt sich doch...!“ eine Untersuchung zum professionellen Selbstverständnis von Pädagoginnen und Pädagogen. Münster: Waxmann.
- Gäumann, C. & Albermann, K. (2009). *Kinder aus Familien mit seelischen Belastungen – Risiken und Chancen 6. SPZ-Symposium*. Sozialpsychiatrisches Zentrum (SPZ), Kantonsspital Winterthur. Internet: www.ksw.ch/Portaldata/1/Resources/Seminarunterlagen/KSW_6.SPZ-Symposium.pdf [gef. 07.09.2012]
- Gigerenzer, G. (2008). *Bauchentscheidungen. Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition*. (8. Aufl.) München: Goldmann.
- Gisler, D. (2009). Schulische Unterforderung Hochbegabter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 30-34.
- Grampp, G., Hirsch, S., Kasper, C.M., Scheibner, U. & Schlummer, W. (2010). *Arbeit. Herausforderung und Verantwortung der Heilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Haeberlin, U. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Hechenleitner, A. & Schwarzkopf, K. (2006). *Kompetenz... mehr als nur Wissen!* Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, München. Informationsblatt April 2006, 1-4. Internet: www.kompas.bayern.de/userfiles/infokompetenz.pdf [gef. 10.01.2013]
- Historische Texte & Wörterbücher, (o.J.). *Abhandlungen über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs über René Descartes*. Internet: www.textlog.de/descartes.html [gef.03.05.2013]
- Jahncke-Lattek, Ä-D. (2010). *Intuition als Bestandteil pflegerischen Handelns in der ambulanten Pflege - Entstehungskontexte und Merkmale intuitiven Handelns*. Dissertation, Universität Bremen, Bremen.
- Kaiser, H.(2001). Die Stufen zur Pflegekompetenz von P. Benner aus der Sicht der Wissenspsychologie. Skripten der Lehrerweiterbildung am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Kanton Solothurn Nr.2 ,S.1-13. Internet: www.hrkl.ch/typo/fileadmin/Texte/ILM/Benner_und_die_Wissensarten_Skript_2.pdf [gef. 07.03.2013]
- Käsler, D. (2007). *Klassiker der Soziologie. Von Talcot Parsons bis Anthony Giddens*. München: Beck.
- Kofmel, S., Lanners, R. & Meier Rey, C. Ressourcenarme Familien in der Früherziehung - *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 15 (2009), Nr. 5, 26-31.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.

- Laucht, M., Esser, G. & Schmidt, M.H. (2000). Längsschnittforschung zur Entwicklungsepidemiologie psychischer Störungen: Zielsetzung, Konzeption und zentrale Befunde der Mannheimer Risikokinderstudie. *Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie* Oktober 2000. Vol.29, No.4, 246-262. Göttingen: Hogrefe. Internet: http://www.kinderjugendgesundheit.at/uploads/Laucht_ZKPP_MARS_2000_01.pdf [gef. 04.04 2013]
- Lenz, A. (2008). *Interventionen bei Kindern psychisch kranker Eltern. Grundlagen, Diagnostik und therapeutische Massnahmen*. Göttingen: Hogrefe.
- Masterstudiengang Ausgabe (2012). *Sonderpädagogik mit Vertiefung Heilpädagogische Früherziehung. Departement Heilpädagogische Lehrberufe, Zürich*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Mattejat, F. & Lisofsky, B. (Hrsg.). (2008). *Nicht von schlechten Eltern. Kinder psychisch Kranker*. (3. korrigierte Aufl.). Bonn: © BALANCE buch+medien.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Nazarkiewicz, K. (2010). Intuition als Methode im Coaching. Internet: www.consilia-cct.com/de/dokumente/pdf/Intuition-als-Methode-im-Coaching-November-2010.pdf [gef. 18.03.2013]
- Neuweg, G.H. (2010). in Müller, F.H., Eichenberger, A., Lüders, M. & Mayr, J. (Hrsg.). *Lehrerinnen und Lehrer lernen-.Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung*. Münster: Waxmann.
- Petko, D. (2004). *Gesprächsformen und Gesprächsstrategien im Alltag der Sozialpädagogischen Familienhilfe*. Göttingen: Cuviller.
- Pfadenhauer, M. & Scheffer, T.(Hrsg.). (2009). *Profession, Habitus und Wandel*. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Plüss, M. (2013). Lob der Intuition. *Das Magazin zum Tages Anzeiger*, 21, 3-47.
- Positionspapier des Berufsverbandes der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (2011). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der frühen Förderung*. Internet: http://www.fruehkindliche-bildung.ch/fileadmin/documents/praxis/organisationen/endaussagen/endaussagen_farbig_positionspapier_hfe_im_feld_der_frhen_frderung.pdf [gef.02.05.2012]
- Pretis, M. & Dimova, A. (2004). *Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern*. München Basel: Reinhardt.
- Riecher-Rössler, A. (1999). *Lieben und Arbeiten - Der junge Erwachsene und der Ernst des Lebens. Schriftenreihe des Psychotherapie Seminars Freudenstadt*. Heidelberg: Mattes. Internet: www.fepsy.ch/index.php/fepsy-in-den-medien/12-presse/17-die-beginnende-schizophrenie-als-knick-in-der-lebenslinie [gef. 04.04.2013]
- Schäfter, C. (2010). *Die Beratungsbeziehung in der sozialen Arbeit. Eine theoretische und empirische Arbeit*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schöne, R. & Wagenblass, S. (2006). *Kinder psychisch kranker Eltern zwischen Jugendhilfe und Erwachsenen Psychiatrie*. Weinheim: Juventa.

- Seemann, E. (2003). *Frühfördern als Beruf. Über die Entwicklung professionellen Handelns in Spannungsfeldern*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Sollberger, D. (2005). *Kinder und Erwachsene Nachkommen psychisch kranker Eltern. Belastungen und Bewältigungsformen*. Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) Basel: Internet: www.forumtheater.com/media/c1605e74b505ea78ffff8432fffffe7.pdf [gef. 14.03.2013]
- Stiehler, S., Fritsche, C. & Reutlinger, Chr. (2012). *Der Einsatz von Fallvignetten. Potential für sozialräumliche Fragestellungen*. Internet: <http://www.sozialraum.de/der-einsatz-von-fall-vignetten.php> [gef. 01.02.2013]
- Thiersch, H. (1992). *Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis im sozialen Wandel*. Weinheim und München: Juventa.
- Thole, W. (2002). *Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch*. Opladen: Leske und Budrich.
- Traufetter, G. (2009). *Intuition. Die Weisheit der Gefühle*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- uni-protokolle.de, (o.J.). *Problematik: Krankheitsbegriff*. Internet: <http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Antipsychiatrie.html> [gef: 14.04.2013]
- Von Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2009). *Systemische Interventionen*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Von Spiegel, H. (2006). *Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit*. (2. Aufl.). München: Reinhardt.
- Weihls, S. (2007). *Relevanz und Akzeptanz der Intuition in Theorie und Praxis professioneller sozialer Arbeit*. Nordstedt: Grin.
- Weiss, H., Nachtmann, W., Eisner-Binkert, B. & Koch Gerber, Ch. (2011). *Hausfrüherziehung. BVF-Forum Nr.75, 1-47*.
- Woog, A. (2006). *Soziale Arbeit in Familien-theoretische und empirische Ansätze zur Entwicklung einer pädagogischen Handlungslehre*. 3. Auflage. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Wunder, S. (2012). *Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern. Frühförderung interdisziplinär. Zeitschrift für Frühe Hilfe und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder, 1, 33-38*.

9 **Abbildungsverzeichnisse**

Abbildung 1: K. Burri. 8. ICF Anwenderkonferenz Leipzig 2010.....	19
Abbildung 2: K. Burri. Ausschnitt aus den erhobenen Notizen nach der Erzählung der Fallvignette.....	35
Abbildung 3: K. Burri. Ausschnitt: Leitfadeninterview in Papierform als Arbeitsblatt.....	36
Abbildung 4: K. Burri. Ausschnitt: Erster Arbeitsschritt zum Kategorisieren in Papierform	39
Abbildung 5: K. Burri. Ausschnitt: Arbeitspapier für Kategorienbildung.....	40
Abbildung 6: K. Burri. Visualisierung der Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellung...59	
Abbildung, Anhang 1: K. Burri. ICF Anwenderkonferenz Leipzig 2010	71
Abbildung, Anhang 2: K. Burri. Situationszeichnung für die Fallvignette	73
Abbildung, Anhang 3: K. Burri. Ausschnitt aus den notierten Antworten im Anschluss der Fallvignette.....	76
Abbildung, Anhang 4: K. Burri. Kategorienarbeitsblatt Interview B.....	110

10 Anhang

10.1	Ausschnitt aus Mini ICF-App	71
10.2	Arbeitsschritte zur Datenerhebung	71
10.2.1	Informationsblatt für die Stichproben	72
10.2.2	Personalblatt für die Stichproben	72
10.2.3	Situationszeichnung: Fallvignette.....	73
10.2.4	Formulierung der Fallvignette	73
10.2.5	Datenerhebung: Ablauf Fallvignette und Interview	74
10.3	Transkripte	79
10.4	Arbeitsschritte zur Datenanalyse	110

10.1 Ausschnitt aus Mini ICF-App

Dies ist ein Beispiel einer Zuordnung der Items des Mini-ICF-App zu den Partizipationsmöglichkeiten aus den Aktivitäten. Damit wird verständlich wie Störungen bei psychischen Erkrankungen die Partizipationsmöglichkeit temporär beeinflussen. Zum untenstehenden Beispiel: Ist die Fähigkeit, Kontakt zu Drittpersonen aufgrund einer manischen Episode gestört, so wirkt sich dies negativ aus auf die Aktivitäten der Konversation. Im Falle einer manischen Episode ist sie zeitweise gänzlich unmöglich, mindestens in der Wahrnehmung des Umfeldes, was auch heisst, Partizipation im Alltag wird schier unmöglich. Dies wirkt sich als verheerender Kreislauf für die Betroffenen aus und führt oft zum Abbruch von Beziehungen (vgl. 3.1.2).

Mini-ICF-APP	ICF – Aktivität und Partizipation
1. Fähigkeit zur Anpassung an Regeln und Routinen	Kapitel 8: Bedeutende Lebensbereiche
2. Fähigkeit zur Planung und Strukturierung von Aufgaben	Kapitel 2: Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
3. Flexibilität und Umstellungsfähigkeit	Kapitel 2: Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
4. Fähigkeiten zur Anwendung fachlicher Kompetenzen	Kapitel 2: Allgemeine Aufgaben und Anforderungen Kapitel 8: Bedeutende Lebensbereiche
5. Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit	Kapitel 1: Lernen und Wissensanwendung
6. Durchhaltefähigkeit	Kapitel 2: Allgemeine Aufgaben und Anforderungen Kapitel 8: Bedeutende Lebensbereiche
7. Selbstbehauptungsfähigkeit	Kapitel 3: Kommunikation Kapitel 7: Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen Kapitel 9: Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben
8. Kontaktfähigkeit zu Dritten	d 350 Konversation d3500 Unterhaltung beginnen; d3501 aufrechterhalten; d3502 beenden; d3503 sich mit einer Person unterhalten d355 Diskussion d 710 Elementare Interpersonelle Aktivitäten d7101 Anerkennung in Beziehungen; d7102 Toleranz in
9. Gruppenfähigkeit	
10. Fähigkeit zu familiären / intimen Beziehungen	
11. Fähigkeit zu Spontan-Aktivitäten	Kapitel 6: Häusliches Leben Kapitel 9: Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches
12. Fähigkeit zur Selbstpflege	Kapitel 5: Selbstversorgung
13. Verkehrsfähigkeit	Kapitel 4: Mobilität

8. ICF-Anwenderkonferenz 10.03.2010 Leipzig

Abbildung, Anhang 1: K. Burri. ICF Anwenderkonferenz Leipzig 2010

10.2 Arbeitsschritte zur Datenerhebung

Die folgenden Kapitel zeigen das Informationsblatt für die Stichproben, die Vorlage für das Datenstammbblatt und die handgezeichnete Situation für die Fallvignette. Der praktische Ablauf wird dokumentiert mit der vollständigen, ausgelegten Fallvignette und dem Interviewleitfaden, sowie allen Regieanleitungen für die beiden Erhebungsschritte. Die drei Transkripte sind wortwörtlich einsehbar. (Sekundenangaben aus dem Programm mit F4 sind gelöscht worden). Das Interview mit C. zeigt dazu die gesamten Regieanleitungen transkribiert.

10.2.1 Informationsblatt für die Stichproben

Informationen:

Vielen Dank dass sie sich für die Befragung zur Verfügung gestellt haben.

Ihre Antworten brauche ich für meine Masterarbeit im Studiengang Heilpädagogische Früherziehung an der HFH Zürich.

Wenn sie sich für die Darstellung der Ergebnisse dieser Arbeit interessieren, werde ich sie ihnen gerne zur Verfügung stellen.

zum Vorgehen:

- Das Interview wird auf einen Tonträger aufgenommen.
- Der Tonträger wird zu Zwecken der Verschriftlichung verwendet.
- Das Datenmaterial wird vollumfänglich anonymisiert: Namen mit A., B., C.
- Orte oder Drittnamen werden vollständig anonymisiert.
- Nach der Verschriftlichung werden alle Tonaufnahmen gelöscht.
- Das verschriftlichte Datenmaterial wird nur im Zusammenhang mit der Arbeit verwendet.
- Personen, die Einblick in das Datenmaterial haben, sind verpflichtet, keine Informationen an Drittpersonen weiterzugeben.

Unterschriften :

Teilnehmerin:

Interviewerin:

10.2.2 Personalblatt für die Stichproben

Personalblatt für Stammdaten:

Name und Vorname:

Alter:

Mailadresse:

Telefonnummer:

Arbeitsort:

Berufserfahrung in Jahren als Heilpädagogische Früherzieherin:

Ungefährer Zeitpunkt des eigenen Fallerlebnisses:

10.2.3 Situationszeichnung: Fallvignette

Abbildung, Anhang 2: K. Burri. Situationszeichnung für die Fallvignette

10.2.4 Formulierung der Fallvignette

Frei erfundene Geschichte:

Sie läuten an der Tür. Es wird ihnen nicht geöffnet, darum läuten sie ein zweites Mal, klopfen auch und rufen: „Hallo, ich bin es“ und läuten noch einmal.

Die Türe öffnet sich einen Spalt breit und schliesst sich gleich wieder. Darum rufen sie nochmals. Jetzt wird ihnen geöffnet und die Mutter schaut sie mit grossen, weit aufgerissenen Augen an, trägt Schuhe und einen Mantel. „Warum kommen sie jetzt?“ fragt sie ganz laut. Das Kind hält sie an der Hand, auch es ist mit Strassenkleidern gerüstet. Die Mutter ist stark geschminkt und wirkt frisch und unternehmungslustig. Sie sagen: „Aber ich habe doch nach meinem Stundenplan jetzt einen Hausbesuch bei ihnen.“

Jetzt lässt die Mutter sie in die Wohnung rein und beginnt das Kind gleich wieder aus-zuziehen, redet auf es ein, reisst ihm ungehalten die Stiefel von den Füessen. Das Kind plumpst dabei auf seinen Hintern und verzieht das Gesicht, heult aber nicht los.

Die Mutter redet dabei auf sie ein: „Eigentlich wollen wir auf den Bus und zur Grossmutter. Wir dürfen das Auto nicht benutzen, denn es hat sich jemand daran zu schaffen gemacht, sicher die Bremsen manipuliert, damit ich nicht mehr bremsen kann, aber das habe ich längst gemerkt. Ich, ich, ich muss das gar nicht erst sehen, ich weiss es sowieso, ich bin nämlich nicht blöde. Ich weiss auch ganz genau, was sie denken, sie können mich nicht mehr täuschen...“

Sie fragen erstaunt: „Ja, was habe ich gemacht, ich komme gar nicht nach, was sie jetzt meinen?“ Die Mutter gibt keine Antwort, rennt zum Pult, holt ein Blatt Papier und zeichnet ihnen die Räder des Autos auf und schreibt mathematische Formeln dazu. Sie setzen sich unterdessen zum Kind auf den Boden: „Also, ich habe dir noch gar nicht richtig Grüezi gesagt. Komm ich helf dir beim Ausziehen der Jacke. Dann können wir mit Spielen beginnen“. Das Kind steht auf und bleibt stehen.

Die Mutter redet plötzlich sehr laut auf sie ein, wirft das Blatt Papier auf den Boden. Sie herrscht sie an: „So jetzt nehmen sie das Papier wieder auf und setzen sich mal anständig hin und berechnen sie mal den Bremsweg wenn ich mit 80 Stundenkilometer fahre und fragen sie nicht ständig so blöd wie vorhin“. Sie halten zuerst erschrocken inne, aber die Mutter fordert sie ein zweites Mal auf, das Papier aufzulesen. So wie sie das wahrnehmen, klingt es sehr aggressiv. Da bücken sie sich und nehmen das Papier auf und setzen sich an den Tisch.

Die Mutter geht zum Fenster und zieht die Vorhänge zu, das Kind beginnt zu weinen. Die Mutter geht zum Kühlschrank, öffnet den Kühlschrank, nimmt ein Eis aus dem Tiefkühlfach und drückt es dem Kind in die Hand. Jetzt streichelt sie ihm ganz fein über die Haare, wischt ihm die Tränen ab und sagt freundlich: „Komm, iss das Eis, das tut dir gut“. Das Kind nestelt am Glacepapier rum und beginnt wieder zu weinen. Die Mutter erklärt in ruhigem Tonfall: „Ich gebe den Kindern heute nur Glace zu essen, weil das alle Krankheitskeime abtötet.“

Unterdeesen weint das Kind noch immer. Die Mutter nimmt ihm das Eis unwirsch aus der Hand und sagt: „Das Eis nützt nicht viel. Ich bringe das Kind jetzt zu Bett, es ist müde und wir gehen später auf den Bus“. Sie stampft mit dem Fuss heftig auf den Boden und wischt mit einer Handbewegung das Blatt Papier mit den geschriebenen Formeln vom Tisch. Sie herzt aber das Kind und beruhigt es und nimmt es auf ihre Hüfte. Und sagt zu ihnen: „Ich sehe genau was da los ist und ich lass mich nicht mehr länger rummanipulieren“. In sehr aggressivem Ton sagt sie dann: „Sie können bleiben und spielen mit dem Kind, ich brings doch nicht zu Bett, aber ich will ganz genau sehen, was sie machen und passen sie auf! Passen sie in Zukunft auf, was sie sagen und tun, es wird alles registriert von mir!“

10.2.5 Datenerhebung: Ablauf mit Fallvignette und Interview

Folgend wird nun der ganze Ablauf des Interviews zum besseren Verständnis in seinen zwei aufeinanderfolgenden Teilen vorgestellt. Regieanleitungen an die Interviewpartnerin und Vorgaben über das Vorgehen sind *kursiv* aufgeführt. Der hier vorgestellte Interviewleitfaden ist bereits die bearbeitete Version aufgrund der Optimierungsbemühungen nach dem ersten Interview. Neue Fragen sind dazu gekommen und **grau** markiert. Im dritten Interview wird die 7. Frage nach dem „Wem erzählen“, weggelassen (vgl. Kapitel 4.3.2.3).

Durchführung

Ich stelle ihnen nun den Fall vor.

Die Situationszeichnung wird auf den Tisch gelegt. Sie ist unter *Kapitel 10.2.3* zu sehen.

Ich erzähle ihnen gleich eine Geschichte aus dem Leben dieser Früherzieherin, die sie selber sind! Ich bitte sie also in die Rolle dieser Früherzieherin zu schlüpfen. Hier ist das Kind. Das Kind ist 3,5 Jahre alt. Es wurde vom Kinderarzt für die Früherziehung angemeldet, aufgrund einer Verzögerung der Sprache, der motorischen Entwicklung und des Spielverhaltens. Die Abklärung hat einen homogenen Entwicklungsrückstand bestätigt.

Aufgrund des Anamnesegespräches haben sie von der Mutter gehört, dass sie sich häufig müde fühle und froh sei, wenn die Früherziehung endlich beginne, da das Kind im Vergleich mit Nachbarkindern verzögert sei in seiner Entwicklung, dies den ganzen Alltag mit ihm bemühend mache.

Die Grossmutter hüte manchmal das Kind, aber sie sei völlig überfordert mit dieser Aufgabe.

Es ist ihnen nichts Aussergewöhnliches an der Wohnungseinrichtung noch im Umgang der Mutter mit dem Kinde aufgefallen, ausser eine gewisse Gereiztheit und Ungeduld. Der Vater ist beruflich sehr engagiert, die Mutter wohl viel allein mit den Kindern.

Die Mutter war bei den letzten beiden Fördereinheiten anwesend. Manchmal setzt sie sich dazu, manchmal erledigt sie einfache Hausarbeiten, wie Wäsche zusammenlegen, usw. Das ältere Geschwister ist in dieser Zeit im Kindergarten.

„Stellen sie sich vor: Sie machen sich bereit für eine geplante Fördereinheit bei diesem Kind, dessen Förderbedarf sie bereits abgeklärt haben und dessen Stundenplanung bereits läuft. Sie gehen das dritte Mal in die Familie, im vierzehntäglichen Rhythmus. Es ist Dienstagmorgen um 9 Uhr.“

„Versetzen sie sich jetzt in die Situation, anhand der Geschichte die ich ihnen gleich erzählen werde.“

Erzählte Geschichte:

An dieser Stelle wird die Geschichte der Fallvignette in Mundart erzählt (vgl. Kapitel 10.2.4). Dann wird ohne Pause die erste Frage gestellt:

- **Was geht ihnen grad jetzt durch den Kopf? Was tun sie grad jetzt in der Situation, in der sie als Früherzieherin in dieser Familie sind?**

*Es werden stichwortartig die Ideen notiert, die die Interviewpartnerin ohne Überlegungszeit preisgibt. Wenn die Antworten stocken, wird zum Weitererzählen animiert: **Was auch noch?***

Beispiel der Notizen im Anschluss der Fallvignette: Interview mit C.

Abbildung, Anhang 3: K. Burri. Ausschnitt aus den notierten Antworten im Anschluss der Fallvignette.

Das Notizblatt wird zur Seite gelegt.

Dann wird eine kurze Pause angekündigt und eingehalten, evtl. einen Schluck Wasser trinken... nicht über die Geschichte reden.

Die Interviewpartnerin wird gebeten, aus ihrer Rolle als Früherzieherin in dieser Situation auszusteigen und jetzt einen andern Stuhl zu nehmen, da sie nun die Rolle wechselt, sie wieder Frau A., B., oder C. ist. Die Rolle wechselt nun von der „Akteurin auf der Bühne der Fallvignette“, hin zur Interviewpartnerin des Leitfadeninterviews.

Alle ihre Ideen aus der Situation der Fallvignette, die notiert wurden, werden jetzt vorgelesen ohne stimmlich oder mimisch zu werten und sehr langsam.

Die Partnerin wird gebeten, die vorgelesenen Aussagen von oben zu reflektieren. Dazu ist genügend Zeit eingeplant. Es wird sich bemüht keinen auffordernden Blickkontakt zu schaffen, die Hände sind mit dem Notieren und mit dem Halten des Bleistifts beschäftigt.

- **Denken sie nochmals über ihre Ideen von vorher nach, darüber was sie grad so gemacht hätten:** (Vielleicht taucht noch eine weitere Idee auf, sonst weiter zum Leitfadeninterview).

Die formale Auslage des Leitfadeninterviews ist an dieser Stelle aus Platzgründen gerafft. Für die praktische Durchführung wurde in jeder der einzelnen Abteilungen genügend Raum offengelassen, um eigene Notizen anzufügen (vgl. Kapitel 4.3.2.3).

Leitfadeninterview:

Frage	möglicher Erkenntnisgewinn
1. Was fällt ihnen jetzt, da sie Zeit haben, auch noch ein?	Unterschied vom überlegten Handeln zum intuitiven Handeln. evtl. werden Begründungen genannt, warum so gehandelt wurde.
2. Welches finden sie jetzt die beste Idee?	Selbstdeutung der Handlungen in der Rückschau, evtl. Begründung dazu?
3. Was finden sie gut an dieser Idee?	Rückschau auf das intuitive Handeln. Begründung finden.
4. Was glauben sie, würde passieren wenn sie diese Idee umsetzen täten?	Kenntnisse über psychische Erkrankungen aufgrund der Schilderung aus der Fallvignette.
5. Welche Idee finden sie jetzt im Nachhinein weniger günstig? Wenn nötig: Warum?	Rückschau auf das intuitive Handeln, Begründung finden.
6. Können sie sich vorstellen was die Folgen ihres Tuns wären?	Einschätzen der psychischen Erkrankung, Verlauf der affektiven Störung. Begründung zum Handeln?
7. Was würden sie heute vom Erlebnis in der Familie erzählen? Was wem? (Wird in Interview drei nicht mehr gestellt)	Rückschau auf eigenes Handeln. Begründung finden.
8. Wenn sie bereits beim Eintreten in die Wohnung gewusst hätten, was sie erwartet, was hätten sie dann getan?	Vorausschauende Sichtweise. Begründung zum Handeln finden.
Neue Frage:	
9. Wenn sie jetzt ein Tagebuch schreiben würden, was würde in kurzen Worten vom heutigen Arbeitserlebnis drin stehen?	Aussenperspektive auf eigenes Handeln. Begründung durch Aussenperspektive.

Neue Frage:	
10. Angenommen sie würden in die Supervision gehen? Was denken sie wie würde die Supervisorin ihnen raten?	Aussenperspektive auf eigenes Handeln Begründung durch Aussenperspektive
11. Wie würden sie sich auf die kommende Förderstunde vorbereiten?	Achtung: Ist Begründung zum geplanten Handeln anders als zum intuitiven? Unterschiede: intuitives / regelgeleitetes Handeln?
12. Welchen Wunsch hätten sie an die Mutter?	Alltag als Handlungsmaxime. Mutter selber fähig die Situation zu lösen? (Lebenswelt, systemisch?)

-Vielen Dank für ihre Antworten.

-Gibt es nun zum Schluss noch etwas, was ihnen durch den Kopf geht?

-Eventuell haben sie noch Gedanken zum ganzen Thema?

-Können sie formulieren wie sie die Interviewsituation wahrgenommen haben?

10.3 Transkripte

Interview A.:

- 1 I: Aso erstens nomol ganz herzliche Dank, dass das so
2 unkompliziert über Bühni goht.
- 3 I: Etz verzell ich der e Gschicht. (*Geschichte wird erzählt laut*
4 *der Fallvignette*).
- 5 I: Und etz wött ich ganz chorz, aso ganz chorzfrischtig gad
6 etz wösse: Was goht der dör de Chopf döre. (*Notieren in*
7 *Stichworten*).
- 8 A.: Ich ha scho ähnlichi Situatione erlebt (atmet hörbar), mh,
9 (atmet hörbar), ich (Pause), ich föhl mich grad echlie
10 sprochen, äh, föhle mich so.
- 11 A.: Föhle mich so, ähm, machtlos verunsichert (Pause).
- 12 I: Was wörsch etz grad mache?
- 13 A.: Aso bezoge uf d Situation vo de Gschicht vo vorher?
- 14 I: mh.
- 15 A.: Aso wenn ich etz grad do drinine wär?
- 16 A.: Mh, ich würd glaub zerscht mol dreimol guet dure
17 schnufe (lacht ein wenig), (Pause).
- 18 A.: Ich glaub ich würd säge: Mh. Das find ich schön, dass ich
19 dörf do bliebe, das ich törf do sie (Pause).
- 20 A.: Und dass ich`s schön find, dass d`Muetter so mit üs
21 debie isch. Das mer das wichtig isch (bestimmter Tonfall),
22 (Pause). Dass ich find, mer chönet aus z`dritte öppis mache
23 (Pause) und dass ich vielleicht au würd säge, dass ich s`mer

24 chan vorstelle dass sie vielleicht, äh dass sie sicher au
25 verunsicheret isch mit dere Sach do vom Auto, das würd
26 mich glaub au beunruhige (lange Pause) und dass etz
27 vielleicht au, aso dass es schön isch, dass sie chan
28 umstelle, dass sie flexibel isch, sie het jo gemeint sie chön etz
29 zum Huus us (lange Pause) und ich glaub (atmet hörbar), ich
30 glaube es sigi guet, wenn mer chönted afa. Wenn mer etzt
31 chönted spiele. Dass mer chönted öppis spiele (lange
32 Pause).

33 I: Git`s sösch no öppis wod grad wörsch mache?

34 A.: (Lange Pause), nei, es isch gad das (leise), (lange
35 Pause). Ich würd vielleicht au no uf die Zeichnig vom Auto
36 iegah. Aso uf die Zeichnig vom Auto wo sie gmacht het.
37 Dass mir mitenand, ich cha sie au no froge, öb sie gnau
38 öppis vom Auto verstoht, aso das sig etz för mich öppis
39 Fremds (lacht ein bisschen), dass ich mich wundere, dass
40 ich stuune, dass sie so Bscheid weiss. Öb sie das gnauer
41 chan erkläre, mit em Chind vielleicht no es Auto zeichne.
42 Und d`Muetter chan mitzeichne wo was isch. Das wär
43 vielliecht so, das wär, was mir grad so, was mir grad so
44 spontan in Sinn chunt.

45 I: (*Stichworte werden vorgelesen nach der kurzen Pause*).

46 I: Das sind etz grad so dini erschte Idee gsie.

47 I: Fallt der etz no öppis ie, wo du au no wörsch mache? Etz
48 wo du Ziet hesch zum Notenke?

49 A.: (Lange Pause), vielleicht wär d`Reihefolg bitz anderscht.
50 Vielleicht (atmet hörbar), dass ich de Muetter würd säge.
51 Zerscht würd sege, jo, dass sie, jo au säge, dass, äh, ich sigi
52 froh, dass sie so schnell chöni umstelle, aso was ich vorher
53 gseit han, bi dem würd ich bliebe, ich tenk dass ich bi dem
54 würd bliebe, aber vielleicht würd ich zerscht säge. Aso grad
55 achnüpfe bi dem, würd ich säge, dass es mir leid tuet bi däm

56 Missverständnis, ich hegis so notiert, aber sich (Pause), ja
57 und au (Pause) und ebe, mit dem Auto, dass das scho au,
58 sicher unangnähm isch und ähm, etz bi ihre vielleicht au alles
59 au durenand brocht het.

60 I: Mh. Denn wörsch du scho bi dere Idee, es so di bescht
61 wär, was du mit em Auto gseit hesch?

62 A.: Jo wöll sie jo au versuecht het öppis ufzeichne (lange
63 Pause).

64 I: Wa findsch denn guet a dere Idee, das vom Auto nomol z`
65 thematisiere?

66 A.: (Pause), jo ich tenk, das wo Muetter beschäftigt, wo,
67 nomol. Das wo sie beschäftigt, sie sich Ernchtgnoh fühlt.
68 Aso ihre au s`Gfühl geh, dass sie (Pause), ihre au s`Gfühl
69 geh, dass sie Bscheid weiss mit. Nid au nume es
70 Hirngschpängscht isch (Pause), dass es au chan Angscht
71 uslöse (Pause). Ja. Aso, ich tenk, es goht, es gieng mir chlie
72 um das, sie Erncht näh. Und s`Gfühl gäh, jo (Pause).

73 I: Mh, mh. Aso zämfassend: Da wo sie seit, das wörsch du
74 Ernchtneh. Und aso, för wöhr neh?

75 A.: Aso wöhr neh, eifach ihres Gfühl, öb das denn stimmt
76 oder nid (lacht ein wenig), eifach ihres Gfühl. Dass sie sich
77 Sorge macht. Um das, um das Gfühl, dass sie jetzt au. Dass
78 sie jetzt au es bitz us em Konzept us isch (lange Pause).
79 (Atmet hörbar aus), jo, ich tenk au sie z`bestätige.

80 I: Mh. jo au wieder so Ernchtneh.

81 A.: S`Ernchtneh tänk ich, ja (lange Pause).

82 I: Wa tenksch denn, wa wör passiere, wenn etz du, s`Auto
83 zeichne, sie nomol druf aspreche. Was tenksch, was denn
84 wör passiere wenn du etz die Idee wörsch ufneh, aso wie

85 wör denn die Förderstond usgseh?

86 A.: Ich chönt mer vorstelle, dass denn eifach so öppis, mh,
87 so vorstelle, dass denn so öppis Gemeinsams, mh, so es
88 gmeinsams Erlebnis, ähm, öppis au wo vo de Muetter
89 uschunt, öppis wo denn, aso wo au am Chind, wo au am
90 Chind chan wietergeh, wo chan miterlebe, mit loh erlebe
91 (Pause). Vielleicht chömers au usdehne. S`Spiel mit em
92 Auto.

93 I: Mh.

94 A.: Aso au wenn me nid chan bremse, dass das eigentlich e
95 sorgfältigi Überlegig isch, aso wenn jetz die Bremse nid
96 tüend, ah, aso, wüekli nid tüend, dass das jo, dass das au
97 chönt gföhrlich sie. Das das denn au guet isch, wenn me das
98 vielleicht wüekli abklärt. Dass me das au chan repariere.

99 I: Und denksch du, do wör etz Muetter au mitmache, so,
100 wenn etz du so mit de Bremse, dass sie etz wör nomol
101 richtig drie goh i das Thema?

102 A.: (Atmet hörbar), nid emol unbedingt, aber ich chönt mir
103 vorstelle, dass es vielleicht mit dem au scho getan isch, dass
104 sie merkt, ich gang uf sie ie, ich nimm sie Ernscht, ich bi
105 bereit uf sie iezgoh, dass sie denn tänkt, ok, denn isch etz
106 guet, denn spielet ihr etz chlie, denn zeichnet ihr etz halt es
107 Auto. Oder (Pause), chönt, tenk ich, aso ich han s`Gfühl sie
108 seit, aso git mer au s`Vertraue, so etz chönd ihr spiele, ich
109 gib s`Agebot eifach, denn chan sie`s aneh oder au nid, cha
110 sie mitmache, oder ich chönt mir vorstelle, dass es denn
111 langet. So wie e Botschaft, es isch mir wichtig, was sie seit
112 und was sie fühlt (lange Pause). Dass ich, jo eifach so
113 s`Agebot mache (Pause), mir chönd das au (Pause)
114 umsetze.

115 I: Mh. Vo dine Idee, so im Nochhinein, gits au öppis wod etz
116 ehnder nöd wörsch mache, etz wod chasch überlegge. Gits

117 öppis wo nöd wörsch mache?

118 I: Wenn ich so zäme fasse. Du wörsch sie Ernschtneh oder?
119 Und s`Chind drie iebezüche. Und afange spile, aso du hesch
120 ehre das Gefühl geh, du nimmsch sie Ernscht.

121 A.: Oder umgekehrt, sie goht druf ie und ich lueg denn was
122 wieter entstoht.

123 I: Am Afang hesch gseit, du föhlsch di machtlos, sprachlos,
124 verunsicheret, wörsch drümol döre schnufe.

125 A.: (Fällt ins Wort), jo das sind so innerliche Vorgäng, ich
126 tenke etz grad so, wenn ich die Gschicht grad ghöre, ich
127 mues mer demit jo so churz Ziet geh und zrug lehne, ähm.
128 Tenk au so ihre Ziet geh. Zum, zum jetzt eso, aso, ich tenk
129 sie het mir jo de Ball übergeh, das lauft denn so ab. Dass me
130 sich zerscht mol denn übelegt, wie chönt ich jetzt, was, wie
131 sölli, aso dass me denn mol en Vorschlag macht, ihre de Ball
132 übergit, mol zeiget dass für, für e Zämearbeit, ich tenk wichtig
133 isch das Vertraue chöne ha und au zeige dass me offe isch
134 för sie, ja, und au das positiv bewerte was sie mir abietet.
135 (Atmet hörbar), (Pause), aso ich tenk au, vielleicht so chlie,
136 was ich am Afang gseit han, mit, ähm, dass sich machtlos,
137 hilflos, fühle, vielleicht das aspreche, ich wüsst etz au nid
138 gad, oder au säge, ich finds guet dass sie so entschiede het,
139 nid mit em Auto goht, und denn aber glich au säge: So, etz
140 isch guet, s`Auto isch i de Garage. Etz mh, das chan me jo
141 es anders mol aluege, etz simmer do (lange Pause).

142 I: Wenn der etz chöntisch vorstelle, was wör passiere wenn
143 im Moment vom machtlos sie, sprachlos sie, wörsch
144 verharre?

145 A.: Ich tenk das verunsicheret d` Muetter no meh, ähm. Ich
146 tenk so ebe, aso so grundsätzlich tenk ich, das sind so
147 Sache die laufet, wo ich tenke, die laufet so innerlich ab,
148 aber wichtig isch au z`zeige, me isch etz do (kurze Pause),

149 offe, für das wo chunt, me isch etz, mh, verbindlich, aso mer
150 hend abmacht, ähm, i bi etz do und mer schaffet mitenand,
151 so e Sicherheit geh, dass mer s`Vertraue het und s`Vertraue
152 überchunt au wäg em Chind, s Chind (Pause). Aber es isch
153 e Gratwanderig, ähm, glaub ich einersiets, so uf Muetter
154 iegoh und andersits au wieder zeige (Pause), etz machet
155 mir. Und ich tenk au eso (Pause), ähm, ich tenk das Ernscht
156 neh, das isch för mich eso, dass sie merkt, dass me sie i
157 ihrem spezielle Verhalte, ich glaub das isch das, was mir
158 wichtig wär, dass sie ebe merkt, sie wird akzeptiert, etz isch
159 guet, ja. Ich tenk eifach mit dere Gschicht mit em Auto, wenn
160 ich denk, würd tenke, dass sie wieder usuferet, denn würd
161 ich abchlemme, das chönt jo au passiere. Das isch denn d`
162 Frog, dass me gar nöd uf sie iegoh, dass me mit em Chind
163 öppis ganz anderschts macht, was me vielleicht debie het,
164 das wär denn öppis woni müest use gspüre, wie reagiert sie
165 denn uf das. Das müest me denn jo usegspüre, das isch
166 wie es Agebot für sie, aber vielleicht isch das denn au scho
167 wie gesse (Pause). Ja bim so überdenke, wenn i`s nomol
168 überdenke.

169 I: Mh, aso wenn du etz am Morge, bevor du glüütet hesch,
170 scho gwösst hettisch was wert sie, was dich wör erwarte, wie
171 hettisch denn reagiert? Wie hettisch dich benoh, wie wärsch
172 vorgange?

173 A.: (Lange Pause), aso ich tenk, wenn das so e chli e
174 wiederkehrendi Situation gsie wär, ähm.

175 I: Jo, wenn du etz eifach scho gwösst hettisch vorus, wie
176 isch`s döt.

177 A.: Jo denn tänk ich de Schock wär nöd do, ich chönt
178 glassener dragoh, weniger verunsicheret (Pause), aber
179 sunscht glaub ich nid soviel anderscht (lange Pause).

180 I: Und was wörsch du verzelle hüt Obet vo dim Erlebnis mit
181 dere Situation?

182 A.: Aso vo mim Erlebnis, was ich bi dere Familie erlebt hetti?

183 I: Mh.

184 A.: Ich wür worschiens mit ere Kollegin, au mitere
185 Früherzieherin (Pause) und würd verzelle worschiens dass
186 es en schwierige Start gsie isch, dass ich überrumplet gsie
187 bi, nid gwüsst hetti wie reagiere, do bini nid so erwünscht,
188 ich würd eifach verzelle, wies abglaufe isch, dass ich fascht
189 nid ine het dörfe, nüme sicher gsie wär, öb mir de Termin
190 veriebart hettet, dass ich mir Sorge mach um die Familie, die
191 Mutter oder das Chind, do isch jo no es Chind, ja, sicher au
192 för de Vatter und s`Umfeld isch das nöd eifach.

193 I: Was wör der denn Sorge mache?

194 A.: Ähm, dass die Muetter au merkt was s`Chind für
195 Bedürfnis het, dass das ebe d`Chind verunsicheret, wie das
196 s`Chind verunsicheret, ihres Verhalte, das sie ebe nid so
197 zueverlässig isch, das hin und her, mol Glace esse, denn
198 wieder nid, denn söll`s is Bett und denn wieder nid und den
199 söll d`Frühberaterin cho und denn wieder nid, aso viel
200 Verunsicherig. Aber handchehrum wieder e liebevoll
201 Muetter, aso das würd ich au säge, das hani vorher nöd
202 agsproche, aber das find ich natürlich total schön, das hetti
203 de Muetter au no müese säge. Aber ebe, das verunsicheret
204 s`Chind so, das mol so, mol so.

205 A.: Chasch mer nomol säge, was isch Frog gsie vorher?

206 I. Was du wörsch verzelle und wäg de Sorge.

207 A.: Jo genau. Ich würd denn au froge, wie? Aso, wie mini
208 Kollegin mit ehre sone Situation würd umgoh und froge was
209 sie inere sonere Situation miech (lange Pause), aso de
210 Ustusch wär mir sehr wichtig, vielleicht au mol inere
211 Supervision, ebe wäg de Verunsicherig vom Chind.

212 I: Etz stell der vor, aso, du wärsch nögschte Zieschtig wieder
213 döt, wie wörsch du dich vorbereite?

214 A.: Aso s`Gspröch mitere Kollegin wär scho Vorbereitig
215 (atmet hörbar). Ich würd versuche einfach offe z`sie und uf
216 mich zuecho loh, die Gschichte wens so psychisch isch,
217 das chönts jo scho sie, wie die Muetter tuet, die gönd jo lang,
218 das wär wieterführend au es Thema für d Supervision.
219 Vielleicht denn nomol Literatur füre neh, Umgang mit Eltere
220 mit psychische Erkrankige, öppis wo mich würd unterstütze,
221 wo mir chönti Sicherheit geh. Und vielleicht und wenn ich
222 würd merke, dass die Termine so en Öberraschig wäret, wör
223 ich vielleicht mitenand denn das ufschriebe oder e Charte
224 mache, dass mir zäme lueget (lange Pause).

225 I: Gits no öppis wo der dör de Chopf goht?

226 A.: Nei ebe, wenn me scho weiss es chönti denn öppis sie,
227 es chönt eim öppis Schwierigs erwarte, öppis wo so
228 unberechebar isch, jo denn weiss ich scho es chan mich
229 alles erwarte, mh, äh, aso, denn bin ich scho wie anderscht
230 vorbereitet, aso denn bin ich anderscht offe. Wens ebe s`
231 erscht mol passiert und me erwartets nid und denn tänk ich
232 de erscht Moment vo, uh, wie sölli etz und was machi etz.
233 Wenn me das scho weiss denn chan me das wie impliziere,
234 aso so gohts mir, so ieberechne, jo etz lueget mir, jo, denn
235 verlohne ich mich uf mini Intuition, so uf mis Buchgefühl, uf mini
236 Erfahrig (Pause). Und lueg, was isch hüt möglich, was stoht
237 a, jo wie gohts dene Lüüt hüt, jo.

238 I: Etz chömted mer zum Schluss, gits no öppis wo du no
239 wötsch säge? So, au da hetti etz no wöle säge, dasch etz im
240 Nohhinein grad au no wichtig?

241 A.: (Lange Pause) jo etz us mine Erfahrig use, ich ha das
242 Gefühl über cho bim Zämeschaffe mit so Familie, s`Ernscht
243 neh so, vielleicht uf eim iegoh uf die Spezialitäre, mh und au,
244 so das Drableibe, jo hani s`Ggefühl isch eifach wichtig, au

245 d`Verbindlichkeit dass sie merket, die chunt wieder, au wenn
246 i hüt mol so bie, so konstant sie, e Stütze sie, so für s`
247 System grundsätzlich hani gmerkt, isch scho no wichtig, au
248 wenns mol nöd lauft und dass me denn das au chan
249 iebezieh, au dass es mer nöd lauft so, dass das Platz het,
250 das isch für mich so (Pause), aso, dass es kei Abwertig git.
251 Und (Pause) und irgendwo au no Humor, en humorvolle
252 Umgang, au die positive Sache z`gseh und Stärche vo de
253 Einzelne und em System, Ressource versueche z`gseh und
254 au versueche z`säge, före z`hole (Pause), jo, das isch glaub
255 so.

256 I. Jo, das tenk i au. Aso, guet, danke viel mol, nomol.

Interview B.:

- 1 I: Etz wör die Gschicht losgoh wo du Hauptakteurin wärsch.
2 Es isch eso: *(Geschichte wird erzählt, laut Fallvignette).*
- 3 I: Und jetzt, grad us em Moment, was goht der dör de Chopf.
4 Ich schrieb das grad eso uf, dass ich nochher d` Stichwörter
5 ha.
- 6 B.: Ich würd so säge, de Muetter, jo, i bin froh wenn sie zu
7 mer anesitzed. Denn chömer grad mitenand e bitz spiele. I bi
8 au froh, wenn sie das ganz guet beobachtet, will, eiglech find
9 ich das uh wichtig dass sie als Muetter so gnau beobachtet,
10 so möglichscht noch a dem dra sind (Pause).
- 11 I: Was wörsch grad etz no so mache?
- 12 B.: Aso sicher s`Chind mol i Nöchi neh. I weiss jo jetzt gär
13 nöd gnau wos etz isch. Ahm. Wörd luege wo i s`Chind
14 abhole chan. Eigentli weiss i nid, hets etz immer no s Glace i
15 de Hand, oder isch das etz nüme ume.
- 16 I: D Muetter hets em jo chlie ruuch us de Hand gnoh.
- 17 B.: Ah. Und hets irgendwohi tue.
- 18 I: Jo, hets weggschmesse.
- 19 B.: Guet. Jo, denn wöri mi au erkundige, ah, wies denn au
20 em Chind goht. Wos stoht. Wenns denn immer no am Brüele
21 oder am Jommere isch, so halb, halb isch (Fortsetzung
22 konnte nicht verstanden werden).
- 23 I: Git`s nomol öppis wod etz grad i dere erschte Minute
24 wörsch mache.
- 25 B.: Jo, do sind jo no d Vorhäng zue, vielleicht würdi au, aber
26 vielleicht würdi au, aso vielleicht isch das im Moment au sehr

27 unrealistisch, dass i au no Vorhäng öffne, aber (Pause), aber
28 vielleicht isch das au sehr, e bitz iegriefend in es System, wo
29 i eigentlich Gascht bin, wenn i do Vorhäng öffne, i weiss etz
30 gad nid. (lange Pause) mh. Aso i ha jetzt grad gmerkt, i würd
31 scho im Vorus anderscht reagiere.

32 I: Mh. Aso, wie wörsch denn grad bim zuelose vo de
33 Gschicht, wenn grad du i dere Situation wärsch, reagiere.

34 B.: I glaub i wör scho vorher probiere usezfinde, was isch
35 denn, was isch denn eiglich los (kurze Pause). Du hesch
36 doch verzellt, sie frogt, hemmer denn nid abgmacht. Ich
37 würd scho döt, aso rückfroge, isch es denn nid klar, dass mir
38 abgmacht hend. Isch es denn irgendwie en Notfall, oder
39 hemmer üs missverstande, ahm, döt würdi glaub grad es bitz
40 insistiere, meh und so und mol luege was isch denn Tatsach,
41 aso, was isch denn Situation woni drin bi (lange Pause).

42 I: Jo. Etz glaubi tueni das mol chlie zeme fasse, etz wöri die
43 Sache, wo du gseit hesch, chlie zemefasse, oder. Ich has jo
44 do so i Stichwörter geschrebe, so dass du grad nomol alles
45 ghörsch was du so gseit hesch. Und denn wöri ebe grad bi
46 dem afange wo du am Schluss gseit hesch, wo du gseit
47 hesch wörisch eigentlich z`allererscht mache, oder?

48 B.: Mh.

49 I: *Liest nun alle vorher genannten Vorschläge vor.*

50 B.: Wobie wenni ebe scho vorher iegstiege würd, würdi au
51 froge, jo hend sie denn en Termin abgmacht, dass sie grad
52 etz fort wönd, oder was isch de Alass, dass sie gad jetzt wäg
53 wönd.

54 I: Wör au zu dem ghöre, wie was scho gseit hesch, mol
55 d`Situation usefinde, oder. Was isch denn Situation, was
56 isch de Alass, wied vorher gseit hesch, oder?

57 B.: Mh, wöll uf em Bild (zeigt auf die gezeichnete
58 Fallsituation (vgl. Anhang 9.2.3), hets jo au no es anders
59 Chind und en Ma.

60 I: Jo säb ander Chind isch ebe grad etz im Chindsgi.

61 B.: Jo, im Chindsgi. Aber im Chindsgi, säb chunt jo au irgend
62 wenn mol wieder hei (lange Pause).

63 I: Jo guet, lömmer`s so mol stoh. Lömmer das mol als erschti
64 Sammlig. Etz chunt die Pause, woni vorher gseit ha.

65 *kurze Pause, B wechselt den Stuhl.*

66 I: Etz bisch i de andere Situation. Etz und äh, etz wött i der
67 zu dem wo du vorher grad so us em Moment gseit hesch es
68 paar Froge stelle.

69 B.: Mh

70 I: Aso etz wo du Ziet hettisch, wo du chasch dröber notenke
71 wa du vorher grad so us em Moment use gmacht hesch, fällt
72 der etz do nomol öppis ie, meh, oder öppis anders?

73 B.: Aso jetz woni us Distanz, fällt mer uf, dass
74 wohrschienlich, aso ich goh jetzt mol devo us, dass mer
75 wohrschienlich jo scho vorher öppis ufgfalle wär a dere
76 Muetter. Aso dass die Mamma i gwüssne Situatione es
77 bsunderigs Verhalte het. Und dass ich jo wohrschienlich gar
78 nöd so ganz überrascht (kurze Pause), überrascht gsie bin,
79 dass sie uf em Wäg gsie isch zum goh (lange Pause). Und
80 dass, weni en Hindergrund han vo, du hesch doch gseit, ich
81 bi scho öppe drümol döt gsi, am Afang. Dass i wien e
82 Erfahrig scho han, wie sie reagiert (kurze Pause). Aso, was
83 tuet sie ehnder beruhige, will sie het jo so verschiednigi
84 Phasene, dass i sie tuen beruhige und was macht sie ehnder
85 hektisch i de Situatione, ebe, dass sie em Chind grad s`Züg
86 wieder weg nimmt, chum hett sie ems geh (kurze Pause).

87 Also ich gang devo us, es isch scho e bitz, aso dass ich scho
88 vorus öppis usegfunde han. Und dass mich doch
89 wohrschienlich die Gschicht scho ziemlich belaschtet hetti i
90 mine Gedanke, aso so, dass ich mir nid wie bi andere
91 Fördereinheite, ebe gar kei Gedanke um e sonigi Situation
92 gmacht het. Dass ich scho ziemlich viel Gedanke. Vielleicht
93 scho bi minere Scheffin mol gfrogt het, wo isch s`
94 Chindswohl do. Es het jo scho viel Unberechebars, wo isch
95 s`Chindswohl för das Chind gfördet, wenn si em mol öppis
96 git und wieder nimmt und so (lange Pause), und (kurze
97 Pause) vor luuter Mamme chunt denn au no dezue, isch es
98 problematisch dass me das Chind ganz vergesst, bi sonere
99 geballte Ladig.

100 I: Wenn i etz zäme fasse so isch es so dass du gär nöd so
101 überrascht bisch, gär nöd so unvorbereitet gsie wärsch uf
102 das wo du atroffe hesch am Morge, hüt.

103 I: Und wenn di etz so a dini Idee vo vorher erinnerisch: Wa
104 tenksch isch do di beschti Idee gsie? Wa tenksch vo dem
105 Katalog vo Idee wo du so geh hesch?

106 B.: Jo eiglech hani nid.

107 I: Us em Moment use weisch.

108 B.: Us em Moment hani gar nid so wahnsinnig. Aso dass i
109 mol probiert het, sie abzhole. Dasch fascht di einzig Idee
110 gsie zum mol für mi wie e Situationsanalyse chöne z`mache.
111 Das das und i glaub das wär für mich wüerkli s`Wichtigste,
112 damit i selber mol irgendwo i dere doch ziemlich heftige
113 Situation (Pause). I dere Situation, jo do hetti glaub müese
114 so wie e Situationsanalyse mache.

115 I: Mh, do chunsch etz grad uf die nögscht Frog. Uf die
116 abschlüssend. Nämli: Was isch guet gsie a dere Idee vom sie
117 abhole. Isch das zum wie för dich Klarheit z`finde?

118 B.: Mh. Und möglicherwies gäb denn das e Gspröch, jo, au
119 wo drus entstoht, au no Ufschluss uf öppis anders. Aso
120 eiglich d`Idee, etz bini mol do und nimm in Empfang ebe.
121 Vielleicht tueni mol reflektiere und säge, hani sie richtig
122 verstande. Hend sie das und das welle. Oder, aber i glaub, i
123 würd wenig Idee ine bringe. Mol glaub so luege. Aso ehnder
124 was isch denn Situation.

125 B.: Und em Chind möst me jo wos doch so weinerlich isch
126 oder brüelet au z`verstoh geh, ich weiss dass du au do
127 bisch. Und i han di wohrgnoh und wettisch, i weiss nid, ahm,
128 i gseh dass du truurig bisch, oder dass du etz nöd weisch
129 was mache. I finds no schwierig vo usse aber weisch, eifach
130 döt de Rapport au ufneh. Eifach au de Rapport ufneh, so, i
131 gseh es isch etz schwierig för di, so de Rapport ufneh. Aber,
132 so dass i do bin und denn versueche irgendwie Halt z`geh,
133 em Chind und de Mamma (lange Pause).

134 I: Jo und etz nomol zu de Frog vo vorher, wo du gseit hesch:
135 Guet a dere Idee wäri Muetter abzhole wo sie isch. Und drus
136 grad echlie Situationsanalyse z`mache, gäbt au för dich so
137 wie e Standortbestimmig, dass du selber weisch was isch
138 etz los.

139 B.: Mh. Weisch grad so kommentiere. Ich gseh, sie hend
140 grad wöle weg, hend sie denn au abgmacht, oder, äh, zur
141 Grossmuetter het sie jo wele. Jo wartet die denn? Das wär
142 jo au no wichtig. Will die jo möglicherwies jo weiss, wie de
143 Zuestand vo de Muetter isch. Sind so viel Faktore woni
144 merke das isch no schwierig, usere Gschicht use.

145 I: Und was meinsch denn was wöri passiere, wenn du etz die
146 Idee wörsch omsetze. Wenn du d`Muetter grad döt wörsch
147 abhole und säge: Isch guet wenn sie au zu üs ane sitzed.
148 Chöntisch der das vorstelle wies etz wieter göngt, so die
149 Situation, etz wieter spinne. Was wör passiere wenn etz
150 d`Muetter und du und s`Chind wöret zäme am Tisch sitze?

151 B.: Hui, (atmet hörbar aus), (lange Pause). Was würd
152 passiere wenni etz mit de Muetter am Tisch würd sitze?

153 I: Mh. So wie du gseit hesch. Schön dass sie zu üs sitzed und
154 wönd debie sie, was mer machet. Das hesch du jo gseit
155 wörsch du grad am Afang mache, sie ibezüche. Säge, isch
156 schön dass sie wönd debie sie. Schön, dass sie wönd
157 mitspiele, findi guet.

158 B.: Mh.

159 I: Wenn etz so wie wörsch fantasiere. Wie isch es etz, wenn
160 ehr drü am Tisch hocket. Wie chömt echt das use?

161 B.: I meine: Es isch för mich etz grad wahnsinnig schwierig,
162 mer die Person so vorstelle. Us dinere Erzählig hani tenkt es
163 isch e geballti Ladig. Ich bi grad e chlie überforderet, wöll die
164 Situatione woni bis jetzt selber erlebt han, us, us, minem
165 Zämesie, hani au heftig erlebt, das isch so es vielschichtigs
166 Problem, woni nid grad mer chan vorstelle, was echt würdi
167 passiere.

168 I: Jo halt mol chlie fantasiere. Mer wössets jo nöd, mer chan
169 sichs nume vorstelle. Aber ebe. Wenn du der so vorstellsch,
170 du hesch doch gseit, jo, das findi guet, wenn sie mitmachtet
171 und an Tisch ane hocked. Sie ineholsch. Wie gohts echt
172 wieter, di nögschte fuf Minute?

173 B.: Aso möglicherwies würdi würtkli mit em Chind afo. Spiele,
174 zum mol s Chind afo wahrneh. Denn mol die Sach bim
175 Name nenne, säge, was isch denn ihres Bedürfnis. Vielleicht
176 stömmer, vielleicht stömmer do würtkli a zwei verschiedene
177 Orte. Mis Bedürfnis und denn s`Bedürfnis vom Chind isch jo
178 au nomol eis. Und s Bedürfnis vo de Mamma. Aber so wie s
179 Ganze mol benenne.

180 I: Und was tenksch was sie wör säge?

181 B.: Hu, do gits ganz verschiedeneni Möglicheite, dass sie au
182 chönt froh sie, dass sie öppert wohrnimmt (atmet hörbar).
183 Dass sie aber au chan finde, das isch völlig normal wie ich
184 bi. Aso, ich sig en liedringling. Weisch so d`Verlässlichkeit,
185 wie ich froge, vo mir. Am Afang isch doch au d`Frog gsie,
186 wieso chömet sie hüt. Ahm. Vielleicht müend mer au d`
187 Agenda füreneh und ganz gnau luege, wie hemmer denn
188 abgmacht. Mol ganz gnau luege, het sie denn e Agenda und
189 het sie denn e Struktur (lange Pause).

190 I: Jo da wär etz di guet Idee vo dine gsie, oder. Sie so hole
191 und luege öb is Gspröch chunsch und usefinde, vielleicht isch
192 sie froh wenn me mol seit, do falli eim öppis uf a ehrem
193 Verhalte. Vielleicht wert sie au hässig und find es segi total
194 normal was sie tuet. Aber ebe. Zämfassend findsch du das
195 eini vo de guete Idee wo du grad im Moment gah hesch.
196 Chasch di no erinnere a eine vo dine Vorschläg, wo etz im
197 Nochhinein chasch säge, das wär etz glich nöd so guet.

198 B.: Jo, i glaub mit em Vorhang öffne, das hani scho vorher
199 adüted, das hetti letschi Priorität, das cha me etz säge, isch
200 so e Handlig us Unsicherheit use gsie.

201 No spöter, etz irgendwann isch mer au in Sinn cho, zum
202 Chind säge, wetsch zu mir anesitze. Aber das hani grad
203 wieder in Wind gschlage, well das chönti s`Chind jo au inen
204 Chlinsch bringe (lange Pause). Vielleicht heti au chöne säge:
205 Ahm. Hend sie elei welle goh. Zu de Grossmuetter. Wär jo
206 au no e Möglichkeit gsie. Dass sie inere Stund, eineinviertel
207 wieder do sind. Das wär jo au no e Möglichkeit.

208 I: Und wenn etz dini beide Idee vom Vorhang oder s`Chind
209 hereneh nomol öbertenksch, was wär dra nöd so guet im
210 Nochhinein, wörsch meine?

211 B.: Aso das mit em Chind hani scho im Chopf wieder
212 verworfe.

213 I: Etz nomol so e Fantasiefrog. Wenn etz ebe die Vorhäng
214 wörsch ufmache. Was wör echt passiere. Oder wenn etz s
215 Chind so näbet di ane nämtisch. Was wör echt passiere, was
216 wör Muetter echt säge?

217 B.: Ich chan mer di ganz Palette vorstelle. Was fällt ine
218 eigentlich ie, bis au, schön, etz isch es wieder hell. Ich glaub
219 das chunt eifach uf mini Haltig, wien ich denn das usführe
220 a. Wenn etz s`Chind bi mer wär, dass es fescht uf mini Haltig
221 achömt. Das bini sicher. Aber ebe, ich weiss au nöd, was sie
222 för es Problem het, ich chan sie nöd ieschätze. Ich chönt ez
223 nid säge, das isch das. Aber i gang devo us, dass s`Chind
224 mol glich verunsicheret isch wien ich (lange Pause).

225 I: Wenn etz hüt Morge gange bisch und du hetsch scho
226 gwösst, au die Muetter isch so drof, chasch der vorstelle,
227 was denn eifach so gmacht hettisch?

228 B.: I gang devo us, dass ich an das Ort ane gar nie
229 unbelaschtet gange, dass i wohrschienlich mitere Palette vo
230 Möglicheite a de Türe gstande wär. Bisch du sicher dass
231 ich nüüt gmerkt hetti?

232 I: Jo du hetsch eifach denkt die isch chlie speziell. Wenn sie
233 etz immer ehri Medis schö gnoh het, denn wär jo alles guet
234 gsie. Aber vielleicht het sie ebe i de letschte Täg ehri Medis
235 nüme gnoh und etz zeiget sich langsam d Uswirkige, das
236 chas scho geh.

237 B.: Aso us minere Erfahrig het mir i mim Fall die Mutter grad
238 im Anamnesegspröch verzellt, dass sie scho i de Psychi gsie
239 isch. Wenn i jetz amel dei ane goh, so bini mer dem scho im
240 Vorus bewusst und nimme drum no e Rundi sorgfältiger
241 Rapport uf.(Erzählt eine Situation mit einer Mutter aus ihrem
242 eigenen Berufsalltag).

243 I: Du redsch etz us dine Erfahrig, das mit em Rapport
244 ufneh.

245 B.: Jo us mim Vorwüsse.

246 I: Und wem wörsch du verzelle und was verzelle wenn du hei
247 chunsch hüt?

248 B.: Wohrschienlich weni so ganz unerwartet i die Situation
249 chämt, göngt ich zu minere Scheffin. Agnoh, sie wär nid ume
250 und ich chönt nid rückfroge, denn wöri mini Arbetskollegin, di
251 eint, froge. Die Situation schildere und sie froge: Was
252 würdsch? Das Chindswohl chani nid abschätze. Das isch es
253 Indiz woni mues teile mit öppertem wo so s`gliche
254 Bruefswüsse het. Bi minere Scheffin bini froh dass i weiss,
255 sie het viel Erfahrig und haltet korrekt die Weg ie und lüüet
256 denn au a, ufs Sozialamt. Ich müest jo au no Grossmuetter
257 froge, also ehre verzelle. Was weiss denn die?

258 I: Wenn du etz so es Bruefstagebuech wörsch schriebe. Was
259 wör drinstoh vo däm Erlebnis?

260 B.: Vielleicht nume Stichwörter: Subjektive Wahrnehmung,
261 schwierig, chaotisch, weiterverfolgen. Wie geht's weiter mit
262 dem Kind?

263 I: Wenn du etz i d'Supervision göngtisch. Was meinsch wie
264 wör dich d`Supervisorin begleite?

265 B.: Eigentlich stellet die i de Supervision meischtens nume
266 Froge wo denn kläre helfet, oder? Aber sie würd sicher au zu
267 Reflexion arege. Vielliecht so: Hetti anderscht reagiere
268 möse, oder isch`s mer glunge so us em Moment, ohni
269 z`Wüsse was döt los isch? Ich würd au verzelle, wie mich
270 das verunsicheret, wie das mit de Sicherheit für s`Chind
271 isch. Eigentlich chan me nume warte und hoffe.

272 I: Du weisch, du muesch inere Woche wieder zu dere
273 Muetter und em Chind. Was ondernimmsch zum dich
274 vorbereite?

275 B.: Ich würd wüerkli s`Telifon id Hand neh und mich mit em
276 Ma abspreche. Au zu Informatione was mit dem Chind isch.
277 E Wuche isch fascht z`lang dezwüschet. Au mol luege was
278 gits vielleicht für Entlaschtige für die Mamme. Was chönt me
279 abüte. Wie isch sie betreut. Vielleicht bruuchet d`Chinder
280 Betreug wöll sies nöd packt. Aso en Teil vo de Vorbereitige
281 wöri grad am gliche Tag scho mache. Relativ schnell würdi
282 versueche zu meh Informatione z`cho (lange Pause).

283 I: Und etz zum Schluss no e Wunschfrog: Was wünschisch
284 du för die ganzi Situation?

285 B.: Dass die Muetter vorallem en Wäg findt. Di richtige Medis
286 vielleicht, oder Hilf, dass sie de Alltag chan bestriete.
287 Eventuell Entlastig. Eifach dass es wieder guet chunt. Aber
288 das isch alles hypothetisch. Drom au för mich wär de
289 Wunsch, dass ich ein Teil chan abgeh.

290 I: Chunt der öppis no in Sinn zum ganze Thema?

291 B.: Was ich etz so s`Gfühl han, isch, das ich wörkli nie erlebt
292 han, bi mim eigene Fall, das ich das nid weiss. Ich glaub das
293 tabuisiere vo psychischer Erkrankig isch nüme so gross.
294 Aber vielleicht tüüsich ich mich völlig. Ich ha eifach s`Gfühl,
295 me chan gar nid so unvorbereitet dri cho, wie i dere Gschicht
296 wo du zum Afang verzellt hesch. Es isch immer entlaschtend
297 wenn me öppis grad chan aspreche. Ich wär über mich
298 selber gschockt, wenni so in e geballti Ladig chönt. Nume
299 no Hilfe! Ich chan mer nid vorstelle dass me so drietrampet
300 ohni Vorahnig.

301 Faszinierend find ich no dass de Sprochrückstand vom
302 Chind gar kei`s Thema meh isch. Es goht etz um öppis
303 Anders.

Interview C:

1 *I: Also: Das Interview woni wött mache isch so we i zwe*
2 *Teil. Und zwor isch de liestieg so e Fallvignette. Da*
3 *heisst, ich verzelle der e Gschicht wo frei erfonde isch,*
4 *woni so frei erfonde ha. Aber eh, ich ha natürlig, eh, aso*
5 *mit ere Früherzieherin woni kenne, wo au scho mit*
6 *sonere psychisch erkrankte Muetter bi ehrer Arbet z`tue*
7 *gah het, han denn no Literatur zu psychische*
8 *Erkrankige gläse und ha au scho i mim Alltag Erfahrig*
9 *gmacht mit Mensche mit psychische Erkrankige. We*
10 *das so chönti goh, oder. Und etz die Fallvignette, die het*
11 *etz wie s`Ziel, dich so ganz i d`Situation ine z`versetze.*
12 *Und wär no guet wenn du etz chöntisch, aso, so wie*
13 *fascht chöntisch so richtig abtauche. Aso, du wärsch etz*
14 *nüme dich, du wärsch etz nüme Frau C. Sondern du*
15 *wärsch etz die Früherzieherin us dere Fallgschicht, aso*
16 *us dere Gschicht woni der etz vorläse (kurze Pause).*
17 *Und do hani zerscht mol e Zeichnig. Aso etz stellsch du*
18 *der vor, du wärsch die Früherzieherin do uf dere*
19 *Zeichnig, mit ere Chettle, so wies Früherzieherinne*
20 *meishtens hend (lacht). Du wärsch etz die*
21 *Früherzieherin. Und und du wärsch i dere Familie. I*
22 *dere Familie isch Muetter, do isch dis*
23 *Früherziehigschind, säget mer es isch 3 1/2 Jahr alt. Und*
24 *es isch ufgfalle mit eme Sprochrückstand. So isch es*
25 *agmeldet worde. Du hesch es denn abklärt und so isch*
26 *alles was denn dezue ghört. Au no so motorisch zrogg*
27 *und au s`Spielverhalte isch au chlie uffällig. Es het aso e*
28 *Chostegquetsproch för Früherziehig übercho. Zu dere*
29 *Familie isch no es ältere Chind, etz wärs ebe grad im*
30 *Chindsgi. Denn hets i dere Familie no e Grossmuetter.*
31 *Sie wohnt echlie osswerts, aber sie isch guet z`erreiche*
32 *so mit de öffentliche Verchehrsmittel i dem Ort. Und die*
33 *cha mängmol hüete, het Muetter do im*
34 *Anamnesegspröch verzellt. Aber die segi schaurig*
35 *überforderet mit däm Chind. Muetter seit, sie git d`Chind*
36 *nöd so gern de Grossmuetter drom. Und denn ghört zu*

37 *dere Familie au no en Vater, aber de hesch du als*
38 *Früherzieherin bis etz no nöd so wohrgnoh. De isch*
39 *irgendwie brueflech starch iegspannt und eh, aso chunt*
40 *bis etz nöd gross vor i de Familie. Und etz stellsch du der*
41 *vor, du bisch vielleicht scho drümol do gsie bis etz. No*
42 *ganz am Afang. Und es sich der bim Anamnesegespröch*
43 *und au do, bi de Abklärig, nüüt bsonders vorcho. Ossert*
44 *dass du tenkt hesch, jo die Muetter isch hüt au chlie*
45 *greizt, oder gstresst. D` Wohnigsierichtig, es isch alles*
46 *normal gsie. Aber Muetter het gseit, sie isch etz froh*
47 *wenn die Früherziehig denn mol öppe afangt. Wöll das*
48 *Chind eifach henenoh isch und das nervt sie echlie, dass*
49 *sie mängmol nöd verstoht, was es will säge, oder dass*
50 *sie nöd drus chunt was es will säge. Sie wött etz eifach*
51 *dass d`Früherziehig los goht. Etz säget mer, du wärsch*
52 *scho drümol döt gsie. Und Muetter isch so chlie debie*
53 *gsieh, het chlie Wösch zäme gleit oder öppis i de Chochi*
54 *gerechtet, so, nüüt Uffälligs. Und jo etz:*

55 *Hüt. (jetzt wird Geschichte laut der Fallvignette erzählt).*

56 I: Und grad etz, grad etz, was machsch du grad etz i dem
57 Moment, augebliklich?

58 C.: Mh, (atmet hörbar aus).

59 I: Was machsch du grad etz, wo sie seit: Fanget sie a
60 spiele, aber ich lueg ganz gnau zue was sie machet,
61 aber passet sie uf.

62 C.: Aso ganz spontan de Muetter säge, äh, dass ich etz
63 grad sehr überrascht bi we sie etz reagiert.

64 Und eh, dass ich etz zerscht mol wöll mit ere heresitze
65 und bespreche und sie zerscht mol gwösssi Sache fröge.
66 Sie würki uf mi so anderscht als s`letschti mol. Öb öppis
67 vorgfalle isch, öb sie Sorge het oder Ängscht het.

68 Jo so. Aso i wör mol absitze und sie au absitze loh. Und
69 s`Chind, au luege dass für s`Chind au öppis goht, dass
70 es sich cha selber beschäftige. Aber, mh. Und wenni
71 würd merke, jo es isch möglich dass Muetter uf das
72 iegoht. Und wenn sie und weni aber merke, dass das
73 nöd möglich isch denn wöri aber sege i hegi etz s`Gfühl
74 sie segi etz so ufgregt und verwirrt, dass es etz im
75 Moment kenn Sinn het dass mer etz zäme redet. I wör
76 ehre vorschloh dass mer en andere Termin abmachtet.
77 Und wör, eh, fröge, oder wünsche, eh, dass wenni denn
78 chönt ehren Ma au grad debie segi. I seg etz eifach
79 verwirrt. Und mer heged doch abgmacht hüt. Und etz
80 gsehts wie anderscht us. Ja und ich verstönd dass eifach
81 nöd, eh ja.

82 Und je noch dem, aso wenn sie das i de Situation cha
83 kläre, wenn sie sich beruhigt, denn isch das mögli und
84 süsch machi en andere Termin ab.

85 Jo und för mi isch auno d Überlegig, jo, wie gfördet isch
86 das Chind, wenn die Frau so isch, das so för mich isch,
87 das isch chlie en psychotische Zuestand.

88 Ich wör sie so oder so no fröge, ja, i, ebe, dass sie mer
89 chönt chlie verzelle. Wies ihre goht und das sie mer
90 chönt verzelle, jo, i hegi so s`Gfühl, dass ihre so göng, öb
91 sie d`Möglichkeit het, dass eh (kurze Pause), dass ehre
92 öppert hilft mit em Chind, wöll sie mit ihrem Ärger
93 beschäftiget isch, aso was do vorgfalle isch. Aso, i wör
94 grad au no luege dass för s`Chind eh, ja, eh und ja au no
95 für das Chind wo denn vom Chindsgi heichunt. Öb sie
96 ihri Muetter chönt benochrichtige, oder, mh. Und wenn
97 das Gspröch vielleicht göngti, denn vielleicht verzellt sie
98 ja, das isch öppis woni ab und zue ha, eh, mh. Irgendwie
99 so wieter (lange Pause). Und vielleicht erfahr i jo au vo
100 ihre, dass sie inere Behandlig isch, eifach so Sache woni
101 i dere erschte, woni i dem Erschtgspröch do nöd erfahre

102 ha und i dene letschte zwei mol au nöd gmerkt ha. Nöd
103 gspürt ha, wöll do d`Situation ganz e anderi gsie isch
104 (lange Pause).

105 Aso, i würd sie, aso dass sie wöckli d`Möglichkeit het, wie
106 und je noch dem, wie das Gspröch verläuft, aso wenn`s
107 nochher e Wendig nimmt, wo viel Aggressionen au gäg
108 mi, aso denn würdi säge, dass es etz grad nöd so en
109 günschtige Moment wär, im Moment nöd en günschtige
110 Zietpunkt wär, zum mit ihre rede. Und i wör en andere
111 Termin abmache.

112 Das isch etz so grad us em Buuch use. Wörd aso eifach
113 au so, de Vatter aso das ganze Familiesystem, eifach au
114 no tenke. So, wo isch do Schutz för d`Frau. Oder för
115 s`Chind, aso jo au s`Chind. Isch das öppis Erschtmoligs.
116 Oder isch das etz e Chrankheit, wo sie so, isch das e
117 Chrankheit, oder isch das irgendwie.

118 *I: Mh. Aso etz hemmer do viel gsamlet und etz wärs so,
119 dass du chöntisch us de Rolle vo dere Früherzieherin
120 usstiege (lacht). Aso etz weiss i gär nöd wie, aso dass
121 mer chönd e chlieni Pause mache und dass mer vielleicht
122 etz chlie vo dem Tee trinket wo du gmacht hesch, etz
123 isch er nüme so heiss und dass du au chöntisch so
124 richtig de Platz, aso de Stuehl wörsch wechsle.*

125 C.: So richtig us dere Rolle use.

126 *I: Jo genau. Und dass du etz offesichtlich wieder d`Frau
127 C. bisch. Und nüme die Früherzieherin wo so i dere
128 Situation gsie isch, mh. Aso i dere Rolle vo vorane.*

129 *Wenn du scho magsch oder wenn du s`Gfühl hesch nei i
130 bruuch nochlie länger, denn.*

131 C.: För mi isch etz scho guet, aso ich bi etz.

132 I: Aso du bisch etz wieder dosse.

133 C.: I bi wieder dosse.

134 I: Aso du bisch wieder d`Frau C. Guet.

135 *I: Etz isch es eso: Ich tue etz wenn du redsch e bitzli*
136 *schriebe, denn hannis wie dopplet, so hani chlie*
137 *gsicheret was seisch, oder, dasch jo no wichtig.*

138 *I: Etz wöri der die Stichwort nomol vorlese wo du grad so*
139 *im erschte Moment gseit hesch, dass mer beidi nomol*
140 *wösset, was du vorher gseit hesch. Und nochher zu de*
141 *Froge chasch du der soviel Ziet neh, wie du bruuchsch.*
142 *Aso du muesch dich nöd ufgforderet fühle, aso du*
143 *chasch ruhig überlegge, gell.*

144 I: Etz wöri mini Stichwort vorlese, ich has so de Reihe no
145 ufgschrebe wie`s du gseit hesch (*liest vor*).

146 C.: Aso so öppis Krasses hani selber scho no nie gha.

147 I: Jo dasch au nume e verdichteti Gschicht, zum sich
148 driersetze gsie, weisch.

149 I: Und etz hesch Ziet, etz gohts nöd dronder und dröber.
150 Etz, aso im Nochein wött ich dich fröge. Etz wo du
151 chasch überlegge. Hesch du no e anderi Idee. Fallt der
152 etz nomol öppis ie, wo du chöntsch mache?

153 C.: Aso nochher meinsch du?

154 I: Aso, wo du wie so zrogg luegsch uf vorher. Jo. Wo du
155 so zrogg luegsch und chöntisch säge: Aha, me chönt au
156 no dies und das mache.

157 C.: I würd, aso, i würd scho (seufzt), i würd scho (atmet
158 hörbar aus), aso i würd scho, i hett das vorher eifach

159 scho no gluegt, aso gwüsst, wie isch die Familie vernetzt,
160 wie isch die Grossmuetter eifach au no, aso wer isch no
161 do wo hilft und stützt, oder, äh, oder. Das würdi no luege
162 und je noch dem im Gspröch mit de Muetter, je noch
163 dem wie sie sich öffnet, äh, würdi irgendwie erfahre, aso
164 irgendwie, (ist nicht zu verstehen, spricht sehr leise), aso
165 irgendwie, äh irgendwie e Ärztin het, oder en Therapeut
166 wo sie goht. Aso, es isch för mie, wie luege, dass sich
167 die Muetter wieder chan uffange, dass es ihre
168 offesichtlich nöd guet goht und denn isch au no s`Chind.
169 Und denn die ganzi Familie. Und för mi isch etz klar, jo
170 die Förderig vom Chind, jo die Arbet mit em Chind das
171 isch etz zweitrangig im Moment. Das isch etz
172 vordringlicher. Was stoht hinder dem Verhalte vo dere
173 Muetter. Isch es e psychischi Erkrankig. Isch es susch e
174 Überforderig. Jo, was stoht dehinder. Was isch, was cha,
175 was cha mer ihre helfe. Aso das wär (lange Pause) und
176 möglichscht i de Kommunikation bliebe. Aso au die
177 Sache woni, aso au ja, aso au nid hinder ihrem Rügge,
178 oder so, aso sehr transparent bliebe, das findi wichtig
179 ihre au säge, lueged sie, das isch wichtig wies ihne goht
180 als Muetter, äh, wie`s erne Chind und so und das Chind
181 woni etz vo de Früherziehig grad au iebezoge bie, so mit
182 dem begründe.

183 I: Weni di etz recht verstande ha, dass du Vernetzige
184 wichtig findsch, d`Förderig isch im Moment nöd so
185 wichtig, es goht vorallem drom, dass du mit de Muetter
186 chasch in Kommunikation trete und transparent
187 machsch, was du tuesch, was du tenksch, sie iebezüche
188 und begründe.

189 C.: Aso för mi isch eifach ganz wichtig das Vertraue vo
190 de Muetter, dass das ufbaut wert. Dass das eifach e
191 wichtigi Basis isch.

192 I: Der gohts om s`Vertraue, drom bisch du transparent,

193 wenni di verstande ha, denn cha sie der vertraue.

194 C.: Jo, mh.

195 I: Wenn mer üs a dini Idee wo du gseit hesch so us em
196 Buuch use, wie du gseit hesch, inneret. Welles tänksch
197 im Nochein. isch die beschi Idee gsie?

198 C.: (Lacht leise), aso die mit em Absitze. Nei, weisch
199 eifach so us de Erfahrig use, wie so chlie en neue
200 Rahme schaffe. So wie: Etz chömet mer an Tisch ane,
201 etz müend mer zäme rede. Jo was heisst die Beschi, ich
202 ha eifach mit dem scho gueti Erfahrig gmacht.

203 I: Jo, wenn du mit dem gueti Erfahrig gmacht hesch,
204 denn chönti das vielleicht wirke, so, wie mol abefahre.

205 C.: Ja, genau. Eifach nöd i de Tür ine, so Sache. Und
206 scho eifach au no a das Chind tenke. Wie: Wie erläbt etz
207 das Chind. Eh, was chani luege, das es für das Chind
208 weniger schwierig oder traumatisch isch.

209 I: Jo was glaubsch etz, wör denn passiere i dere
210 Situation, wenn du etz wörsch eifach mol an Tisch sitze,
211 eifach mol absitze?

212 C.: Das cha, wie, das cha so verschiednigs. Wie
213 verschidnigi eh, jo klar. Was söll i säge? Im beschte Fall
214 sitzt sie ab und beruhigt sich.

215 I: Hesch scho mol so öppis erfahre, wo`d gmerkt hesch,
216 dass d`Muetter denn das Absitze wie abueget. Sie
217 macht`s der wie noh?

218 C.: (Lange Pause), jo, i andere Situatione, scho au.
219 Eifach wenn sich d`Muettere gärgeret hend i Aweseheit
220 vom Chind. Dör s`Anesitze tuet sich denn Position wie
221 verändere. Es git so wie en brake (lange Pause). Me

222 chönt au in Balkon use. Aber das wär vielleicht wäg de
223 Nochbere nöd so gschied. Eifach, a de üssere Situation
224 öppis verändere.

225 C.: Es isch irgendwie eifach au d` Frog, ja, eh, wie ihre d`
226 Wahl loh. Mag sie mit mir wies ihre etz goht rede. Oder
227 wömmmer öppis anders abmache. Will, so, ich bi jo ratlos.
228 Chum eifach nid so drus. Und luege, eifach nid z`viel
229 rede, ebe d` Rueh bewahre. Ich glaube das isch wichtig.
230 Ja. Au mich selber beruhige.

231 I: Das, was du guet findsch a dinere Idee vom Absitze
232 isch wie es Zeiche für Rueh.

233 C.: Mh, oder es isch denn grad ganz andersch (lacht).

234 I: Vo dine Idee wo no gha hesch: Was tenksch wär glaub
235 doch nöd so günschtig?

236 C.: Aso, so wenn`s hinder ihrem Rügge wär, das wär
237 sicher gar nöd guet, so Kontakt mit de Grossmuetter
238 ufneh. Aso au mit em Ma. Das würd i sowieso erscht,
239 wenni merke, ich chume selber nid wieter, oder, wenn i
240 nid a si ane chume.

241 I: Chasch der vorstelle was wör passiere, wie sie etz wör
242 tue, wenn du wörsch em Vatter oder de Grossmuetter
243 alüüte?

244 C.: Oh die wür mir Türe gar nüme uftue. Do wär
245 s`Misstraue (lange Pause). Ja.

246 I: Agnoh du hetsch etz gwösst hüt Morge was dich öppe
247 erwartet, wie`s dere Muetter goht, wie hetsch dich
248 vorbereitet? Vorher hesch du mol vonere Psychose
249 gredt. Aso du hetsch gwösst i welem Zuestand die
250 Muetter isch.

251 C.: Aso ich het mir sicher no viel meh Ziet gnoh mit ihre
252 z`rede. Aber das machi jo au susch.

253 I: Hetsch no öpps anders ondernoh, wenn`s gwösst
254 hettisch?

255 C.: Denn hetti sicher wölle wösse, wie das amel vor sich
256 goht, au mit de Chind, oder isch das s`erscht mol so.
257 Wär het amel de Chind glueget.

258 I: Hetsch also Informatione gsammelt.

259 C.: Jo.

260 I: Hetsch no öppis Speziells mitgnoh?

261 C.: Mh, so (Pause), aso sicher öppis wo s`Chind freut.
262 Au öppis wo Muetter vielleicht freut. Ja (lacht). Eifach
263 öppis Schöns för beidi. Ach s`git doch mängmol so öppis
264 wo me denn seit, ach. Eifach öppis Schöns.

265 I: Wenn i das etz mol zäme fasse. Denn hettisch du,
266 wens du gwösst hetsch, Informatione gsammelt vo de
267 vorherige Mol und du hetsch au öppis Schöns för Beidi
268 iepackt, oder?

269 C.: (Ganz leise), Seifeblöterli. Isch so öppis Liechts i dere
270 Situation (lacht leise).

271 I: Wenn du etz als die Früeherzieherin wörsch es
272 Tagebuech schriebe: Was wörsch drie schriebe vom
273 hütige Erlebnis.

274 C.: (Lange Pause), es Fragezeiche. Und wies mögli isch,
275 dass ich vorher nüüt gmerkt ha wie die Muetter zwäg
276 isch vo de psychische Verfassig vo dere Muetter. Dass
277 ich das nöd ha chöne erfasse (lange Pause). Ja. Und au
278 es Fragezeiche: Wie weiter?

279 I: Wör au no öppis vo dine Gefühl im Tagebuech stoh?

280 C.: Ratlos. Ja (lange Pause). Ratlos und glich wölls jo
281 scho verbie wär (Pause), hetti gschriebe dass es sich
282 lohnt Rueh z`bewahre. (Rest ist nicht verständlich, etwas
283 wie „Gemütsverfassung“, „Familie“).

284 C.: Das wär halt au öppis mit dem wie intim und
285 persönlich üsi Arbet isch, wöll mir hei gönd (lange
286 Pause). Und denn wöri no schriebe: Was braucht die
287 Mutter. Was braucht das Kind, was braucht die Familie?
288 Das hetti au no gschriebe. Alles Frage (lange Pause).
289 Und was vo dem chan ich bringe. Und was, und was
290 mues öppert anderscht.

291 I: Zämfassend wörsch mol Frogezeiche setze. Was
292 bruchets, was chani tue und was öppert andersch.

293 I: Etze, agnoh du göngtsch i d`Supervision noch dem
294 Morge. Was tenksch, wie wör dich die Supervisorin
295 begleite?

296 C.: Aso das mit de Transparenz, das wör sie au so gseh,
297 das isch öppis wo sie mich wör bestärke. Ja. Und
298 vernetze mit anderne, mit Fachlüt wo`s allefalls brucht.
299 Und de Vatter. Dass me dä müesst is Schiff neh. Aso so
300 chlie. Ja (lange Pause) und Abgrenzig. I glaub i finde das
301 wür sie mir au säge. Wo isch dini Ufgob und wo nüme.
302 Wie, nid z` viel wölle überneh, wo nid zu mim Uftrag
303 ghört, woni au nid chan mache. Bruucht`s e Therapie.
304 Vielleicht au nid. Vielleicht fählt dere Muetter nid so viel,
305 vielleicht het sie die ganz Nacht nid gschlafe, me weiss ja
306 nie. Aber eigentlich wie sie tue het. Scho nid grad
307 normal.

308 I: Etz wär die Woche ome und du göngtsch i die Familie.
309 Wie wörsch di vorbereite?

310 C.: Wie gohts, wöri fröge und wör das mol, mich uf`s
311 Chind konzentriere, wör de Muetter abüüte mol ohni s`
312 Chind es Gspröch z`make. Zerscht wär etz mol s`Chind
313 dra.

314 I: So gege de Schluss chunt no e Hoffnigsfrog, e
315 Wunschfrog. Was hettisch du för en Wunsch för die
316 Muetter?

317 C.: Das sie wieder, dass sie wieder, dass sie cha Fuess
318 fasse för sich selber, als Frau, als Muetter vo de Familie.
319 Dass sie überchunt was sie bruucht. Und dass sie d`
320 Hoffnig nid verlüürt. Ja.

321 I: Uf was söll sie hoffe?

322 C.: Dass sie wieder gsund wert. Dass sich ihri
323 Lebessituation wieder verbesseret.

324 I: Etz wäret mer am Schluss. Gits no öppis was du nöd
325 gseit hesch und du au no wödsch säge etz?

326 C.: Aso wie sich die Frau verhältet. Das isch jo so, die
327 het sich nüme im Griff, das isch jo völlig distanzlos. Aber
328 dass sie sich wäg dem Verhalte mer gegenüber nöd
329 müest schäme. Das me cha säge, dass es so Sache git,
330 wo me nüme cha stüüre. Eifach dass das cha passiere.
331 Das das nöd schlimm isch. Ja das isch mer eifach no di
332 ganz Ziet dur de Chopf. Eifach so wäg em Gsicht
333 verlüüre. Dass wenn sie das realisiert, oh, etz het mich
334 die so erläbt. Das es das chan geh. Dass das zu dene
335 Chrankete chan ghöre. Und eifach wieder transparent
336 sie. Wäg em Vertraue mit dere Diskretion, isch eifach
337 öppis Wichtigs. Und denn no: Wem mues ich das
338 verzelle. Wem bini verpflichtet. Eifach sicher nöd scho
339 bim erschte mol. Jo, isch etz guet. Eifach no wäg em
340 Gsicht verlüüre. Irgendwie, das sich no wichtig.

341 I: Jo, s`Gsicht verlüüre isch jo es starchs Wortbild. Me
342 weiss grad, was me meint demit. Etz no am Schluss. Wie
343 hesch du die Interview Situation wohrgnoh, wie isch der
344 gange debie.

345 C.: Jo weisch das isch etz sehr spontan gsie, wie ich
346 gredt han. Eigentlich hetti mir meh möse überlegge bim
347 Rede. Ja. Aber es sind scho Sache woni, wenni so en
348 Fall i minere Arbet ha, so das Vorgoh, das machi jo
349 eigentli so.

350 I: Wenn du seisch „spontan“, das dient minere Sach sehr
351 (lacht leise). Und wie tenksch etz bi de Froge, dass die
352 so es Spektrum wo me chan stelle zum so notenke über
353 so, was me gmacht hetti, ime sone Fall. Tenksch du die
354 tecket das ab. Wenn me so über sis Tue im Nochhinein
355 notenkt?

356 C.: För mi isch etz halt eifach i dem Fall no s`Chind. Isch
357 es gfördet. Was brüüchts för Massnahme.

358 I: Jo du bisch bi sebere Frog vo de Supervisorin uf das
359 Thema scho au iegange, meini, mit dem, was dini Ufgob
360 isch und was du müestisch wietergeh.

361 C.: jo das isch wohr.

362 *I: Aso denn stell i etz mol das Grätli ab. Tanke nomol viel*
363 *mol för dini Mitarbet.*

10.4 Arbeitsschritte zur Datenanalyse

Das folgende Beispiel zeigt das praktische Vorgehen zur Kategorienbildung mit Bleistift und Farbstift: Es bezieht sich auf die Beschreibung des Arbeitsvorganges (vgl. Kapitel 4.5.2).

B Paraphrasie	- warum / motive - Handlung <u>Kategorie</u>	<u>Interpretation</u> ①
9-11: Mutter erfragt.	<u>Bestätigung</u> durch Erbezieltes Mutter übergeben	Intuition auf Wasser- gefahrung:
13-16 Blick auf's Kind Situation ordnen Klarheit	<u>Arbeitsstrukturen</u> Edele Rolle für Klären Strukturieren / Personelle	- ordnen - strukturieren
20-21 Blick auf's Kind erkundeter Situation erfassen	<u>Arbeits/strukturen</u> für's Kind	- abklären überbleibe halten
26-29. Umgebung ordnen (Vorhänge)	<u>Arbeitsstrukturen</u> schaffen	<u>Bestätigung</u> + <u>verständnis</u>
29 - Rolle als Gast	<u>Arbeitsstrukturen</u> Rolle definieren	neue Kategorie Rolle
31- 32 weiss nicht welche Rolle ermitteln	<u>Verunsicherung</u>	Methoden- kritik bereits- Abklärung
35- 37 nachfragen erst nehmen wichtigem	<u>verständnis</u> durch Nachfragen	
41 tatsächlich herausfinden	<u>Arbeitsstrukturen</u> Personelle Daten	
54- 56 erst nehmen durch Fragen	<u>Bestätigen</u> durch Kläre Situation	neue Unterkategorien - bestätigen durch Klären
54 56 Anlass klären Rolle des Mutter klären	<u>Arbeitsstrukturen</u> durch Klarheit	
61- 63 will die Abante des Kinde kennen	<u>Arbeitsstrukturen</u> situation klären	

Abbildung, Anhang 4: K. Burri. Kategorienarbeitsblatt Interview B